

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 4**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
4-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-4, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-4

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улдуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Илудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

JUMANAZAROVA GULJAHON

Morfologik takrorning lingvopoetik imkoniyatlari.....7

ФАЛЕЕВА АНАСТАСИЯ

Специфика классификации коллоквиальных выражений с модифицированием
структурного состава.....12

RADJABOVA ZIYODAXON

Frazeologik ko'pma'nolilik va uning kontekstual semantizatsiyasi.....21

XADJIMUSAYEVA NILUFAR

O'zbek tilshunosligida lingvostatistik tahlil metodining o'rni.....28

ANORQULOVA OZODA

"Oila" konsepti lingvistik termin sifatida.....35

DJURAKULOVA ELMIRA

Shoyim Bo'tayevning "Qo'rg'onlangan oy" romanida shahar xronotopini o'qitish
metodikasi.....41

G'AYBULLOYEVA UMIDA

Sharof Rashidovning "Kashmir qo'shig'i qissasida perifrazaning lingvopoetik
xususiyatlari.....48

HASANOV HUSNIDDIN

Borliqning konseptual va lisoniy manzarasi.....55

ULLIEVA SANOBAR

The meaning and genesis of the hieroglyph lexeme in linguistics.....61

TA'LIMSHUNOSLIK

JUMANAZAROV UMURZOQ

Jamiyatimizdagi urf-odatlarining tarixiy asoslari va ularning "Alpomish" dostonidagi
ifodasi.....69

XUJANOVA GULCHEXRA

"Hibat ul-haqoyiq" asarida ilm-ma'rifat va iymon masalasini o'rgatish usullari.....74

ATANIYAZOVA MUBORAK

Inson ruhiyatiga chizgilar.....79

SATTOROVA GULMIRA

Xurshid Davronning "Samarqand xayoli" va Yasushi Inouening "Samarqand atrofiga
sayohat" asarlarida Buyuk Ipak Yo'li mavzusi.....86

SUYUNOVA XILOLA, QODIROVA M., SAFAROVA MUSALLAM, NORMATOVA NODIRA

Development of competence based on complex approaches to language teaching.....94

JO'RAYEVA MA'MURA

Nofilologik guruh talabalarining muloqot madaniyatini rivojlantirish usullari.....103

TARJIMASHUNOSLIK

ТУРАКУЛОВА СИТОРА

Нутқ жараёнида эмоционалликни ифодалаш формалари (корейс тили материаллари
асосида).....109

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TILSHUNOSLIK

Jumanazarova Guljahon,
filologiya fanlari doktori, professor
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Jizzax, O'zbekiston
jumanazarovaguljahon@gmail.com

MORFOLOGIK TAKRORNING LINGVOPOETIK IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada Fozil shoir dostonlari tilidagi morfologik takrorlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda badiiy-estetik vazifalari haqidagi mulohazalar yuritilgan. Morfologik takror muayyan so'zning ikki yoki undan ortiq misralarda takrorlanishi bilan bog'liq stilistik usul sanaladi. Takrorning bu shaklida o'zak uzv asos qilib olinadi. Tadqiq jarayonida Fozil shoirning dostonlari tilida takrorning morfologik shakllarining bir necha xil usullarda zohir bo'lganligi aniqlandi.

Dostonlarda morfologik-parallel takroriy birliklarning shunday ko'rinishlari ham borki, ijro jarayonida xalq baxshisi ulardan ham o'z o'rni bilan mohirona va maqsadli foydalana olgan. Matnlardagi to'liq sintaktik qurilmalar ayrim tovush yoki so'zlarning o'zgarishi bilan takrorlangan va u funktsional vazifasiga ko'ra dostonlar ijrosida muayyan darajadagi ifodalilikni kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

Kalit so'lar: shoir, baxshi, doston, takor, morfologik takror, stilistik figura.

Jumanazarova Guljahon,
Doctor of Philology, Professor
Jizzakh State Pedagogical University
Jizzakh, Uzbekistan
jumanazarovaguljahon@gmail.com

LINGUISTIC POSSIBILITIES OF MORPHOLOGICAL REPETITION

ABSTRACT

The article discusses morphological repetitions in the language of the poet Fozil's epics, their specific features and artistic and aesthetic functions. Morphological repetition is considered a stylistic device associated with the repetition of a certain word in two or more lines. In this form of repetition, the stem is taken as the basis. In the course of the study, it was found that morphological forms of repetition appeared in the language of the poet Fozil's epics in several different ways.

There are also such manifestations of morphological-parallel repetitive units in the epics that the folk bakhshi was able to skillfully and purposefully use them in their own way during

the performance. Complete syntactic devices in the texts are repeated with the change of certain sounds or words, and according to its functional task, it serves to enhance a certain level of expressiveness in the performance of epics.

Keywords: poet, bakhshi, epic, repetition, morphological repetition, stylistic figure.

Джуманазарова Гулджахон,
Доктор филологических наук, профессор
Джизакский государственный педагогический университет
Джизак, Узбекистан
jumanazarovaguljahon@gmail.com

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПОВТОРА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются морфологические повторы в языке эпосов поэта Фазиля, их специфические особенности, а также художественно-эстетические функции. Морфологический повтор — стилистический прием, предполагающий повторение определенного слова в двух или более строках. В этой форме повторения за основу берется основа. В ходе исследования было установлено, что в языке эпосов поэта Фазиля морфологические формы повтора проявлялись несколькими различными способами.

В эпосах встречаются и такие проявления морфологически-параллельных повторяющихся единиц, которые народный бахши умел искусно и целенаправленно использовать по-своему в процессе исполнения. Целые синтаксические приемы в текстах повторяются с изменением отдельных звуков или слов и по своему функциональному назначению служат для повышения определенного уровня выразительности при исполнении былин.

Ключевые слова: поэт, бахши, эпос, повтор, морфологический повтор, стилистическая фигура.

Badiiy takror stilistik figura sifatida o'zbek xalq dostonlari matnida faol uchraydi, lekin, hanuzgacha maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida ishlanmagan. To'g'ri, bu borada folklorshunoslikdagi ayrim ishlarda e'tiborga molik fikr-mulohazalar aytilgan.

Imda takrorlarning bir necha xil tasniflari mavjud. Masalan, "takrorlar qo'llanish o'rniga ko'ra gorizont va vertikal takrolarga bo'linadi. Bunday takrorlar, ayniqsa she'riy matnlarda o'ziga xos ohangdorlikni yuzaga keltiradi. Takrorlanuvchi birlikning qaysi turkumga mansubligiga ko'ra ot takrori, sifat takrori, olmosh takrori, fe'l takrori kabilarga bo'linadi. Sintaktik tabiatiga ko'ra so'z birikmasi takrori va jumla takrori ham farqlanadi. Mazkur birliklarning joylashish tarkibiga ko'ra ham tasnif qilish mumkin: simmetrik takror va asimmetrik takror. Shuningdek, o'rtadagi masofasiga ko'ra ham guruhlashtirish mumkin: yaqin o'rinli takror, uzoq o'rinli takror. Badiiy asarlarda ma'lum bir fikrning turli shakllarda takrorlanishiga qarab mazmuniy takror turini ham kuzatishimiz mumkin"¹.

"Takroriylik – jamiyat dialektikasiga xos bo'lgan qadimiy hodisa. U jamiyat hodisalariga, jamiyat idroki orqali esa badiiy so'z san'atiga ham kirib kelgan, uning ko'rkamlilik fazilatlaridan biriga aylangan. Shu tariqa badiiy takror "so'z san'atining boshlanishi" bo'lgan folklorlarda qadimdan muhim rol o'ynab keldi, – deb ta'kidlaydi I.Yormatov. – Biroq, xususan, o'zbek xalq dostonlarining badiiy til va arxitektonikasi (tuzilishi) fundamental asosda o'rganilmaganligi uchun badiiy takrorning turli baxshilar

¹ Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик тахлили асослари. Т., Фан. 2007. – 30-31-б.

talqinidagi g'oyaviy-estetik hamda lingvopoetik hossalarni yoritish masalasi ham nazardan chetda qolib kelmoqda"². Umuman, xalq dostonlari badiiyatiga boshlangan tadqiqot ishlari va maqolalarda takror bilan bog'liq masalalar turlicha naqtayi nazardan tekshirilgan bo'lsa-da³, lekin takrorning lisoniy xususiyatlari hanuzgacha atroflicha yoritilgan emas. Bu fikr Fozil shoir an'anaviy dostonlarida qo'llanilgan takrorlarning lingvopoetik xususiyatlariga ham tegishli, deyish mumkin.

Morfologik takror muayyan so'zning ikki yoki undan ortiq misralarda takrorlanishi bilan bog'liq stilistik usul sanaladi. Takrorning bu shaklida o'zak uzv asos qilib olinadi. Tadqiq jarayonida Fozil shoirning dostonlari tilida takrorning morfologik shakllari quyidagi ko'rinishlarda zohir bo'lganligini aniqladik:

1. Bir misra yoki gap tarkibida takrorlanib keladigan so'zlar, aniqrog'i, bir so'zning qo'shimcha olmasdan yonma-yon holda takrorlanib kelishi – **epanalepsis** usuli orqali: *Rasta-rasta, dasta-dasta, / Ko'rmoqqa bu xalq havasda (B.G.:65); Xalqdan yig'ilgan to'sat-to'sat, dasta-dasta lashkar tarqab ketgan (R.:356); Borib-borib falakka ko'tarilib ketdi. Balogardon avval-avval yer-osmonni ko'rib borayotib edi (B.:32) kabi. Ko'ramizki, epanalepsis usulida ravish turkumiga mansub so'zlar (dasta-dasta, rasta-rasta, bitta-bitta, borib-borib, to'sat-to'sat, avval-avval) epik qahramonlar xatti-harakatlarining davomiyligini ortiq darajada ifodalashga xizmat qilganligi ko'zga tashlanadi.*

2. So'zlarning juft holda kelishi va turli qo'shimchalarni olishi – **poliptoton** usuli orqali: *Dardliman, dardimni kimga yoraman, Hasratidan eldan el axtaraman (R.:357); Kelsin qizlar girdim olib, / Husni bir-biridan g'olib (B.:72); O'lis emas, bir-biriga yaqin. ... Bir ma'raka bo'lsa, xalq yig'lsa, Laylining ham onasi ko'tarib kelsa, Qaysning ham onasi ko'tarib kelsa, bu ma'rakada bir-biriga yaqin o'tirsa, chaqaloqlarning bir-biriga ko'zi tushsa, agar kechkachayin o'tirsa ham yig'lamaydi. Ikkovi bir-biridan ajralsa, yig'laydigan hunari boshlanadi (L.M.:276); Ushbu damning damlarini dam dema, / Shukur qilgin, davlatingni kam dema (M.a.:36). Mazkur matnlardagi poliptoton usuli vazifaviy jihatdan so'z takrori vositasida muayyan matndagi misrada yoki gap tarkibida yagona ohangni hosil qilishga va shu orqali mazmun ta'sirchanligini oshirishga qaratilgan, emotsional-estetik ekspressiya uchun xizmat qilganligi ko'zga tashlanadi.*

3. Misralararo takrorlanib keladigan morfologik takroriy birliklarning navbatdagi turi **anafora** usuli sanaladi. Morfologik anaforalar tahlilga jalb etilgan hamma dostonlar matnida ikki xil: oddiy va murakkab tarzda namunalar orqali namoyon bo'lgan. Fikrimizni dalillash va to'ldirish maqsadida dastavval misralararo takrorlanib kelgan oddiy anaforik takror namunalari e'tibor beraylik: *O'n kanizi yo'lni boshlab, / O'n kanizi belin ushlab, / O'n kanizi po'sh-po'shlab /, O'n kanizi zulfak tashlab, / Yurar bo'ldi yo'lni boshlab (M.a.:50);...bularning bir nechasi ko'k toshdan bino bo'lgan, bir nechasi yoqut-javohirlardan, bir nechasi oltindan yasalgan (B.G.: 36) kabi. Endi mazkur matnlarni solishtirish uchun murakkab anaforik takror namunalarni keltiramiz: *Qaysi eldan, qaysi yurtdan bo'lasan, / Qaysi eldan, qaysi shohning o'g'lisan, / xabar bergin qaysi yurtdan bo'lasan? (R.:6420); To'qqiz oy, to'qqiz kun, to'qqiz soat, to'qqiz daqiqa oradan o'tdi (Sh.Sh.:6) kabi misollarda takroriy so'zlar epik bayon ta'sirchanligini oshirish va matnda kuchli ta'kid, sanash kabi semantik-stilistik ma'nolarini ifodalash uchun xizmat qilgan.**

² Ёрматов И. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси бадийяти. Т.,1994. – 127-б.

³ Жирмунский В.М., Зарипфв Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – М. ГИХЛ, 1947., стр. 231.; Саидов М. Ўзбек халқ дostonчилигида бадий маҳорат масалалари. – Т.: Фан, 1969; Қўнғуров Р. Ўзбек тилининг тасвирий воситалари. – Т.:Фан, 1977; Юлдашева С.Н. Поэтика узбекского народного героического эпоса “Алпамыш”. Канд. дисс. – Т., 1984; Мирзаев Т. Ўзбек бахшиларининг эпик репертуари. – Т.:Фан, 1979.; Яна ўша: Эпос и сказитель. – Т.: Фан., 2008; Ёрматов И. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси поэтикаси. ДД. – Т.,1994; Мирзаева С. Ўзбек халқ романик дostonлари поэтикаси. – Т.:Фан, 2004 ва бошқалар.

4. **Morfologik epifora** ko'rib o'tganimiz morfologik anafora teskari pozitsiyada, ya'ni misralarning oxirida kelishiga asoslangan takroriy so'zlar tizimidan iborat: *Endi qaytib tushib men ham boray deb*, / *Odamlarim shodu xurram qilay deb*, / *Bariga gavhardan eltib beray deb* (F.Sh.:208); *Bog'da ochilgan gulim keldi*, / *Chamanda bulbulim keldi*, / *Shirin, Shakar o'g'lim keldi*, / *Mening jonu dilim keldi*, / *Ul ikki farzandim keldi*, / *Jon olg'u jallodim keldi*, / *Kelib bunda mehmon bo'ldi* (Sh.Sh.:52). Namuna sifatida keltirilgan misollarda misralarning oxiridagi deb, keldi kabi so'zlarning takror kelishi ta'kid, xabar qilish, xursandchilik kabi ma'nolarini berishdan ko'ra, matnda ko'proq epik qahramonlar nutqining ta'sirchanligini oshirishga xizmat qilgan.

5. **Morfologik-parallel takroriy birliklar**. Har ikkala misraning yoki prozaik parchalarning boshida yoki oxirida emas, balki o'rtasida parallel holda joylashgan morfologik takroriy birliklar ham xalq dostonlari tilida uchraydi. Ularni shartli ravishda morfologik-parallel takroriy birliklar desak bo'ladi: *Chuva, ha, dedi, qamchi chotdi*, / *Urgan qamchi simday botdi* (Sh.Sh.:100) *kabi*. Ba'zi hollarda, dostonlarning prozaik matnida ham epik qahramonlarning nutqida qo'llangan morfologik-parallel takroriy birliklarning go'zal namunalari "Malika ayyor" dostonida uchraganligini kuzatdik: *...Ey podshohi olam, ...bunday ahmoq gapga quloq solmang. Vazirning gapirayotganini bir ko'rmagan gap, avvali bu gap bo'lmagan gap* (R.:381); *Go'ro'g'lining yurtini Chambil deydi. Chambil qanday? Chambil shunday Chambil: oltmish obxonali, yetmish jevaxonali, sakson sardobali, to'qson to'pxonali Chambil* (M.a.:6); *Shunday azizlar safar oyida safar qilib, omon kelgan emas; shunday odamlar omon kelmaganda, sening haddingmi, bu safar oyida safar qilib omon kelmak? – dedi* (M.a.:6) kabi.

Dostonlarda morfologik-parallel takroriy birliklarning shunday ko'rinishlari ham borki, ijro jarayonida xalq baxshisi ulardan ham o'z o'rnini bilan mohirona va maqsadli foydalana olgan. Matnlardagi to'liq sintaktik qurilmalar ayrim tovush yoki so'zlarning o'zgarishi bilan takrorlangan va u funktsional vazifasiga ko'ra dostonlar ijrosida muayyan darajadagi ifodalikni kuchaytirish uchun xizmat qiladi: *Maydon bo'lsa, sherday qaysar / Maydon bo'lsa, Hasan toshar* (Z.: 161); *Har nima matlab bo'lsa, Haqdan tilagin, / O'n olti oyda Haqdan tilagin /, O'n olti oyda keladi mening muhlatim, / O'n olti oyda yo'l yo'liga qaragin* (M.a.:15) kabi.

Dostonlar matni tarkibida har bir so'z oldida bir xildagi so'zlar qaytadan takrorlanishi orqali morfologik takrorlarni yuzaga chiqargan. Bunday takroriy birliklarning yuzaga kelishida baxshining badihago'ylik bilan kuylashi, syujet bayonidagi epik zamon va makondagi muayyan xatti-harakat, ruhiy vaziyatni to'satdan, favqulodda ijro qilganligi asosiy sabab bo'lgan: *Jo'nadi, pari jo'nadi, / Jo'nadi, oyim jo'nadi, / Jo'nadi, barno jo'nadi, / Jo'nadi, maston jo'nadi* (M.a.:51); *To'qqiz oy, to'qqiz kun, to'qqiz soat, to'qqiz daqiqa oradan o'tdi* (B.G.:6) kabi.

6. Fozil shoirning dostonlari matnida morfologik takroriy birliklarning yana boshqa bir xil ko'rinishi mavjud. Bu – baxshi alohida ahamiyat bermoqchi bo'lgan muayyan narsani, epik voqeani ko'rsatuvchi so'zni misra yoki matn boshida ham, o'rtasida ham bir necha bor takrorlayverish namunasidir. Albatta, bunday takrorda emotsional ta'sir kuchining epik bayonda ilgarilarga nisbatan yanada kuchayib borishi ko'zga tashlanadi. Bu boradagi fikrimizni dalillash va to'ldirish uchun "Bahrom va Gulandom" dostonidagi matnlardan namunalar keltiramiz: *Polvon-bahodirlarga odat: yursa qirq kecha-kunduz yura beradi, bir uxlasa qirq kecha-yu, qirq kunduz uxlay beradi, ovqat ham shu tartib, mo'l ovqatga yo'liqib bir to'yib olsa, qirq kecha-yu qirq kunduz yura beradi*(B.G.:60); *Darbozaning barini mahkam qilgan, / Darbozaga yetib bu o'n to'rt elchi, / Darbozabon qo'rboshini chaqirgan; Yoki: Sayfur o'ziga tobe odamlari bilan, ini-ukalari bilan, qadrdon jo'ralari bilan bunda kelib tushgandan so'ng, Fag'fur shoh avval seskanib qo'rqsa ham...* (B.G.:86).

Xullas:

1) morfologik takror umumo'zbek dostonchiligi maktablari, shu jumladan, Bulung'ur dostonchilik maktabi uslubiga xos lisoniy birlik;

2) bunday lisoniy birliklar Fozil shoirning epik repertuarida, bir tomondan, an'anaviylik namunalari sifatida, ikkinchi tomondan, so'z zargari epik mahoratining yorqin ifodasi sifatidagi xilma-xil shakllarda namoyon bo'lgan.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Z. – Zevarxon // Bahrom va Gulandom. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986.

2. L.M.–Layli va Majnun // Bahrom va Gulandom. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986.

3. M.A. – Malika ayyor. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988.

4. N. – Nurali. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.

5. R. – Rustamxon. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1985.

6. F.Sh. – Farhod va Shirin // Bahrom va Gulandom. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1986.

7. Sh.Sh. – Shirin bilan Shakar // Orzigul. – Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1975.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Фалеева Анастасия,
Старший преподаватель, PhD
Самаркандский государственный институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан
faleyevanastya97@mail.ru

СПЕЦИФИКА КЛАССИФИКАЦИИ КОЛЛОКВИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ С МОДИФИЦИРОВАНИЕМ СТРУКТУРНОГО СОСТАВА

АННОТАЦИЯ

В статье акцентируется внимание на специфике орфографических изменений в составе варьируемых коллоквиальных выражений с учётом влияния фонетико-фонологических особенностей разговорной речи. В исследовании также изучаются лексико-семантические особенности коллоквиализмов с учётом скрытого смысла символических образов, лингвокультурологических и иных ассоциаций. Автор статьи описывает грамматическое своеобразие разговорных выражений с варьированием частей речи в структурном составе определённых вариантов английского языка. Автор уделяет особое внимание анализу классификационных параметров исследования коллоквиальных выражений с модифицированием структурной базы по ассоциативным характеристикам компонентного состава. Изучаются отдельные примеры на базе тематической классификации имплицитного значения коллоквиальных выражений. Исследователь акцентирует внимание на специфике представления варьируемого компонента в составе словарной статьи лексикографического источника, ориентированного на субстандартную и разговорную лексику современного английского языка. Затрагиваются проблемы разграничения состава коллоквиального словосочетания на константную и варьируемую часть при изучении изменений отдельных морфем, частей речи, замены на синонимические альтернативы, прогнозирование возникновения единичных и мульти-замен. При изучении варьирования компонентного состава учитываются этимологические данные, включающие разъяснения гендерных, культурологических и иных замен.

Ключевые слова: изменяемый компонент, коллоквиальный вариант, ассоциативный образ, разговорные выражения, скрытый смысл, коллоквиальное субстантивное выражение, словарные статьи, австралийский сленг, ироническая интонация, тематическая дифференциация.

Faleyeva Anastasiya,
Katta o'qituvchi, PhD,
Samarkand davlat chet tillar instituti,
Samarqand, O'zbekiston
faleyevanastya97@mail.ru

TUZILMA TARKIBINI O'ZGARTIRISH BILAN SO'Z IBORALARINI TASNIFLASHNING O'ZIGA XOSLIGI

ANNOTATSIYA

Maqolada so'zlashuv nutqining fonetik-fonologik xususiyatlarining ta'sirini hisobga olgan holda turli xil so'zlashuv iborolari tarkibidagi orfografik o'zgarishlarning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda, shuningdek, so'zlashuv so'zlarining leksik-semantik xususiyatlari, ramziy obrazlar, lingvomadaniy va boshqa birlashmalarning yashirin ma'nosini hisobga olgan holda o'rganiladi. Maqola muallifi ingliz tilining ma'lum navlarining tarkibiy tarkibida turli xil nutq qismlariga ega bo'lgan so'zlashuv iboralarining grammatik o'ziga xosligini tasvirlaydi. Muallif so'zlashuv so'z birikmalarini komponent tarkibining assotsiativ xususiyatlariga ko'ra tarkibiy asosini o'zgartirish bilan o'rganish uchun tasniflash parametrlarini tahlil qilishga alohida e'tibor beradi. Alohida misollar so'zlashuv so'z birikmalarining yashirin ma'nosini tematik tasniflash asosida o'rganiladi. Tadqiqotchi zamonaviy ingliz tilining nostandart va so'zlashuv lug'atiga yo'naltirilgan leksikografik manbaning lug'atga kirish qismi sifatida o'zgaruvchan komponentni taqdim etishning o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratadi. Alohida morfemalar, gap bo'laklaridagi o'zgarishlarni o'rganish, sinonimik muqobillar bilan almashish, bir va ko'p o'rin almashuvlarning yuzaga kelishini bashorat qilishda so'zlashuv so'z birikmasining tarkibini turg'un va o'zgaruvchan qismga ajratish muammolari ko'rib chiqiladi. Komponent tarkibidagi o'zgarishlarni o'rganishda etimologik ma'lumotlar, shu jumladan jins, madaniy va boshqa almashtirishlarning tushuntirishlari hisobga olinadi.

Kalit so'zlar: o'zgaruvchan komponent, so'zlashuv varianti, assotsiativ obraz, so'zlashuv so'zi, yashirin ma'no, so'zlashuv mazmunli ifoda, lug'at yozuvlari, avstraliyalik jargon, kinoya intonatsiyasi, mavzuli farqlash.

Faleeva Anastasiya,
Senior teacher, PhD,
Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Samarkand, Uzbekistan
faleyevanastya97@mail.ru

SPECIFICITY OF CLASSIFICATION OF COLLOQUIAL EXPRESSIONS WITH MODIFICATION OF STRUCTURAL COMPOSITION

ABSTRACT

The article focuses on the specifics of orthographic changes in the composition of varied colloquial expressions, considering the influence of phonetic-phonological features of colloquial speech. The study also examines the lexical and semantic features of colloquialisms, considering the hidden meaning of symbolic images, linguocultural and other associations. The author of the article describes the grammatical originality of colloquial expressions with varying parts of speech in the structural composition of certain varieties of the English language. The author pays special attention to the analysis of classification parameters for the study of colloquial expressions with modification of the structural base according to the associative characteristics of the component composition. Individual examples are studied based on thematic classification of the implicit meaning of colloquial expressions. The researcher focuses on the specifics of presenting a variable component as part of a dictionary entry of a lexicographic source, focused on substandard and colloquial vocabulary of modern English. The problems of distinguishing the composition of a colloquial phrase into a constant and variable part are touched upon when studying changes in individual morphemes, parts of speech, replacement with synonymous alternatives, predicting

the occurrence of single and multi-replacements. When studying variations in component composition, etymological data is considered, including explanations of gender, cultural and other substitutions.

Keywords: variable component, colloquial variant, associative image, colloquial expressions, hidden meaning, colloquial substantive expression, dictionary entries, Australian slang, ironic intonation, thematic differentiation.

Проблема изучения английских коллоквиализмов, сленгизмов, жаргонизмов, вульгаризмов занимает важное место в современной лингвистике. Изучение разговорных слов и выражений осуществляется в ракурсе:

1) раскрытия особенностей когнитивного [2, 17] и контекстуального анализа [10, 81];

2) выявления специфики фиксирования разговорных слов и выражений в современной лексикографии [3, 10] с учётом печатных вариантов словарей [12, 26], а также онлайн лексикографических источников [7, 543];

3) анализа нового вектора развития английской разговорной неологии [8, 74] в плане современных методик анализа [9, 92];

4) отражения современных подходов при составлении словарных статей с учётом краудсорсингового опыта [1, 46];

5) систематизации лексических [5, 199], грамматических [13, 206] особенностей формирования английских разговорных слов и выражений;

6) усовершенствования классификации коллоквиализмов с учётом скрытого смысла [6, 136];

7) исследования коллоквиализмов в ракурсе синхронии и диахронии [11, 28] и т.д.

В основе образования выражений с изменяемым компонентом часто лежат такие способы образования как сокращение, редупликация, редеривация, упрощение состава рифмованного сленга и т.д. Ср.: *lech/leech after*, *lech/leech for*, *lech/leech on* и *lech/leech over* в значении «развратное поведение в отношении другого человека» [4, 310]. Данные выражения образованы посредством обратной деривации от прилагательного *lecherous*.

В некоторых случаях образование одного из варьируемых компонентов выражения происходит не в силу намеренного выбора слова, а по причине спонтанного характера.

Например, ошибочное написание или произнесение фразы могут при частом употреблении в речи привести к появлению нового варианта заполнения лексическими единицами. Ср. вариацию в составе австралийского сочетания: *low-heel* и *low-wheel* в значении «девушка, женщина лёгкого поведения» [4, 325]. Используется ассоциация низкого каблука для связи с имплицитным значением испытывать трудности при постоянном хождении по улице. Внедрение компонента *wheel* связано с ошибочным произнесением фразы.

Подбор альтернатива производится исходя из синонимических названий. Ср.: *the hey-diddle-diddle* и *the hi diddle-diddle* в значении «середина» [4, 241]. В данном случае синонимия наблюдается в компонентном составе вариации приветствия (привет – *hey* (в основном между самыми близкими в неформальной ситуации) и *hi*). Данный пример демонстрирует происхождение от рифмованного сленга.

Выражения с изменёнными компонентами могут ограничиваться в рамках отдельных субкультур, профессиональных групп и аргос. Ср.: *kite dropper*, *kite man* и *kite flyer* в значении «поддельный чек» [4, 296]. Данное разговорное выражение не ограничивается каким-то городом, регионом и т.д. Однако его употребление отмечается в пределах аргос преступных групп.

Классификация коллоквиальных выражений с модифицированием структурного состава по ассоциативным характеристикам компонентного состава:

I. *Абстрактных понятий с материальными вещами*: *fair suck of the sauce bottle*, *fair suck of the sauce stick* и *fair suck of the pineapple* в значении «наличие одинаковых шансов с другими людьми в какой-то деятельности» [4, 171], *jerk someone around* и *jerk someone's chain* [4, 274] в значении «раздражать; подвергать унижению». В примере *fair suck of ...* абстрактное значение «равных шансов» ассоциируется с денежной стоимостью доступных продуктов (Ассоциация от материального (исходное значение) к абстрактному понятию). В выражениях *jerk someone around* и *jerk someone's chain* происходит ассоциация такого же рода. Животное, которое держат на поводке, ассоциируется с отсутствием свободы, выбора. Со стороны грамматики в выражениях *jerk someone around* и *jerk someone's chain* также происходят изменения в связи с вариацией последних компонентов (предлога с существительным). Первый пример в отличие от второго не требует притяжательного падежа;

II. *Действия с процессом его достижения, последовательностью выполнения, расшифровки*: *park one's carcass*, *park one's arse* и *park one's bum* в значении «сидеть, располагаться на каком-то месте» [4, 383]. При прямом переводе каждого компонента (расположить чей-то каркас, зад) отражается описание процесса занятия пространства при сидении;

III. *Полноты человека с жирными продуктами*: *butterball* и *butter butt* в значении «толстый (о человеке)» [4, 24] (используется ассоциация масла с полнотой), *lard-ass* и *lard-bucket* – «жирный, толстый» [4, 307] (используется ассоциация свиного сала с полнотой). Ср.: американизмы *lard-ass* и *lard-bucket* с британским эквивалентом *tub of lard*. Выражения совпадают в компоненте *lard*;

IV. *По звукам*: *giggle factory* и *giggle farm* в значении «психиатрическая больница» [4, 205] (используется ассоциация частого неконтролируемого смеха, хихиканья (*giggle*), наблюдаемая у людей с психическими расстройствами в период обострения болезни, приступов). В качестве варьируемых компонентов используются названия мест, где человек осуществляет свою работу для производства продуктов питания и иных товаров. В данном случае, производится перенос соотношения зданий (больницы с местами с повышенным шумом – ферма, где часто слышны звуки, издаваемые животными и завод, где преобладает шум оборудования).

V. *По форме*: *lover's balls* и *lover's nuts* в значении «состояние сильной мужской неудовлетворённости» [4, 325] (ассоциация переносного значения (*balls* и *nuts* – округлой формы частей мужских половых органов) с исходным значением слов, обозначающих объекты с круглой формой – *balls* («мячи») и *nuts* («орехи»);

VI. *По высокому, нижнему положению в пространстве с низкой или высокой деятельностью, статусом в обществе*: *lie down (sit down, bend over)* и *lay down* в значении «сдаться без борьбы» [4, 313] в контексте политики и предпринимательства. Ассоциация происходит с соотношением принятия низкого положения (чаще команд – лечь, сесть, наклониться) в пространстве с отсутствием попыток в стремлении что-то делать;

VII. *Нации, национальности, расы с абстрактными понятиями*: *Jewish joanna*, *Jewish piano*, *Jewish pianola*, *Jewish typewriter* в значении «кассовый аппарат» [4, 275]. Включение компонента *Jewish* в состав сочетаний, фраз часто формирует имплицитное значение, связанное с хитростью, страстью к деньгам и накопительству, как следствие ассоциации вышеперечисленных понятий с евреями у других наций. Варьирование компонентов в составе выражения может осуществляться за счёт изменения ассоциативных образов. Ср. британское глагольное выражение: *park a custard* и *park a tiger* в значении «вырвать» [4, 382]. Изменение компонентного состава базируется на подборе ассоциаций к цветовой палитре и особенностям консистенции рвотной массы.

Так, компонент *custard* в значении «заварной крем» отражает густоту, в то время как компонент *tiger* – «тигр» употребляется для сравнения жижи с цветом окраса животного. В процессе «социально-стилистической» подвижности лексических единиц происходит феномен элевации, т.е. перехода из одного статуса в другой. Например, сленга в коллоквиализмы и наоборот и т.д. Ср.: коллоквиальное субстантивное выражение *a piece of cake* и его переход в статус сленгового выражения с изменением компонента *cake* на → *piss* или *pudding* в значении «простое дело» [4, 389].

Тематическая классификация имплицитного значения коллоквиальных выражений с модифицированием компонентного состава:

1. *Поведение человека, характер, манера общения: John Q. Citizen и John Q. Public* в значении «обычный среднестатистический представитель мужского пола» [4, 281], *loon about* и *loan out* – «отличаться раскованным поведением» [4, 321], *do one's block*, *do one's crust*, *do one's nut*, *do one's pieces* и *do one's taters* – «потерять контроль» [4, 144], *animal act* и *animal night* – «ужасное поведение, которое было выражено осознано» [4, 10]. При этом предполагается употребление данных выражений (*animal act* и *animal night*) в основном в речи мужчин или для описания их действий не с отрицательной коннотацией, а, наоборот, с выражением одобрительного подтекста. В примере *John Q. Citizen* и *John Q. Public* используется в качестве константной базы имя собственное. Применение *Q.* в обеих конструкциях представляет собой шуточную ссылку к внедрению средних инициалов в документы, официальную переписку и иные формальные контексты в американском лингвокультурологическом пространстве. Включение вариабельных составляющих *Citizen* и *Public* (житель города и публика) нацелено для закрепления в семантике таких понятий, как: общий, не индивидуальный, не отличимый от других;

2. *Гендер, взаимоотношения, интимные отношения: front bum и front bottom* в значении «женские гениталии» [4, 188], *monkey parade*, *monkey run* и *monkey walk* – «парад пар, находящихся в стадии ухаживания или подающих надежды одиночек» [4, 344], *pound one's meat*, *pound one's pork*, *pound one's pudding* и *pound one's weenie* – «удовлетворять себя» [4, 403]. Варианты *front bum* и *front bottom* употребляются в основном в речи мальчиков и девочек младшего возраста, однако нередко отмечено их использование взрослыми при включении иронической интонации. В *monkey parade*, *monkey run* и *monkey walk* вариация строится на словах, обозначающих передвижение (с разницей в скорости: *run* – «бег» и *walk* – «прогулка»). В словарных статьях некоторые вариации подобного типа сопоставляются не только с синонимическими выражениями из английского языка, но и с другими европейскими языками. Ср.: *prick-tease* (→*prick-teaser*) в значении «партнер в интимных отношениях, который не позволяет близости (часто употребляется с оскорбительным оттенком по отношению к женщине)» с синонимичным *cock-tease* (→*cock-teaser*) и сопоставимым с французским *chauffe-cul* [4, 405]. Отдельные компоненты вариационных конструкций отражают большой процент использования в определённой тематической группе с указанием в словарной статье отправной точки темпорального периода употребления. Ср.: *pull one's pudding* и *pull one's pud* в значении «удовлетворять интимные потребности (о мужчине)» [4, 407]. Слово *pudding* (пудинг) и его сокращённая форма *pud*, образованная посредством финального усечения приобрели значения, связанные с интимными отношениями начиная с XVI века. Также название данного десерта, сформировало основу для ряда разговорных и сленговых сочетаний по этой данной тематике, а также в других значениях (деньги, чувства, не рождённый ребёнок, желудок,). Ср.: а) интимная связь: *pudding*, *have hot pudding for supper*; б) мужской половой орган: *white pudding* (*black pudding* его соответствие для темнокожих мужчин), *pudding prick*; в) непарный половой женский орган, расположенный в малом тазу: *pudding* (*black puddin* его соответствие для темнокожих женщин), *pudding-pie* (с) и т.д.

3. Умственные способности, низкий или высокий уровень интеллекта: *lint-brain* и *lint-head* в значении «глупый человек» [4, 316], *out of one's box*, *out of one's head* и *out of one's skull* – «психически неуравновешенный; в опьянении» [4, 378] (вариант *box* для британского варианта). В сочетаниях: *lint-brain* и *lint-head* – варьируемые компоненты выбраны по ассоциации органа – мозга с выполняемой умственной активностью и части тела – головы, т.е. места, где расположен источник мыслительных процессов. Основной элемент конструкции *lint*, обозначая мягкий материал – пух отражает перенос пустого заполнения пространства.

4. Название частей тела, лица, органов и соотносимых с ними понятий: *backdoor*, *back garden* и *back way* в значении «анус» [4, 20]. Некоторые компоненты настолько срastaются с остальными, что со временем приобретают слитное написание в ряде контекстов (ср.: *backdoor*). В примерах с компонентом *back* производятся ассоциации с задней частью чего-либо;

5. Болезни, недомогания и соотносимые с ними понятия: *bug house* и *bug hutch* в значении «больница для людей с психиатрическими отклонениями» [4, 69] (*house* («дом») и *hutch* («клетка») – соотнесение с местом проживания или содержания), *map of America*, *map of Ireland* и *map of France* – «1. пятно на простыне, 2. пятно от рвоты» [4, 333], *lose one's doughnuts*, *lose one's lunch* и *lose one's pizza* – «рвота» [4, 323], *blow one's cookies*, *blow one's doughnuts*, *blow one's grits*, *blow one's groceries*, *blow one's lunch* – «вызывать рвотные позывы» [4, 47]. В последнем примере употребляются вариации различных продуктов, чтобы выразить ассоциации причинно-следственных отношений между процессом рвоты и причинами её появления. В выражениях *map of America*, *map of Ireland* и *map of France* вариации стран могут изменяться в зависимости от места пребывания, происхождения человека, т.е. прогнозируется возможность дальнейшего пополнения состава выражения за счёт хоронимического класса топонимической лексики;

6. Понятия, противопоставленные здоровому образу жизни (сигареты, спиртные напитки, люди их употребляющие), а также и соотносимые с ними понятия: *English joint* и *English spliff* в значении «американская сигарета с марихуаной, в состав которой входит табак и часто гашиш» [4, 166], *juice head* («голова») и *juice freak* («чудак») – «пьяница, алкоголик (в особенности о человеке, постоянно употребляющим алкоголь)» [4, 284], *amber fluid* и *amber nectar* в значении «пиво» [4, 8]. Некоторые из вариантов видоизменённых выражений закрепляются и популяризируются в разговорном языке благодаря использованию в речи знаменитых людей. Ср.: австралийский сленг *amber fluid* был широко распространён в британском языковом пространстве благодаря роли знаменитого австралийского актёра Барри Хамфриса в фильме «The Adventures of Barry McKenzie» (Приключения Барри Маккензи), в котором герой любит употреблять пиво и в рекламе пива с Полом Хоганом. В данном примере выбор альтернативного компонента осуществляется на базе слов, служащих для описания жидкостной среды – *fluid* и *nectar*. В сочетаниях *juice head* и *juice freak*, употребляемых в афроамериканском английском (*black slang*) производится подбор неалкогольной жидкости (сока) для описания человека, который излишне выпивает. Наблюдается явление метонимии в *juice head*, где под «соковой головой» подразумевается человек, а именно: алкоголик.

7. Различные виды наркотических средств: *magic dust* (также *angel dust*) и *magic mist* в значении «наркотики (РСР)» [4, 330], *Mary Jane Warner*, *Mary Jane* и *Mary Warner* – «марихуана». Особенности обыгрывания написания с помощью каламбура имён собственных. Ср.: *Marijuana* → *Mary + Jane*.

После анализа тематических групп коллоквиальных выражений с вариативным компонентом становится очевидным необходимость проекта разработки словаря английской коллоквиалистики с включением в словарную статью данных по

вариантным формам. Такого рода включения позволят в будущем облегчить поиск теоретического и практического материала для исследователей по данной проблематике. Более того, создание лексикографического источника с вариативными формами послужит фундаментом для более углубленного анализа разговорной речи, которая, несмотря на выросший интерес лингвистов, всё ещё мало изучена по причине большого объёма информации. При создании проекта словаря считаем целесообразным отражение совместно с вариантами различных темпоральных, стилистических и иных лексикографических помет, что позволит отследить тенденции в изменении вариантов с учётом временных, территориальных и иных факторов. При построении словарной дефиниции необходимо выстраивать варианты в иерархической последовательности в зависимости от частотности употребления. Разработка этимологических добавочных комментариев позволит выявить механизмы появления конкретного варианта исходя из скрытых богатств языка.

Таким образом, анализ коллоквиальных слов и выражений с вариативным компонентом позволяет сделать следующие выводы:

1. Вариация может осуществляться на уровне одного компонента, т.е. изменения одного из слов в структурном составе. Однако фиксируются варианты с изменением двух и более компонентов с учётом изменений морфем и целых слов.

2. Наличие большого количества вариаций обуславливается различными факторами. В их число входят лингвистические и экстралингвистические предпосылки. К числу лингвистических факторов относятся изменения, производимые в уровневой интерпретации. Экстралингвистические факторы включают в себя ряд показателей: гендерные, лингвокультурологические и т.д.

3. Вариация может как привносить в значение некоторые изменения (со стороны семантики, стилистики и т.п.), так и оставлять исходную семантику в первоначальном виде.

4. Вариации обогащают синонимическое и антонимическое своеобразие современного разговорного английского языка. Тем самым, появляется необходимость в дальнейшем анализе данной проблематики. Становится актуальным создание словаря, ориентированного на фиксирование вариаций разговорных конструкций с этимологическими комментариями.

5. Популяризация вариативных коллоквиальных выражений с модифицируемым компонентом осуществляется посредством массмедийного контекста современной поп-культуры.

6. Процессы глобализации накладывают существенное влияние на формирование вариативной лексики английской коллоквиалистики. Так, варианты английского языка переплетаются в своей языковой идентичности, порождая новые значения и омонимичные формы. Взаимопроникновение лексики из иных контактных языков создаёт эффект «межъязыкового колорита» разговорного языка.

7. Тематическая классификация вариативных форм коллоквиальных выражений позволяет определить наиболее продуктивные лексические группы с имплицитным значением символики, ассоциативных образов и т.д.

8. Вариативные структуры, используемые в пределах определённой возрастной группы, могут со временем переходить в другие группы (если выражение приобретает широкий ареал распространения).

Иқтибослар / Сноски / References

1. Бушуй Т.А. Краткий экскурс в современную немецкую лексикографию // Язык и культура. – 2021. – С. 40-46. (Bushuj T.A. Kratkij ekskurs v sovremennuyu nemecskuyu leksikografiyu // Yazyk i kultura. – 2021. – S. 40-46.)
2. Бушуй Т. Когнитивные особенности функционально-тематических групп арготизмов русского языка // Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17. (Bushuy T. Kognitivnie osobennosti funkcional'no-tematicheskix grupp argotizmov russkogo yazika // Tradisii i innovasii v issledovanii i prepodavanii yazykov. – 2023. – T. 1. – №. 1. – S. 12-17.)
3. Бушуй Т.А. Современный словарь как продукт определенной научной концепции // IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10. (Bushuj T.A. Sovremennyy slovar kak produkt opredelennoj nauchnoj koncepcii // IQRO. – 2023. – T. 1. – №. 1. – S. 10.)
4. Торн Т. Словарь современного слэнга / Thorne T. Dictionary of Modern Slang. – М.: Вече, Персей, 1996. — 592 с. (Torn T. Slovar' sovremennogo slenga / Thorne T. Dictionary of Modern Slang. – M.: Veche, Persey, 1996. — 592 s.)
5. Фалеева А.В. Отражение лексико-семантических особенностей скрытого смысла коллоквиализмов-зоонимов в лексикографических источниках // Вестник Челябинского государственного университета. – 2021. – №. 9 (455). – С. 192-199. (Faleeva A.V. Otrazhenie leksiko-semanticheskix osobennostej skrytogo smysla kollokvializmov-zoonimov v leksikograficheskix istochnikah // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2021. – №. 9 (455). – S. 192-199.)
6. Фалеева А.В. Тематическая дифференциация коллоквиализмов с имплицитным значением в лексикографических источниках // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – №. 7 (465). – С. 128-136. (Faleeva A. V. Tematicheskaya differentsiatsiya kollokvializmov s implisitnim znacheniem v leksikograficheskix istochnikah // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2022. – №. 7 (465). – S. 128-136.)
7. Фалеева А.В. Лексико-семантические и деривационные особенности коллоквиальных акронимов и бэкронимов в современных печатных и электронных лексикографических источниках // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 35. – С. 540-543. (Faleeva A.V. Leksiko-Semanticheskie I Derivatsionnie Osobennosti Kollokvial'nix Akronimov I Bekronimov V Sovremennix Pечатnix I Elektronnix Leksikograficheskix Istochnikah // Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 35. – S. 540-543.)
8. Фалеева Е.В. Неологический бум в английском языке: проблемы и перспективы // International scientific review. – 2022. – №. LXXXVI. – С. 70-74. (Faleeva E.V. Neologicheskij bum v anglijskom yazyke: problemy i perspektivy // International scientific review. – 2022. – №. LXXXVI. – S. 70-74.)
9. Фалеева Е.В. Неологопроцессы современного английского языка // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 88-92. (Faleeva Ye.V. Neologoprosessi Sovremennogo Anglijskogo Yazika // Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 39. – S. 88-92.)
10. Bushuy T. Contextual Actualization of Phraseology in English Expressions // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach. – 2015. – С. 81.
11. Bushuy T., & Khayrullaev K. Life of Word during Coronavirus. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2(8), 2022. – С. 19–28. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2613> (Bushuy, T., & Khayrullaev, K. Life of Word during Coronavirus. Evrazijskij zhurnal socialnyh nauk, filosofii i kultury, 2(8), 2022. – С. 19–28. URL: <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/2613>).
12. Bushuy T.A. (2023). Language in Modern Linguistics. Miasto Przyszłości, 39, 23–26. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1678>

13. Faleeva A.V. Grammatical, Semantic and Structural Features of English Colloquial Words and Expressions //International Journal of Language Learning and Applied Linguistics. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 202-206.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Radjabova Ziyodaxon,
f.f.f.d (PhD) katta o'qituvchisi
Qarshi davlat universiteti
Qashqadaryo, O'zbekiston
radjabovaziyoda@gmail.com

FRAZEOLOGIK KO'PMA'NOLILIK VA UNING KONTEKSTUAL SEMANTIZATSIYASI

ANNOTATSIYA

Maqolada frazemalarning birdan ortiq ma'noli frazemaga aylanishi va uning kontekstual semantizatsiyasi haqida so'z boradi. O'quv lug'atida frazeologizmlarning kontekstual semantizatsiyasida frazemaning o'xshashlik qatorlari (frazeologik paradigmatica, assotsiativ munosabatdagi birliklari) – ko'chma ma'nolari, sinonimlari, antonimlari muhim rol o'ynaydi. Aniqrog'i, frazemaning sememalar miqdori uning paradigmatic, ma'nodoshlik va sintagmatik munosabatlari asosida aniqlanadi. Izohli o'quv lug'atlari tuzishda frazemaning semantik ko'lami muhim rol o'ynaydi.

Frazema til birligi sifatida barcha tillar frazeologiyasiga xos bo'lgani kabi o'z paradigmatic qatorlariga ega bo'ladi. Frazeologik polisemiya o'zbek tilshunosligida atroflicha o'rganilgan bo'lsa-da, ularni lug'atda berish, leksikografik talqin qilish, frazeologik paradigmatica munosabatini yoritishga doir masalalar yechilmaganini frazeosemantik maydonga asoslangan ideografik, assotsiativ lug'atlarning yaratilmagani bilan ham izohlash mumkin.

Kalit so'zlar: frazema, frazeologik polisemiya, kontekstual semantizatsiya, frazeologik paradigmatica, ideografik lug'at, assotsiativ lug'at, frazeologik shakldoshlik.

Radjabova Ziyodaxon,
PhD, Senior Lecturer of
Karshi State University
Kashkadarya, Uzbekistan
radjabovaziyoda@gmail.com

PHRASEOLOGICAL POLYSEMANTISM AND ITS CONTEXTUAL SEMANTISATION

ABSTRACT

The article discusses the transformation of phrasemes into phrasemes with more than one meaning and their contextual semantization. In the contextual semantization of phraseologisms in an educational dictionary, the similarity rows of the phraseme (phraseological paradigmatics, units in associative relations) - portable meanings, synonyms, antonyms - play an important role. More precisely, the number of sememes of a phraseme is determined on the basis of its paradigmatic, semantic and syntagmatic relations. The semantic

scope of a phraseme plays an important role in the compilation of explanatory educational dictionaries.

Phraseme as a linguistic unit, as is characteristic of phraseology of all languages, has its own paradigmatic series. Although phraseological polysemy has been studied in detail in Uzbek linguistics, the fact that the issues of their presentation in dictionaries, lexicographical interpretation, and clarification of the relationship of phraseological paradigmatics have not been resolved can also be explained by the fact that ideographic, associative dictionaries based on the phraseosemantic field have not been created.

Keywords: phraseme, phraseological polysemy, contextual semantization, phraseological paradigmatics, ideographic dictionary, associative dictionary, phraseological formalism.

Раджабова Зиёдахон,
PhD, старший преподаватель
Каршинского государственного университета
Кашкадарья, Узбекистан
radjabovaziyoda@gmail.com

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИСЕМАНТИЗМ И ЕГО КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИЗАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается трансформация фразем в фраземы с несколькими значениями и их контекстная семантика. В учебном словаре рассматриваются ряды сходства фразем (фразеологическая парадигматика, единицы в ассоциативных отношениях) в контекстной семантике фразеологии - переносные значения, синонимы, антонимы играют важную роль. Точнее, количество семем фраземы определяется на основе ее парадигматических, семантических и синтагматических связей. Семантический объем фразы играет важную роль при создании толковых учебных словарей.

Как языковая единица фраза имеет свой парадигматический ряд, что характерно для фразеологии всех языков. Хотя фразеологическая полисемия подробно изучена в узбекском языкознании, нерешенность вопросов ее представления в словарях, лексикографической интерпретации, выяснения фразеологических парадигматических связей также можно объяснить отсутствием создания идеографических и ассоциативных словарей. на основе фразеосемантического поля.

Ключевые слова: фразема, фразеологическая полисемия, контекстуальная семантизация, фразеологическая парадигматика, идеографический словарь, ассоциативный словарь, фразеологический формализм.

Tilning eng noyob imkoniyatlaridan biri – ko‘p ma’nodlilik, polisemiya hodisasidir. Xuddi leksemalar kabi frazemalarda ham jamiyat taraqqiyoti bilan bog‘liq ravishda nutqiy frazeologik ma’no davrlar o‘tishi bilan ijtimoiylashib, qo‘llanishi barqaror tus oladi va lisoniylashadi. Oqibatda bir ma’noli frazema birdan ortiq ma’noli frazemaga aylanadi. Frazema jamiyat a’zolari tafakkurida paradigmatic va sintagmatic munosabatlar asosida yashaydi.

Bir frazemaning turli nutqiy qurshovlarda bir necha hosila semalarni namoyon qilishi frazeologik polisemiyaning yuzaga keltiradi. Leksikografiya, jumladan, frazeografiyada lug‘at mikroqurilishida ko‘chma ma’nolar izohi tarixi lug‘atchilik tarixi bilan teng. Ilk frazeologik lug‘at namunalari ham, makroqurilishi turli tartiblarga asoslangan – alfavit tartibli, mavzuviy uya, tarkibidagi asosiy komponent uyasiga ko‘ra tartiblangan lug‘atlar, tarjima lug‘atlari – umuman, frazeologik lug‘atlarning deyarli barcha turlarida frazema ko‘p ma’noli

bo'lgan hollarda uning kontekstual semalari izohiga diqqat qaratilgani kuzatiladi. Frazeologik ko'p ma'nolilik, odatda, muayyan bir til va turkumga mansub frazemalar ichida kuzatiladi. Ba'zan o'zlashma frazemalar ham o'zbek tilida bir necha ifoda semasiga ega bo'lishi mumkin.

O'quv lug'atida frazeologizmlarning kontekstual semantizatsiyasida frazemaning o'xshashlik qatorlari (frazeologik paradigmatica, assotsiativ munosabatdagi birliklari) – ko'chma ma'nolari, sinonimlari, antonimlari muhim rol o'ynaydi. Aniqrog'i, frazemaning sememalar miqdori uning paradigmatic, ma'nodoshlik va sintagmatik munosabatlari asosida aniqlanadi. Izohli o'quv lug'atlari tuzishda frazemaning semantik ko'lami muhim rol o'ynaydi.

Lug'atchilikda ko'p ma'noli frazemalarning har bir ma'nosi alohida to'q qora rangli arab raqami bilan qayd etilib, ularning har biri kichik-kichik maqolachalardan tashkil topadi. Agar bosh frazema ko'p ma'noli yoki undan yangi so'z yasalgan bo'lsa (*esi past, esi pastlik, ko'ngli keng, ko'ngli kenglik*), lug'at maqola ichida “lug'at maqolacha” berilishi, ya'ni struktural jihatdan “maqola ichida maqola” ko'rinishiga ega bo'lishi kuzatiladi.

Frazema til birligi sifatida barcha tillar frazeologiyasiga xos bo'lgani kabi o'z paradigmatic qatorlariga ega bo'ladi. Frazeologik polisemiya o'zbek tilshunosligida atroflicha o'rganilgan bo'lsa-da, ularni lug'atda berish, leksikografik talqin qilish, frazeologik paradigmatica munosabatini yoritishga doir masalalar yechilmaganini **frazeosemantik maydonga asoslangan ideografik, assotsiativ lug'atlarning yaratilmagani** bilan ham izohlash mumkin.

O'FLda ko'p ma'noli frazemalar talqinini berishda muammo keltirib chiqaradigan bir necha omillar mavjud bo'lib, ularning asosiylari xususida to'xtalib o'tamiz. Bu, **birinchidan**, frazeologik ko'pma'nolilik va frazeologik shakldoshlikni farqlash bilan bog'liq. Masalan, o'zbek tilidagi yagona mukammal frazeologik lug'at “O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati”da **bosh ko'tarmoq** vokabulasi izohiga diqqatni qaratamiz:

Bosh ko'tarmoq I kim. 1. Qaramoq.

O'rinboy boshidan do'ppisini olib, kaftiga bir urdi va yerga qaragancha kuldi. Bir ozdan so'ng bosh ko'tardi. Oydin, Yuragida o'ti bor.

2. Qilib turgan ishini to'xtatmoq. Varianti: **bosh(i)ni ko'tarmoq.** kim [o'zining] nimadan.

... *qalin daftardan boshini ko'tarmay, nimalarnidir hisoblashga tushdi.* I.Rahim, Chin muhabbat.

3. nima. Qo'zg'almoq, harakatga kelmoq.

... *qishloqda el erta yotadi, chunki quyoshdan oldin bosh ko'taradi.* I.Rahim, Hilola.

4. kimga qarshi. Kurashga chog'lamoq.

Bosh ko'targan xalqni mardlikka yetaklagan kosib Sanjar Malikning nafasi pok shabadaga qanot bo'lmoqda. SH.Toshmatov, Erk qushi.

Bosh ko'tarmoq II nima. Unib chiqmoq.

Xinalar muhabbat ko'klamida qizlar qo'lini o'pish uchun yerdan bosh ko'tardi. G'.G'ulom. Qizaloq.

Bosh ko'tarmoq III. Q. yostiqdan bosh ko'tarmoq[1, 53-54].

Lug'atdan ko'rinib turibdiki, o'zbek tilida uchta shakldosh **bosh ko'tarmoq** frazeologizmi mavjud: I. Qaramoq II. Unib chiqmoq III. Yostiqdan bosh ko'tarmoq. Lug'atdan ushbu iboralardan birinchisi – qaramoq ma'nosiga ega bo'lgani ko'pma'noli ibora sifatida berilib, “qilib turgan ishini to'xtatmoq” (*boshini ko'tarmay ishlamoq*), “qo'zg'almoq, harakatga kelmoq” (*tongda quyoshdan oldin bosh ko'tarmoq (uyg'onmoq)*), “kurashga chog'lamoq” (*xalq bosh ko'tardi*) hosila ma'nolariga egaligi, frazeologik ma'no “qaramoq”ning kontekstual ma'nolari ekani uqiladi.

Ma'lumki, shakldoshlik deganda shaklan bir xillik, mazmunan mutlaqo boshqa-boshqalik nazarda tutiladi. *Qaramoq, unib chiqmoq, yostiqdan bosh ko'tarmoq* ma'nolari

orasida semantik aloqa batamom uzilmagan. Bu o'rinda ushbu harakatlarning barchasining asosida *boshni ko'tarmoq* erkin birikmasiga xos inson yoki hayvonning boshini bir holatdan ikkinchi holatga o'tkazishi bilan bog'liq atash va shu iboraning nutqiy qurshov bilan bog'liq bir necha ifoda semalari yuzaga chiqayotgani kuzatilyapti. Demak, bosh ko'tarmoq iborasi polisemantik ibora bo'lib, uning ma'nolari orasida aloqa uzilmagan, ya'ni shakldoshlik yuzaga kelmagan.

Ushbu frazema semantizatsiyasida nutqda quyidagi bosh frazeologik ma'no va hosila frazeologik ma'nolarning voqelanishi kuzatiladi:

Bosh ko'tarmoq 1. inson yoki hayvonning bajarib turgan ishini to'xtatib, qarashi, nazar tashlashi. *Safarali stoldan bosh ko'tardi. Katta o'rik tagida kurtillab beda chaynayotgan otlar Ahmadni ko'rib, yerdan bosh ko'tardi.* Y. Shukurov, Birinchi parvoz. *Sevargul irg'ib yostiqdand bosh ko'tardi-yu, baqraygancha, qotdi-qoldi.* N. Qilichev, *Chig'iriy.*

2. Inson yoki tabiatning jonlanishi, harakatga kelishi; uyg'onmoq. *Koronavirus dunyo bo'ylab kutilmaganda qayta bosh ko'tardi: bir kunda 430 nafarga yaqin kishi kasallandi. (kun.uz) Ko'p o'tmay quyosh yotog'idan bosh ko'tardi. Tunu-kun uyqudan bosh ko'tarmaydi.*

3. Tuzalmoq. *Bemor bir haftadan keyin biroz boshini ko'tardi.*

4. Isyon qilmoq, norozi bo'lib qo'zg'almoq. *Shuning uchun xonga qarshi xalq bilan birgalikda saroy harbiylari va amaldorlari, ruhoniy va savdo vakillari ham bosh ko'tardi. Nomi o'chib ketgan Boqi mirzo ko'p vaqt o'tmay "inobatlik mirzo" nomi bilan bosh ko'tardi.* A. Qahhor, Mirzo.

5. Unmoq, o'sib chiqmoq. *Maysalar asta-sekin bosh ko'tardi. Qamish bosh ko'tardi – bo'yro bo'ldi. Tuproq bosh ko'tardi – to'tiy bo'ldi.*

6. Nomusga qolmoq, uyatdan yuzga qarolmay qolish. *Odamlar oldida boshini ko'tarolmay qoldi. Endi xalq orasida qanday bosh ko'tarib yuraman.*

“O'zbek tilining izohli lug'ati”da **BOSH** vokabulasi ostida berilgan lug'at maqolada tarkibida bosh komponenti bo'lgan iboralarga izoh berilar ekan, *bosh ko'tardi* frazemasining 4ta ma'nosiga urg'u beriladi. Shakldoshlik xususida quyidalar uchramaydi[2, 337-338]:

Bosh ko'tarmoq 1). *Bemor kasaldan bosh ko'tardi; 2) mashg'ul bo'lgan biror ishdan to'xtamoq, uzilmoq. Professor SHerzodning kasallik varaqasidan bosh ko'tardi-da, negadir jilmaydi.* O'.Hoshimov, Nur borki, soya bor. – *Yaxshi, – dedi Tursunboy ishidan bosh ko'tarmay.* S.Ahmad, Ufq; 3) unib chiqmoq, ko'karmoq. *Ko'klam kelishi bilan begona o't bosh ko'tarmasin deb.. yer molalandi, chizellandi.* H.Nuriy, Yashil xirmon. *Qishloq yomg'irdan yuvilib, yashnab ketgan edi. Devorlar tagida adashib bosh ko'targan munis maysalar ertaga qor ostida qolishidan bexabar yashnab turardi.* O'.Hoshimov, Qalbingga quloq sol; 4) ufqdan ko'tarilmoq, chiqmoq (asosan Quyosh, Oy haqida). *Quyosh ufqdan asta bosh ko'tarib, o'zining zarrin nurlarini socha boshladi. «Yoshlik». Qishloq qizlariday lo'ppi yuzli oy Boshini ko'tardi, kuldi sahro, soy. G'ayraty;* 5) qarshi harakat qilmoq, isyon qilmoq, qo'zg'almoq. *Toshkent hokimi bo'lgan Azizbek Qo'qonga qarshi bosh ko'targan.* A. Qodiriy, O'tgan kunlar. *Kambag'al bosh ko'tarsa, boy tosh ko'taradi.* A. Qahhor, *Qo'shchinor chiroklari. Bir vaqt kelib, dadamning kuni yetsa, Gulnorning churvaqalari bosh ko'taradi.* Oybek, *Tanlangan asarlar.*

Ko'p ma'noli frazemalarning leksikografik talqini bilan bog'liq **ikkinchi** muammo frazemalarda murakkab denotativ semalarga asoslangan bir ma'nolilik hamda ko'p ma'nolilikni aniqlash bilan aloqador. Ma'lumki, har qanday frazema asosida ko'chma ma'no, odatda, metafora yoki vazifadoshlik yotadi. Bunday holatda bir ma'nolilik va ko'pma'nolilik chegarasini aniqlash, hatto ko'p ma'noli frazeologizmlarda bosh ma'no va ko'chma ma'noni aniqlash mushkullashadi. Masalan, *Xalq bosh ko'tardi* matnida *bosh ko'tardi* iborasi muayyan tuzum, tartib, zulm ustidan isyon qilmoq ma'nosi bilan voqelanyapti, bosh inson a'zosi. *Islom qulchilikka qarshi birinchi bo'lib bosh ko'tardi, Ichimda qolib ketgan*

mulohazalar yana bosh ko'tardi matnlarida esa ko'chma ma'no qavatlanayapti, islom yoki mulohazalarning *boshi* ichki ko'chma ma'noga asoslangani kuzatilyapti.

Shuningdek, *bosh ko'tarmoq* iborasining yuqorida ajratilgan 6ta ma'nosidan qaysi biri bosh va qaysilari ko'chma ma'nolar ekanini ajratish bir muncha murakkab jarayon. Bu holatning teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni, yagona murakkab denotativ semaga ega frazeologik birliklar ko'p ma'noli ibora sifatida ham talqin etilishi mumkin.

Frazeologik polisemiya bilan bog'liq **uchinchi** holat frazema ma'nolari ichida qaysi biri birinchi darajali, qaysilari keyingi o'rinda turishi lozim, degan savolni oydinlashtirish, umuman, lug'atda ma'nolarni berish ketma-ketligini yechish bilan bog'liq.

Polisemantik frazemaning lug'atda qayd etiladigan ma'nolari tartibini aniqlashda uning nafaqat nutqda qo'llanish chastotasi yoki konnotativ ifoda darajasi, balki paydo bo'lgan davri, semantik taraqqiyoti, rivojlanish ketma-ketligi ham hisobga olinadi. Bu esa jiddiy etimologik tahlilni talab qiladi. Masalan, o'zbek tilida "temir" leksemasi "qattiq", "mustahkam" ifoda semalariga ega: *temir intizom, temir iroda* kabi. Bu konnotativ ma'nolarning yuzaga chiqishiga "temir" leksemasi atash semasiga oid "qattiq og'ir metall" ma'nosi asos bo'ladi. Nutqimizda "temir daftar" iborasi ishlatiladi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da so'zlashuv tiliga oidligi va ko'chma ma'noga egalik ishorolari ko'rsatilgan ushbu iboraga quyidagicha izoh beriladi[3, 61]:

Temir daftar s.t. ko'chma. Yozuvlari qonun kuchiga ega bo'lgan daftar. **Bularning hammasi uning bo'ynida qarz bo'lib yotardi. Bulardan tashqari, otasining dafn xarajatlari ham temir daftarda yozig'liq edi. M. Ismoiliy, Farg'ona t. o.**

Ushbu holatda faqat *temir* komponenti ko'chma ma'noga asoslangan bo'lib, shaklan erkin birikmaga o'xshaydi. Bugungi kunda *temir daftar* birikmasi turg'un birikuvga aylanib, unda semantik taraqqiyot yuz bergani kuzatiladi. Ya'ni, ushbu ibora ayni paytda ijtimoiy-siyosiy leksikaning faol birligiga aylangan bo'lib manbalarda quyidagicha izohlanmoqda:

Temir daftar – karantin sharoitida ishsiz, daromadsiz qolgan ehtiyojmand, yordamga muhtoj oilalarning mahallada shakllantirilgan shaffof ro'yxati[4].

Temir daftar – ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir hamda sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olingan oilalarni qayd etish, muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi[5].

Har ikki sharhdan ko'rinib turibdiki, "*temir daftar*" iborasi tarkibidagi daftar so'zi ham ko'chma ma'no ifodalab, *temir* komponenti bilan birga yaxlit birikuvga aylangan. U shunchaki "yozuvlari qonun kuchiga ega bo'lgan" qayd daftari emas, ma'lumotlar bazasi, aholining muayyan kategoriyalardagi qatlamini ma'lum muddatda ijtimoiy himoya qilish tizimi. U fuqarolar yig'inlari raisining sektor va hudud rahbari bilan hamkorlikdagi faoliyatini mustahkamlaydi.

R.A.Ayupova aksariyat lug'atlarda polisemantik ibora ma'nolari tartibini belgilashda uning xronologiyasiga asoslanilishini ta'kidlaydi[6, 327-329]. Agar shu nuqtai nazardan yondashsak, *temir daftar* iborasining davr nuqtai nazaridan eng keyingi ma'nosi ma'nolar ketma-ketligida oxirgi o'rinda berilishi lozim.

Polisemantik frazemalarning leksikografik talqini bilan bog'liq **to'rtinchi** muammo, frazeologik variantlilik bilan aloqador. Frazemalar xalq og'zaki ijodi mahsuli bo'lib, leksemalarga qaraganda variantlilik ularda ko'p kuzatiladi. Frazeologik variantlilik nafaqat fonetik, balki leksik, morfologik, sintaktik xarakterga ham ega bo'lishi mumkin: *azob tortmoq (yoki chekmoq), ko'ngli (yoki fe'li) tor, ko'ngli joyiga (yoki o'rniga) tushmoq, ko'ngli oq (yoki oq ko'ngil)* kabi.

Ba'zan bir frazemaning bir necha variantlari mavjud bo'lib, ularning grammatik shakli o'zgarishi bilan semantik jihatlarida sezilarli kengayish kuzatilishi ham mumkin. Biroq har doim ham variantdoshlik semantik o'zgarishga olib kelavermaydi. Masalan, *tirnoq ostidan kir izlamoq, tirnoq orasidan kir izlamoq, tirnoqdan kir izlamoq, tirnoq orasidan kir kovlamoq, tirnoq tagidan kir kovlamoq* variantlarining barchasi *illat qidirmoq* umumiy ma'nosiga ega.

Variantdosh frazemalar ichida bosh frazemani tanlash va uning leksikografik masalalari alohida tadqiq manbai bo'lgani bois, biz lug'atda ko'p ma'noli variantdosh frazemalarning kontekstual izohini berish jarayoni bilan bog'liq muammolarga diqqat qaratish bilan cheklanamiz. Bu jarayon, **birinchidan**, adabiy tilning amaldagi orfografik meyorlariga putur yetkazsa, **ikkinchidan**, turli lug'atlarda har bir variantga turlicha izoh berilishi, o'quv lug'ati turlari orasida muvofiqlikning ta'minlanmasligi, **uchinchidan**, variantdosh iboraning alohida ibora sifatida izohlashga urinish ortiqcha takror, bir ma'nolilik va ko'p ma'nolilikning farqlanmasligi va oxir oqibat lug'at saviyasini tushirishiga olib keladi. Masalan:

Ko'zi qiyadi – 1) ko'ngilchanlik tufayli botinolmaslik 2) rahmdillik bilan ayagani tufayli tashlab ketolmaslik 3) ko'ngil tortar narsasidan voz kecha olmaslik

Ko'zi qiyib – 1) ko'ngilchanlik tufayli botinolmaslik 2) rahmdillik bilan ayagani tufayli tashlab ketolmaslik 3) ko'ngil tortar narsasidan voz kecha olmaslik

Ko'zi qiyarda-qiyamay – 1) ko'ngilchanlik tufayli botinolmaslik 2) rahmdillik bilan ayagani tufayli tashlab ketolmaslik 3) ko'ngil tortar narsasidan voz kecha olmaslik

Ko'zi qiyadi – 1) ko'ngilchanlik tufayli botinolmaslik 2) rahmdillik bilan ayagani tufayli tashlab ketolmaslik 3) ko'ngil tortar narsasidan voz kecha olmaslik.

Yoki:

Miyasidan kechdi – 1) o'z hayotida ko'rdi 2) ma'lum bir muddat fikrladi

Miyasidan o'tdi – 1) o'z hayotida ko'rdi 2) ma'lum bir muddat fikrladi.

Yoki:

Nazarga ilmaydi – 1) mensimaydi, pisand qilmaydi 2) arzugulik deb, diqqatga loyiq deb qaramaydi

Nazarga ilmaslik – 1) mensimaslik, pisand qilmaslik 2) arzugulik deb, diqqatga loyiq deb qaramaslik [7,33-37].

Umuman olganda, ko'p ma'noli frazema ma'nolarining kontekstual izohi garchi lug'at maqola qismlari orasida nisbatan uzoq tarixga ega bo'lsa-da, bu jarayonda frazeologik ko'pma'nolilik va frazeologik shakldoshlikni farqlash, bir ma'nolilik hamda ko'p ma'nolilik – bosh ma'no ko'chma ma'nolarni ajratish, ko'chma ma'nolarni lug'at maqolada berish ketma-ketligini aniqlash, frazeologik variantlilik va uning semantik talqini bilan bog'liq muammolarning mavjudligi lug'at ishini qiyinlashtiradi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Universitetlar va pedagogika institutlarining studentlari uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 1978. –B. 53-54
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 1-jild. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B. 337-338.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 4-jild. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B. 61
4. <https://www.gazeta.uz/uz/2020/08/03/temirdaftar/>
5. <https://advice.uz/uz/document/2393>
6. Аюпова Р.А. Фразеологическая полисемия и ее представление в словарной статье / Р.А. Аюпова // Новое в теории и практике лексикографии: синхронный и диахронный подходы: Материалы конференции. - Иваново: «Изд-во Ивановского государственного университета», 2009. - С. 327 - 329. (Ayupova R.A.Frazeologicheskaya polisemiya i ee predstavleniye v teorii i praktike leksikografii:sinxronniy i diaxronniy podxodi: Materiali konferensii. Ivanovo: “Izd-vo Ivanskogo gosudarstvennogo universiteta” 2009. -S.327-329.)
7. Аюпова Р.А. Фразеологическая полисемия и ее представление в словарной статье / Р.А. Аюпова // Новое в теории и практике лексикографии: синхронный и диахронный подходы: Материалы конференции. - Иваново: «Изд-во Ивановского государственного университета», 2009. - С. 327 - 329. (Ayupova R.A. Frazeologicheskaya polisemiya i ee predstavleniye v slovarnoy state/ R.A. Ayupova// Novoye v teorii praktike leksikografii: sinxronniy i diaxronniy podxodi: Materili konferensii. – Ivanova: “Izd-vo Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta”

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xadjimusayeva Nilufar,
dotsent,

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Jizzax, O'zbekiston
nxadjimusayeva@gmail.com

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LINGVOSTATISTIK TAHLIL METODINING O'RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligida lingvostatistik tahlil metodining o'rni, ularning vazifasi hamda mazkur sohada faoliyat yuritgan tilshunos olimlar tadqiqotlar tahlili haqida ma'lumotlar berilgan. Yozuvchining badiiy mahorati, san'atkorligini aniqlashda ham faqat intuitsiyagagina asoslanish yuqoridagi kamchilikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Ayrim individning o'z intuitsiyasi asosida olib borgan ishini dengiz qa'ridan mohir javohir teruvchi mehnatiga qiyos qilaylik. U qanchalik mohir bo'lmasin, dengiz yoki daryo tagidagi javohirning hammasini to'liq terib ola olmaydi, ko'ziga ko'rinib turgan katta-katta javohirlarni terib olsa-da, ko'pgina mayda javohirlar, ayrim tosh yoki tuproq tagidagi ko'zga tezdagina tashlana bermaydiganlari qolib ketadi. Ba'zan ana shu nazardan chetda qolgan mayda javohir ko'zga aniq tashlanib turgan katta-katta javohirdan qimmatliroq, tozaroq bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Lingvostatistik tahlil, chastotali lug'at, elektron matn, alfavitli, chastotali va ters lug'atlar.

Khadjimusaeva Nilufar,

Associate Professor,
Jizzakh State Pedagogical University,
Jizzakh, Uzbekistan
nkhadjimusayeva@gmail.com

THE ROLE OF THE LINGUOSTATISTIC ANALYSIS METHOD IN UZBEK LINGUISTICS

ABSTRACT

This article provides information on the role of the linguostatistical analysis method in Uzbek linguistics, its functions, and the analysis of research by linguists working in this field. Relying solely on intuition in determining the artistic skill and artistry of a writer also leads to the above-mentioned shortcomings.

Let us compare the work of an individual based on his intuition to the work of a skilled diver from the depths of the sea. No matter how skilled he is, he cannot completely pick up all the gems at the bottom of the sea or river. Although he picks up the large gems that are visible to the eye, many small gems remain, some of which are not immediately visible to the eye under the rocks or soil. Sometimes, a small gem that is overlooked can be more valuable and purer than a large gem that is clearly visible to the eye.

Keywords: Linguistic statistical analysis, frequency dictionary, electronic text, alphabetical, frequency and inverse dictionaries.

Хаджимусаева Нилуфар,
Доцент,
Джизакский государственный
педагогический университет,
Джизак, Узбекистан
nxadjimusayeva@gmail.com

О РОЛЬ МЕТОДА ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

АННОТАЦИЯ

В статье дается информация о роли методов лингвостатистического анализа в узбекском языкознании, их функциях, а также анализ исследований лингвистов, работающих в этой области. Опора исключительно на интуицию при определении художественного мастерства и артистизма писателя также приводит к вышеупомянутым недостаткам.

Давайте сравним работу человека, основанную на его интуиции, с работой опытного водолаза, добывающего драгоценности из морских глубин. Независимо от того, насколько он искусен, он не может полностью собрать все драгоценные камни на дне моря или реки. Хотя он может собрать большие драгоценные камни, которые видны глазу, многие мелкие драгоценные камни, некоторые из которых скрыты под камнями или почвой, не видно глазу. Те, которые нельзя быстро выбросить, останутся. Иногда небольшой драгоценный камень, на который не обращают внимания, может оказаться более ценным и чистым, чем крупный драгоценный камень, который хорошо виден невооруженным глазом.

Ключевые слова: лингвостатистический анализ, частотный словарь, электронный текст, алфавитный, частотный и инверсные словари.

Tilshunosligimizda statistik metodning qo'llanishi leksikografik ishlarni yangi pog'onaga olib chiqdi. I.A.Kissen tomonidan yaratilgan birinchi chastotali lug'at o'qituvchilar uchun muhim qo'llanma bo'lib qoldi. Bu metod o'zbek tilshunosligida yozuvchilik leksikografiyasining takomillashuviga sabab bo'ldi.

O'zbek leksikografiyasining bu yo'nalishi S.Rizayev, N.Bo'ronov, R.Qo'ng'urov, S.Karimov, Sh.Maxmatmurodov tomonidan yaratilgan lug'atlar hisobiga kengayib bordi.

Xo'sh, bu lug'atlarning amaliyotdagi qulayligi va yangiligi nimadan iborat edi? Ushbu savolga biz javobni R.Qo'ng'urov va S.Karimovning «Zulfiya poeziyasi tilining lug'ati» konkordansidan topamiz. Lug'at tuzuvchilar ushbu qo'llanma yaratilgunga qadar ham tadqiqotchilar badiiy matnlar tahlili bilan shug'ullanib kelishganligi, shoir va yozuvchilar yashagan davr tilining taraqqiyot bosqichlari, ijodkorlar tili va uslubi, ularning til boyligi va ma'naviyatga qo'shgan hissasi to'g'risida tadqiqotlar olib borilganligini ta'kidlashlari barobarida bu kuzatishlar natijasida kelingan xulosalarda ularning birontasi ham mukammallikka da'vo qila olmaganligini aytishadi va buning sabablarini quyidagicha tushuntirib berishadi: «...badiiy asar tili bo'yicha tipologik kuzatishlar olib borishda faqat kuzatuvchining intuitsiyasigagina asoslanib qolish yaramaydi. Chunki bunday ishda intuitsiya kuzatuvchi uni xohlaydimi, xohlamaydimi, qat'iy nazar, subyektivizmga olib borishi, kuzatishlarda bir yoqlamalikka yo'l qo'yishi tabiiy.

Yozuvchining badiiy mahorati, san'atkorligini aniqlashda ham faqat intuitsiyagagina asoslanish yuqoridagi kamchilikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Ayrim individning o'z intuitsiyasi asosida olib borgan ishini dengiz qa'ridan mohir javohir teruvchi mehnatiga qiyos qilaylik. U qanchalik mohir bo'lmasin, dengiz yoki daryo tagidagi javohirning hammasini to'liq terib ola olmaydi, ko'ziga ko'rinib turgan katta-katta javohirlarni terib olsa-da, ko'pgina mayda javohirlar, ayrim tosh yoki tuproq tagidagi ko'zga tezdagina tashlana bermaydiganlari qolib ketadi. Ba'zan ana shu nazardan chetda qolgan mayda javohir ko'zga aniq tashlanib turgan katta-katta javohirdan qimmatliroq, tozaroq bo'lishi mumkin.

Masalaga shu nuqtayi nazardan qaralsa, ma'lum bir davrda ijod etgan shoir yoki yozuvchilar guruhining yo ayrim olingan ijodkorlar asarlari tilining to'liq lug'atini tuzishning ahamiyati qay darajada ekanligini tushunish qiyin bo'lmaydi».

O'z davrining mahsuli bo'lgan bu lug'atlarning qo'lda tuzilganligini ko'z oldimizga keltirsak, oradan o'tgan davr mobaynida zamonaviy elektron hisoblash mashinalari va kompyuterlar yordamida yaratilgan lug'atlar qanchalik mukammal va foydalanishga qulay ekanligini tasavvur qilish qiyin emas.

Shunday lug'atlardan biri A.Quronbekov tuzgan lug'at bo'ldi. U o'zbek lug'atchiligida birinchi marta kompyuter yordamida bu ishni bajardi. A.Ibrohimov «Bobur «Devon»i tilidagi o'zlashma leksika» nomli qo'llanma yaratdi va kompyuterda ushbu qatlam lug'atini tuzdi.

A.Ibrohimovning «Bobur «Devon»i tilidagi o'zlashma leksika» asari nafaqat mavzuning aniqligi, balki ilmiy-statistik mukammalligi bilan ham e'tiborga molikdir.

Ushbu lug'at-qo'llanma, ma'lum ma'noda, kompyuterda lug'at tuzish prinsiplarini ham o'rgatadigan ishdir. Lug'aviy birliklarning qat'iy tartib bilan berilishi foydalanuvchilar uchun qulay bo'lishi bilan birga unda bu birliklarni lingvistik tahlil etish metodikasi berilganligi bilan ham ilmiy-amaliy qimmatga ega. Muallifning uqtirishicha, lug'at tuzuvchi dastlab lug'at uchun material vazifasini o'taydigan va kompyuter xotirasiga kiritiladigan matnning mukammal bo'lishiga erishishi lozim.

Muallif tomonidan «Boburnoma»da 3276 ta so'z 7836 so'zshakl holatida 24980 marta qo'llanganligi aniqlangan bo'lsa, ular orasida turkiycha so'zshakllar – 3432 ta (45%), arabcha – 2609 ta (33%), forsha – 1751 ta (22%), hindcha – 9 tani tashkil etgan. Shuningdek, Gadoiy, Otoiy, Lutfiy, Husayni, Navoiy va Boburning yuz so'z atrofidagi matni qiyosiy tahlil qilinganda, ularning barchasida turkiycha so'zlarning ustunlik qilishi aniqlangan. Bu xulosalar nafaqat ilmiy, balki ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ham ega.

Bu boradagi yirik ko'lamdagi ishlardan yana biri S.Karimov, A.Qarshiyev, G.Isroilova tomonidan Abdulla Qahhor asarlari matni asosida tayyorlangan alifboli, chastotali va ters lug'atlardir. Bu sohada to'plangan tajribalarga tayanib ish ko'rgan mualliflar ushbu lug'atlarni tuzish prinsiplarini ishlab chiqishgan va shu asosda dastlab O'zbekiston xalq yozuvchisi Abdulla Qahhorning 1987–1989-yillarda G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti tomonidan chop etilgan besh jildlik «Asarlar» to'plamining elektron matnini yaratishgan. Bu matn lug'at uchun material vazifasini o'tagan.

Jahon leksikografiyasida lug'at tuzishning tematik, kombinator, g'oyaviy, alfavitli kabi usullari orasida alfavitli so'zlik tuzish usuli ma'qullangani va yozuvchilik leksikografiyasida shu usuldan ko'proq foydalanib kelinayotgani inobatga olinib, kompyuterda so'zlik tuzadigan dastur ishlab chiqilgan. Shu asosda nafaqat alfavitli, balki chastotali va ters lug'atlar ham tuzilganki, bu o'zbek yozuvchilik leksikografiyasining yutug'i bo'lib hisoblanadi. Lug'at mualliflari bu borada quyidagilarni qayd etadi: «Lug'atda birato'la so'zlar chastotasi va ters holatning berilishi ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatga egadir. Undan ijodkor uslubi uchun xarakterli bo'lgan so'zlarni aniqlash mumkin bo'ladi. So'zlik kompyuter yordamida tuzilganligi sababli bu borada yuqori darajadagi aniqlikka erishildi, deb ayta olamiz».

Shu tarzda mualliflar A.Qahhorning 5 jildlik «Asarlar» to'plamida 95211 ta so'zshakl 404637 marta qo'llanganligini aniqlashgan. Ularning har bir jild bo'yicha taqsimoti

quyidagicha: 1-jildda – 18512/79893, 2-jildda – 20320/96157, 3-jildda – 21353/97369, 4-jildda – 16682/64841, 5-jildda – 18344/66377.

Mana shu zaylda yozuvchi asarlari matniga oid leksikografik ishlarning birinchi bosqichi ado etilgan. Qolgan ishlar esa A.Qahhor asarlarining matni bo'yicha tadqiqot olib boruvchilarning o'z oldilariga qo'ygan maqsadiga bog'liq. Mualliflar esa bu vazifalarni quyidagicha tasavvur qiladi: «Birinchi bosqichda necha marta qo'llanilgani ma'lum bo'lgan so'z shakllarining ikkinchi bosqichda necha o'zak so'zdan iboratligi aniqlanadi. Bu so'zlarni va so'z shakllarini so'z turkumlariga ajratgan holda chastotasini aniqlash va foizini belgilash mumkin. 1 martadan tortib 100 martagacha qo'llanilgan so'z va so'z shakllari chastotasini aniqlash ham mumkin bo'ladi va hokazo. So'z turkumlarini ajratib olib, ularning chastotasini aniqlashga ham sharoit yaratiladi».

Lug'atlarning kirish qismida so'zboshi o'rnida berilgan «Abdulla Qahhor asarlari lug'ati haqida» maqolasi esa ushbu yo'nalishda yaratiladigan lug'atlar uchun nazariy va amaliy yo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Yozuvchilik leksikografiyasiga oid ishlarning ma'lum qismi xalq og'zaki ijodi asarlari matniga oid. T.Mirzayev, J.Eshonqul, S.Fidokorning «Alpomish» dostonining izohli lug'ati (Toshkent, 2007), D.O'rinboevaning «O'zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug'ati» (Toshkent, 2006), D.O'rinboeva va U.Umurzoqovning «O'zbek xalq dostonlari tilining alfavit-chastotali lug'ati» (Toshkent, 2006), G.Jumanazarovning «Fozil Yo'ldosh o'g'li «Shirin bilan Shakar» dostonining izohli lug'ati» (Toshkent, 2007) singari ishlar ana shunday izlanishlar sirasiga kiradi.

T.Mirzayev, J.Eshonqul, S.Fidokor tomonidan tuzilgan lug'at bir dostonida uchraydigan, ammo adabiy tilimizda kam qo'llaniladigan yoki, umuman, ishlatilmaydigan, ayrim ma'nolari unutilgan 1157 ta so'zning izohi berilganligi bilan ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ayni paytda, nafaqat «Alpomish», balki boshqa xalq dostonlari matnini o'rganishda ham foydalidir.

Bu borada D.O'rinboeva amalga oshirgan ishlar ham e'tiborga molik. U xalq dostonlari matnini lingvostatistik tahlil etish va shu asosda lug'atlar tartib berish ishini birinchi bo'lib amalga oshirib, ularning natijasi o'laroq ikkita lug'at nashr etdi.

Muallifning «Alpomish», «Ravshan», «Rustamxon» dostonlari matni asosida kompyuter ko'magida tuzgan «O'zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug'ati» 28499 marta qo'llangan 19274 ta lug'aviy birlikni qamrab olgan. Jumladan, «Alpomish» – 14029 ta, «Ravshan» – 7059 ta, «Rustamxon» – 7411 ta so'z shakllardan tashkil topgan.

D.O'rinboevaning U.Umurzoqov bilan hamkorlikda tuzgan «O'zbek xalq dostonlari tilining alfavit-chastotali lug'ati» bu lug'atdan farq qiladi. Unda so'zlar son jihatdan kamayib borish tartibida emas, balki alfavit tartibida va bir vaqtning o'zida chastotasi ko'rsatilgan holda keltirilgan. Bu esa har uch dostonidagi lug'aviy birliklarni o'zaro qiyoslash uchun qulay. «Alpomish» va «Ravshan» dostonlarida qo'llanilgan so'zshakllarning so'z turkumlari kesimida berilganligi ham unga bo'lgan ilmiy yondashuvning natijasidir.

Olimaning «Xalq og'zaki ijodi: janriy-lisoniy va lingvostatistik tadqiq muammolari» mavzusida filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasi ham o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarini tadqiq etishga alohida yondashuv natijasi hisoblanadi. Chunki axborot texnologiyalarining hayotga jadal kirib kelishi u erishgan yutuqlardan tilshunoslik sohasida olib boriladigan tadqiqotlar uchun ham muayyan qulayliklar yaratdi. Til materiallarini tahlil qilish va uni qayta ishlash jarayonini muayyan darajada tezlashtirdi va osonlashtirdi. Shu ma'noda D.B.O'rinboevaning dissertatsiya ishi o'zbek tilshunosligi taraqqiyotiga xizmat qiluvchi yangi tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotda tilshunoslik, xususan, o'zbek tilshunosligida lingvostatistik tahlil muammolarining o'rganilishi, uning o'zbek xalq og'zaki ijodi asarlari matnini lingvofolkloristik tadqiq etishdagi ahamiyati ilk bor ilmiy jihatdan asoslab berildi. Darhaqiqat, o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalarini qamrab olgan ulkan hajmdagi til materiali elektron

variantlarining yaratilganligi bu matnlar ustida mukammal leksikografik va lingvostatistik tadqiqotlar olib borish imkonini yaratdi.

Ushbu tadqiqot tufayli folklor asarlari matnlarida ayrim leksemalar konnotativ ma'nolarining namoyon bo'lishi matn lingvistikasida lingvostatistik, lingvostilistik va lingvopoetik tahlillarning birgalikda olib borilishi zarurligi haqidagi nazariy qarashni amaliy jihatdan isbotladi. Shu bois o'zbek tilidagi har bir leksik-semantik guruhga oid birliklar, har bir so'z turkumiga oid elementlar ana shu tahlil metodlariga tayanilgan holda olib borilishi mumkin.

D.O'rinboevaning o'zbek xalq og'zaki ijodi matnlari ustida olib borgan lingvostatistik va leksikografik kuzatishlari folklor asarlari tili va uslubini o'rganishda yangi qadam bo'ldi. Bu amalga oshirilgan ishlar kelajakda lingvofolkloristika sohasidagi tadqiqotlar uchun ma'lum ma'noda ham nazariy, ham amaliy ta'minot bo'la oladi.

O'zbek lingvofolkloristikasiga oid yana bir yirik tadqiqot G.U.Jumanazarova tomonidan amalga oshirildi. Uning filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozgan «Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil)» nomli dissertatsiyasi o'zbek xalq og'zaki ijodi matnlariga yangicha yondashuv bilan ilmiy va amaliy mazmun kasb etdi.

Dissertant, ayni paytda, o'zbek tilshunosligida dostonlar tili va uslubining o'rganilishini tahlil qildi. Bu borada erishilgan yutuqlar va mavjud muammolarga baho berdi va shu asosda leksemalar tizimini alohida mikromaydon sifatida guruhlarga ajratib o'rgandi; epik qahramonlarning nomlarini geneologik jihatdan tasnif etdi; dostonlar leksik qatlamlaridagi eski va eskirgan so'zlarning o'ziga xos ma'nolarini aniqladi hamda adabiy tilning tarixiy leksikaga munosabati, xalq shevalari bilan mushtaraklik jihatlari, ulardan foydalanishda xalq baxshisining individual mahorati kabi qator masalalar yuzasidan olib borgan kuzatishlari natijalarini ma'lum qildi.

O'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlarda lingvostatistik tahlil metodi yordamida xalq dostonlarining matni boshqa matnlardan farq qilishi va ular leksikografik kuzatishlarni amalga oshirishda muayyan qiyinchiliklar keltirib chiqarishi aniqlandi. To'plangan materiallarga tayangan holda dostonlar matnining fonetik, leksik-grammatik qurilishi bo'yicha mukammal lingvostatistik tahlilning amalga oshirilganligi bu boradagi salmoqli yutuq hisoblanadi.

Bundan tashqari olima xalq og'zaki ijodi matnlariga leksikografik ishlov berish borasida juda ko'p salmoqli ishlarni amalga oshirdi. U kompyuter yordamida Fozil Yo'ldosh ijodiga mansub bo'lgan 9 ta dostonning alfavitli, chastotali va ters lug'atlarini tuzdi. Bu leksikografik kuzatishlar olima yaratgan «O'zbek xalq dostonlari matnining lingvostatistik tahlili», «Xalq dostonlarida saj va takrorning lingvopoetik imkoniyatlari», «Xalq dostonlaridagi o'xshatishning lingvopoetik imkoniyatlari», «Fozil shoir dostonlari tilining leksik-stilistik qatlamlari» singari tadqiqotlar, ayniqsa, «Fozil Yo'ldosh o'g'li dostonlari tilining lingvopoetikasi» mavzusida yozgan doktorlik dissertatsiyasi (2017) uchun ishonchli faktik material bo'lib xizmat qildi.

Ushbu ishda o'zbek tilshunosligida birinchi marta shu paytga qadar olib borilgan lingvostatistik tadqiqotlar keng sharhlandi, ularning yutuq va kamchiliklari ko'rsatib berildi. Tadqiqot, ayniqsa, akademik R.G.Piotrovskiy asos solgan «Injener lingvistikasi» maktabi va uning o'zbekistonlik shogirdlari H.Orziqulov, S.Muhamedov, S.Rizayevning tadqiqotlari, ularning o'zbek injener lingvistikasini rivojlantirishdagi xizmatlari yorqin ochib berilganligi bilan ilmiy qimmatga ega. Tadqiqotda nafaqat R.G.Piotrovskiy maktabining shogirdlari, balki ularning A.Ibrohimov, B.Yo'ldoshev, S.Muhamedova, A.Quronbekov, N.Bo'ronov, M.Abdurahmonova singari izdoshlari olib borgan kuzatishlar va ular tomonidan nashr etilgan ishlar haqida ham ma'lumot berib o'tilganligi bizni bu ishlarga yana munosabat bildirishdan qutqaradi.

Shunga qaramasdan, bugungi o'zbek tilshunosligida, xususan, o'zbek leksikografiyasida turli lingvistik tadqiqotlar olib borish maqsadida matnga qayta ishlov berishning kompyuter dasturlarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish dolzarbligicha qolmoqda.

Biz ham ushbu adabiyotlar bilan yaqindan tanishish jarayonida tadqiqot davomida amalga oshirishimiz lozim bo'lgan vazifalarni aniq belgilab oldik. S.Karimov va boshqalar ishlab chiqqan kompyuter dasturlari yordamida «Orzigul» dostonining alfavitli, chastotali va ters lug'atlarini tuzdik. Tuzilgan lug'atlar «Orzigul»ni kuylagan Islom shoir Nazar o'g'li ijodiy manerasi uchun xarakterli bo'lgan lingvistik va grammatik birliklarni aniqlash va uni ikkinchi yirik baxshichilik maktabi – Bulung'ur maktabining vakili Fozil shoir Yo'ldosh o'g'li tili va uslubi bilan qiyoslash imkonini yaratdi. Islom shoir tilidagi umumiste'mol yoki dialektal leksikaga xos birliklarni ajratish, baxshining o'zbek tili rivojiga qo'shgan hissasini belgilash real material asosiga qo'yildi.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Жуманазарова Г. Ўзбек халқ дostonлари матнининг лингвостатистик таҳлили. – Тошкент: Тафаккур, 2011. – 72 б. (Jumanazarova G. O‘zbek xalq dostonlari matnining lingvostatistik tahlili. – Toshkent: Tafakkur, 2011. -72 b.)
2. Иброҳимов А. Бобур “Девон”и тилидаги ўзлашма лексика. –Тошкент: ТДШИ, 2006 (Ibrohimova A. Bobur “Devon” i tilidagi o‘zlashma leksika. – Toshkent: TDSHI.2006).
3. Каримов С., Қаршиев А., Исроилова Г. Абдулла Қаҳҳор асарлари тилининг луғати. Алфавитли луғат. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – 434 б.; (Karimov S., Qarshiyev A., Isroilova G. Abdulla Qahhor asarlari tilining lug‘ati. Alfavitli lug‘at. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007. – 434 b.;)
4. Мухамедов С., Yo‘ldoshev B., O‘rinboyeva D. O‘zbek xalq dostonlarining chastotali izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘zME, 2008. – 100 b.; (Muxamedov S., Yo‘ldoshev B., O‘rinboyeva D. Ozbek xalq dostonlarining chastotali izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘zME, 2008. – 100 b.;)
5. Пўлатов А. Ўзбек компьютер лингвистикаси муаммолари ва уларни ечиш йўллари / Тилшуносликнинг долзарб масалалари. Илмий мақолалар тўплами. IV. – Тошкент: ЎЗМУ нашри, 2008. – Б. 81–82. (Po‘latov A. O‘zbek kompyuter lingvistikasi muammolari va ularni yechish yo‘llari/ Tilshunoslikning dolzarb masalalari. Ilmiy maqolalar to‘plami. IV. – Toshkent: O‘zMu nashri, 2008. – B. 8182.)
6. Ризаев С.А. Ўзбек тилшунослигида лингвостатистика муаммолари. – Тошкент: Фан, 2006; Мухамедов С. Ўзбек тилининг алфавитли-частотали луғати (газета текстлари асосида). – Тошкент: Фан, 1982; (Rizayev S.A. O‘zbek tilshunosligida lingvostatistika muammolari. – Toshkent: Fan, 2006; Muhammedov S. O‘zbek tilining alfavitli-chastotali lug‘ati (gazeta tekstlari asosida). – Toshkent: Fan, 1982)
7. O‘rinboyeva D. O‘zbek xalq dostonlari tilining chastotali lug‘ati. – Toshkent, 2006;
8. O‘rinboyeva D., Umurzoqov U. O‘zbek xalq dostonlari tilining alfavit-chastotali lug‘ati. – Toshkent, 2006. – 395 б.
9. Қуронбеков А. Ҳофиз ғазалиёти лексикасининг маъно структурасини тадқиқ этиш йўсинлари: Филол. фан. д-ри. ...дис-я. – Тошкент, 1994. – Б. 23. (Qurbonbekov A. Hofiz g‘azaliyoti leksikasining ma’no strukturasi tadqiq etish yo‘sinlari: Filol. Fan. d-ri. ...dis-ya. -Toshkent, 1994. – B.23.)
10. Қўнғуров Р., Каримов С. Зулфия поэзияси тилининг луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981, – Б. 5. (Qo‘ng‘urov R., Karimova S. Zulfiya poeziyasi tilining lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1981, - B.5.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Anorqulova Ozoda,
(PhD) dotsent

O'zbekiston - Finlandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston
anorqulova@list.ru

“OILA” KONSEPTI LINGVISTIK TERMIN SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada “oila” tuhsunchasining lingvistik tabiati, konsept sifatida shakllanish asoslari haqida so'z boradi. Oilaning lingvistik, psixologik, sotsiolingvistik, lingvokulturologik xususiyatlari ayrim misollar va olimlarning nazariyalari asosida izohlab beriladi. Oila jamiyatning bir bo'gini hisoblanadi. Shuning uchun ham u hayotning har qaysi tarmog'iga xos bo'lishi mumkin. Shuningdek, maqola matni orqali “oila” terminining izohi, etimologiyasi hamda borliqda anglatadigan lug'aviy ma'nosi haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: “oila” konsepti, so'z etimologiyasi, oilaning lingvistik tabiati, milliy-madaniy qarashlar, atamaning lingvistik ma'nosi.

Anorkulova Ozoda,

(PhD) associate professor
Uzbekistan-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
anorqulova@list.ru

THE CONCEPT OF “FAMILY” AS A LINGUISTIC TERM

ABSTRACT

This article will talk about the linguistic nature of the family concept, the basis of its formation as a concept. The linguistic, psychological, sociolinguistic, linguocultural characteristics of the family are explained on the basis of some examples and theories of scientists. The family is a part of society. That is why it can be specific to any branch of life. The text of the article also describes the explanation, etymology, and lexical meaning of the term “family” in existence.

Keywords: concept of “family”, word etymology, linguistic nature of the Family, national-cultural views, linguistic meaning of the term.

Аноркулова Озода,
(PhD) доцент

Узбекско-Финский педагогический институт,
Самарканд, Узбекистан
anorqulova@list.ru

КОНЦЕПТ “СЕМЬЯ” КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет о лингвистической природе понятия “семья”, Об основах его формирования как понятия. Лингвистические, психологические, социолингвистические, лингвокультурологические особенности семьи объясняются на некоторых примерах и на основе теорий ученых. Семья считается одним из звеньев общества. Вот почему он может быть уникальным для любой сферы жизни. В тексте статьи также говорится о толковании, этимологии и лексическом значении термина “семья”.

Ключевые слова: понятие “семья”, этимология слова, языковая природа семьи, национально-культурные взгляды, лингвистическое значение термина.

“Oila” konsepti so‘nggi yillarda dunyo tadqiqotchilarining e‘tiborida turgan masalalardan sanaladi, bunday ishlar son jihatdan anchayin salmoqli. Ushbu mavzuda ilmiyizlanish olib borish nafaqat ilm dunyosini, balki undan bahramand bo‘ladigan insonlarning milliy-madaniy qadriyatlarga muhabbatini mustahkamlash, oiladek muqaddas dargohni asrab-avaylash borasidagi qarashlarini shakllantiradi.

Lingvokulturologiya, ijtimoiy psixologiya, sotsiolingvistika hamda pedagogika fan sohalarida mazkur tushuncha asosiy o‘rganish obyekti sanaladi. “Oila” konsepti borliqda bir qancha ma‘nolarni anglatadi, dastlab uning shu borliqda anglatadigan asosiy ma‘nosiga, uning tilshunoslikda qanday ma‘nolarni anglatishi to‘grisida to‘xtalib o‘tamiz.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida oila so‘zining besh xil ma‘nosi izohlangan:

- 1) Er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug‘ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui; xonadon;
- 2) Bir maqsad, maslak bilan birlashgan ko‘p kishilar, xalqlar, mamlakatlar;
- 3) O‘simliklar va hayvonlar sistematikasida tuzilish jihatidan bir-biriga o‘xshash, kelib chiqish jihatidan ham o‘zaro yaqin bir necha urug‘ni o‘z ichiga olgan guruh;
- 4) Qardosh tillar guruhi;
- 5) Rafiqa, xotin [2:90].

O‘zbek tilining izohli lug‘atida oila atamasining kelib chiqishi shunday keltirilgan: Oila. Bu arabcha so‘z ‘ailat (un) shakliga ega; o‘zbek tiliga cho‘ziq fathali ayn tovushini â tovushiga, kasrali hamzani i tovushiga almashtirib, so‘z oxiridagi t tovushini tahslab qabul qilingan: ‘ailat – âila (oila); qaramog‘idagi kishilarni boqdi ma‘nosini anglatuvchi ‘âla fe‘lining ‘ail (un) I bob aniq nisbat sifatdoshidan -at(un) qo‘shimchasi bilan yasalgan ot bo‘lib, ota-ona, farzandlar birgalikda yashovchi ijtimoiy guruh ma‘nosini anglatadi [1:338].

Lingvistik jihatdan “Oila” atamasi borliqda anglatadigan ma‘nolari mujassamlashgan holda konsept sifatida shakllanadi. Dastavval, oila bilan bog‘liq tushunchalar insonning milliy ongi bilan bog‘lanishi sababli uni “madaniy tushuncha” ekanligi haqida mulohaza yuritish o‘rinli bo‘ladi. Oilaning bir qancha mezonlari uning madaniy tushuncha sifatida shakllanishiga olib keladi:

birinchidan, “oila” kishi ongida o‘z hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan yagona narsa hamda voqelikka xos bo‘lgan belgilar takrori;

ikkinchidan, “oila” tilning maxsus universal foydalanuvchisini tavsiflovchi kognitiv qarashlar jamlanmasi;

uchinchidan, madaniy hodisa sifatida prototip asosni o'z ichiga oladi, ya'ni uni tashkil etuvchi har bir a'zoga tegishli bo'lgan qadriyat va sinflarning pog'onaviy to'plamini o'zida namoyon etadi;

to'rtinchidan, "oila" konsepti mazmuniy xususiyatlarining tilda namoyon bo'lishi usuliga xoslangan;

beshinchidan, "oila" konsepti xalq madaniyatini o'zida aks ettiruvchi ko'zgu ekanligi xalq og'zaki ijodi materiallari, xususan, xalq maqollari orqali yuzga chiqadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, oilaning madaniy tushuncha ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin. Oila haqidagi qarashlar jamiyatda bo'layotgan hodisalar evaziga o'zgarib boradi, negaki u xalqning, mamlakatning o'ziga xos madaniy shakllari bilan bevosita bog'liqdir.

Umuman olganda, "oila" konsepti doirasida dunyo bo'yicha qarashlarni kuzatadigan bo'lsak, aksiologik nuqtai nazardan bir-biriga o'xshashlik va farqli jihatlarni ko'rish mumkin bo'ladi. O'zbek xonadonida oila deganda uni tashkil qiluvchi har bir subyekt va ularning o'zaro aloqa-almashinuv jarayoni tushunilsa, g'arbda oddiy uy hayvoni yoki shunga o'xshash jismlar ham oila a'zosi sifatida qaralishi mumkin. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, borliqda oila tushunchasining atrofida o'zaro birdamlik, hamjihatlik, mehr-muruvvat kabi insonparvarlik tamoyillari jamlansa, jamiyat hayotida har doim ham ularning amaldagi tatbiqi kuzatilmaydi. Ya'ni jamiyatda barcha oila ham to'la-to'kis emas, ayrim oilalarda ota-ona o'z vazifalarini bajarmaydi, farzandlariga g'amxo'rlik qilmaydi, biror muammoni hamjihatlikda hal qilinmaydi. Buning natijasida esa farzandlar doimo o'zlarini yolg'iz, ojiz va kuchsiz his qilishadi, ota-onalarining turmushlariga njisbatan salbiy munosabat shakllanadi, bu esa kelajakda ularning oila qurishga bo'lgan ishonchini, xohishini so'ndiradi. Bunday muhitda tarbiyalangan bolalar orasida o'zaro mehr-muhabbat, g'amxo'rlik darajasi past bo'lishi tabiiy. Shu sababdan, bola oiladan tashqari obyektlardan mehr kutishga odatlanib qoladi.

Ingliz tadqiqotchilarining fikricha, mana shunday holatlarda qondoshlik masalasi muhim hisoblanmay, oila chegarasidan chiqqan holda do'stlardan tashkil topgan butunlikka intilish lozim bo'ladi. [The Family Concept and Its Definition | Free Essay Example (studycorgi.com).] ya'ni agar inson qondoshligidan qat'iy nazar begona kishilarga kelib o'z tashvishlari-yu, muammolarini bemalol ayta olsa, demak, uni ham oila hisoblashi mumkin bo'ladi. O'zbek mentaliteti esa har doim ham buni oqlayvermaydi. Xalqimizning azaliy qadriyatlariga xos tarzda qanchalik chigal va og'ir vaziyat bo'lmasin, oila – bu insonning eng ishongan, suyanadigan, eng qimmatli maslahatni oladigan insonlar guruhi. Biz doim unga talpinamiz, uning an'alariga sodiq qolamiz.

Biroq g'arbliklarning milliy-madaniy qarashlariga ko'ra do'stlarni ham (jinsidan, yoshidan qat'iy nazar) oila tarkibiga kiritish mumkin bo'ladi. Sababi, ular orasida qondoshlik bo'lmas-da, fikrlashi, qarashlari bir-biriga mos kelsa, bir-birining yonida o'zlarini erkin his etsa, ishonch kuchli bo'lsa, ular umri davomida birga bo'lishlari mumkin. Hatto oilalaridan ham kechib, do'stlarini tanlab ketuvchilar ham yo'q emas. Bu narsani ular quyidagicha izohlaganligining guvohi bo'lish mumkin: inson qaerda, qanday odamlar orasida tug'ilishni tanlamaydi, lekin kimlar bilan yaqinroq yashashni, iliq munosabatlar o'rnatishni tanlay olishadi. An'anaviy g'arb oilalarida qarashlari bir-biriga mos insonlarni topish shaxsiy ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirish uchun yordam berishi mumkin, chunki, bunday insonlar kishini ruhlantiradi, ilhomlantiradi. An'anaviy oilaning har bir a'zosi bilan qadriyatlarni, maqsadlarni o'rtoqlashish shart emas, negaki, avlodlar orasida ziddiyatlar kelib chiqishi ehtimoli bor. O'zbek milliy-madaniy qarashlarida esa buning aksi, har bir oldimizga qoyilgan maqsadlarimiz, g'oyalarimizni ota-ona va oila a'zolarimiz bilan maslahatlashgan holda, ularning roziliklari, duolari bilan amalga oshirishga kirishamiz

Xullas, oila turli xalq vakillari uchun turli tushunchalarni aks ettiradi. Buni o'zbek oilalari misolida talqin qilishga urinib ko'raylik. Oilani yadro deb olsak, uning periferiyasida oilani tashkil etuvchi a'zolari turadi. Xo'sh, oila u uchun nima va nimalardan iborat, yoki oila deganda u nimalarni yoki kimlarni tasavvur etadi?

Bir insonning ikkinchi inson bilan tumush qurishi natijasida oila sig'imi kengayib boradi. Buning natijasida nikohdan oldingi va nikohdan keyingi oila hosil bo'ladi. Endi insonning oila a'zolari qatoriga turmush o'rtoq, qaynona, qaynota, qayniopa, qayniuka, qayniaka, qaynisingil, farzandlar qo'shiladi. O'zbekona qadriyatlarga ko'ra, asosan, kelin o'z uyini tashlab turmush o'rtog'ining uyiga kelganligi sabab yuqoridagi kengayish faqatgina genderologik jihatdan ayollarga xosdek tuyuladi. Negaki, o'zbek erkaklari tumush o'rtog'ining oilasini, ko'pincha, o'z oilasi sifatida qabul qilishga qiynaladi. Shunday bo'lsa-da, har ikkala tomon uchun ham nikoh ortidan kengaygan oila tegishlilik darajasiga ega bo'ladi.

Ushbu konsept har qanday til madaniyatining konseptual sohadagi eng muhim tushunchalaridan biridir. U murakkab semantic maydon tuzilishiga ega bo'lib, uning asosi insonlarning ijtimoiy munosabatlari asosida hamjamiyatning universal qarashlarini ifodalaydi. Insonlarning bunday qarashlari esa olamning lisoniy manzarasi asosida tashkil topadi. Aytib o'tilganidek, oila eng muhim lingvomadaniy tushuncha ekan, turli til madaniyatlarida ushbu konseptni tahlil qilishga bag'ishlangan ishlar ham talaygina. (bu haqida keying ishlarda to'xtalamiz). Tilshunos olim Bondorenkoning tavsiyasiga ko'ra "oila" konseptining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: a) oilaning mazmunini ochib beradigan va qarindoshlik munosabatlarining turlarini belgilaydigan rol qiymati; b) turmush o'rtoqlar o'rtasidagi munosabatlar; v) ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlar. Oila instituti va shunga mos ravishda bu tushuncha turkiyzabon xalqlar orasida oilaning barcha avlodlar uchun Yevropa xalqlariga qaraganda ko'proq rol o'ynashi, ko'p bolali oilalarga bo'lgan moyillikning u yoki bu darajada saqlanib qolishi, ijtimoiy ahamiyatga ega.

Umuman olganda, "oila" konsepti murakkab tuzilishga ega. Shu kungacha mazkur masala yuzasidan amalga oshirilgan tadqiqotlarning ko'pida "oila" konseptining modelini yaratishga urinishlarni, bu boradagi fikrlarni uchratish mumkin. Biroq "oila" konseptining yagona, izchil modeli hanuzgacha tuzilmagan. O'zbek xalqining mental xususiyatlaridan kelib chiqqan holda makur modelni quyidagicha shakllantirishga urinib ko'ramiz:

1. Ota-ona – oilani barpo qiluvchilar;

2. Farzandlar (aka-uka, opa-singillar) – oilaning tarkibiy tuzilishi;
3. Qarindoshlik (kelin, kuyov, nabiralar);
4. Boshqalar (birga yashovchilar) – doimiy yoki vaqtinchalik oila a'zolari;
5. Jigarlar – bayramlarda, marosimlarda xonadonga tashrif buyuruvchi ota va ona tomondan keladigan qavm-qarindoshlar (to'ga, xola, amma, bo'la, amaki, amakivachcha, yanga va b.)
6. Turli yo'nalishlarda shaxslararo munosabatlar natijasida aloqa o'rnatilgan kishilar jamlanmasi (hamkasblar, do'stlar, jamoalar).

Mana shunday modellarni turli tillar kesimida o'rganib chiqish, yo'q bo'lsa tuzish tilshunoslikda yana bir muhim sanalgan konseptning mohiyati, jamiyatdagi ahamiyati yanada ochiqlangan bo'ladi. Modelni tuzishda har bir tilning, etnik, madaniy, ijtimoiy qarashlaridan kelib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bu masalaga diniy nuqtayi nazardan qaralsa, xristian dini vakillari mazkur modelni qarindosh bo'lmagan qarindoshlik (cho'qintirgan ota, cho'qintirgan o'gil, cho'qintirgan qiz) tarzda boyitishlari mumkin bo'ladi. Zamonning shiddat bilan rivojlanishi ko'plab malakatlarda oila qurishga bo'lgan qiziqish, mas'uliyat so'nib borayotganligi sir emas. Ular oila a'zosi sifatida bir uy hayvonlarini, moddiy jismlar yoki qo'g'irchoqlarni hisoblashayotganliklari esa azaliy qardiyatlarga putur yetayotganligidan dalolat beradi.

Oila, nikoh, qarindoshlik munosabatlari uzoq yillardan buyon sotsiolog, psixolog, pedagog, filolog olimlarning diqqat markazida turgan masalalarda biri sanaladi. Sababi oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan ijtimoiy institut bo'lib, jamiyat faoliyati, shakllanishi hamda rivojlanishi oila tuzilmasi bilan bevosita bog'liqdir.

Oila tushunchasining to'liq izohini ochib berish maqsadida ko'plab lug'atlar ko'rib chiqildi va ulardan olingan fikrlar, ma'lumotlar birlashtirilib, quyidagi umumiy xulosaga kelindi, bizningcha, "oila" tushunchasini quyidagicha ko'rib chiqish mumkin:

- 1) Ikki insonning nikoh qurishi natijasida yaratilgan munosabatlar, farzandlar bor-yo'qligidan qat'iy nazar.
- 2) Bir makonda yashovchi insonlar jamoasi;
- 3) Ajdodlarning qoni bilan bog'langan aloqalarnin amalga oshiruvchi kishilar jamoasi;
- 4) Bir maqsad yo'lida birlashgan insonlar jamoasi;
- 5) Bir xil tur yoki guruhga mansub bo'lgan hayvonoy va o'simliklar;
- 6) Tillarning bir turga mansubligini anglatuvchi lingvistik termin.

Bobning ikkinchi faslida "oila" konseptining dunyo va o'zbek tilshunos olimlari tomonidan o'rganilishiga doir ilmiy-nazariy, tahliliy ma'lumotlar berildi. Ularda mazkur konsept tilshunoslikning turli yo'nalishlari bo'yicha tadqiq etilganligi, aksariyat ishlar bir nechta tillarni qiyosiy o'rganish bilan amalga oshganligi ma'lum bo'ldi. Barcha fikrlarni umumlashtirib, "oila" konsepti o'z atrofida quyidagi tushunchalarni jamlaydi degan xulosaga kelindi:

Xullas, "oila" konsepti murakkab tuzilma, bir tomondan uning muqim qarindoshlik jihatdan kognitiv talqin qilinsa, boshqa tomondan, qarindoshligi bo'lmagan ijtimoiy-iqtisodiy birlashma, shuningdek, birga yashovchi qarindoshlarning umumiyiligini anglatuvchi tushuncha sifatida namoyon bo'ladi. Biroq, aytish mumkinki, hozirga qadar "oila" konseptining yagona modeli ishlab chiqilmagan. Shunday bo'lsa-da, ko'plab madaniyatlarda oila ijobiy tushuncha sifatida namoyon bo'lishini inkor etib bo'lmaydi.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. 2-jild. – Toshkent: Universitet, 2003. – 600 b. 338-bet.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдли, 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 606 б. 90-б. (O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli, 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 606 b. 90-b.)
3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 236 с. (Boldirev N.N. Kognitivnaya semantika. Vvedeniye v kognitivnyu lingvistiku: Tambov: Izdatelskiy dom TGU im. G.R.Derjivina, 2014. – 236 s.)
4. Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б.16 (Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – B.16)
5. Пименова М.В. Концептуальные исследования и национальная ментальность// Гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) –С. 1-7 (Pimenova M.V. Konseptualniye issledovaniya i natsionalnaya mentalnost// Gumanitarniy vector. 2011. № 4 (28) –S. 1-7.)
6. Scott Mc Glashan Towards a cognitive linguistic approach to language comprehension. – University of Edinburg, PhD thesis.– 1992. – P. 199.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Djurakulova Elmira

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova
nomidagi akademik litsey
Toshkent, O'zbekiston

SHOYIM BO'TAYEVNING "QO'RG'ONLANGAN OY" ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O'QITISH METODIKASI

ANNOTATSIYA

"Shox" romanida uchrashuv, yo'l ayniqsa, shahar xronotopi Hotam va uning manfur rejalarini ro'yobga chiqarish vositasi sifatida keltiriladi. Qulmahmudning nafs ketidan tubsiz chohga yiqilish va bedavo dardga muhtalolik adib konsepsiyasining mag'zini tayin etadi. Zero, ushbu xronotop shakllari sujet va kompozitsion yaxlitlik sintezini maromiga yetishida kalit vazifasini o'taydi.

Global dunyo hasratlaridan so'z yuritgan yozuvchi Sh.Bo'tayev bundan yigirma yillar ilgari hayot konsepsiyasini chamalashga kirishadi. Odamlar ruhiyatidagi ajib o'zgarishlar, maslak yo'sinidagi qirg'inbarotlar, urushlar va to'qnashuvlarning asl basharasi – iqtisodiy qaram bo'lgan xalqlarni o'z girdobiga tortish, ularni janob Ximer kabi boshqarish geosiyosiy ixtiloflarni boshlash shular jumlasidandir. Yozuvchi buyuk davlatlarning kuch va qudrati – iqtisodiy yuksalikda deb, biladi. Ana shu mezon yozuvchining olomonchilik kayfiyati tufayli qaram va mute bo'lib qolish, qudratli mamlakatlarning qaramog'iga o'tish, ular tomonidan boshqarilish mexnizmlariga tobelik kayfiyati bir dam tinch qo'ymagan adibni. Bu yerda boshqa yana o'nlab sabab va oqibatlar borki, insoniyat ruhiyati tanazzuli, ong va uni rivojlantirish dasturlarining yuz yillik oldingi rejaları haqida ham batafsil ramziy-majoziy talqinda namoyon qilganligi ayni haqiqatdir.

Kalit so'zlar: xronotop, shahar, yozuvchi konsepsiya, vaqt, zamon, makon.

Dzhurakulova Elmira

Doctor of Philosophy (PhD)
Academic Lyceum named after
M.S.Vosikova at TSYU
Tashkent, Uzbekistan

METHODOLOGY OF TEACHING THE URBAN CHRONOTOPE IN THE NOVEL "FORCED MOON" BY SHOYIM BUTAEV

ABSTRACT

In the novel "Shokh", the meeting, the road, especially the urban chronotope are presented as a means of realizing Hotam and his evil plans. Kulmahmud's fall into a bottomless pit and suffering from an incurable disease determine the essence of the writer's concept. After all, these chronotope forms play a key role in achieving the synthesis of subject and compositional integrity.

Speaking about the longings of the global world, the writer Sh. Butaev begins to outline the concept of life twenty years ago. The strange changes in the psyche of people, the real manifestation of mass murders, wars and conflicts - the encirclement of economically dependent peoples, their control like Mr. Himer, the initiation of geopolitical conflicts - are among these. The writer believes that the strength and power of great states lies in their economic superiority. This criterion, due to the writer's mob mentality, has not left the writer in peace for a moment, as the writer's mood of becoming dependent and submissive, falling under the control of powerful countries, and subjugating them to their mechanisms of control. There are dozens of other causes and consequences here, which are also reflected in a detailed symbolic-figurative interpretation of the degradation of the human psyche, consciousness and its development programs, which he has developed over a century ago.

Keywords: chronotope, city, writer's concept, time, era, space.

Джуракулова Эльмира
Доктор философии (PhD)
Академический лицей имени М.С.Восикова при ТДЮ
Ташкент, Узбекистан

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХРОНОТОПА В РОМАНЕ ШОЙИМА БОТАЕВА «ЗАКРЫТАЯ ЛУНА»

АННОТАЦИЯ

В романе «Шох» встреча, дорога и особенно городской хронотоп представлены как средство реализации коварных планов Хотама. Падение в бездонную яму и страдание от неизлечимой болезни из-за погони за похотью определяют суть концепции писателя. Ведь именно эти формы хронотопа играют ключевую роль в достижении синтеза сюжетной и композиционной целостности.

Писатель Ш. Бутаев, говоря о томлениях глобального мира, двадцать лет назад начал формулировать концепцию жизни. К ним относятся странные изменения в человеческой психике, истинная природа войн и конфликтов, заманивание в ловушку экономически зависимых стран, манипулирование ими, как мистер Химера, и инициирование геополитических конфликтов. Писатель знает, что сила и могущество великих стран заключается в их экономическом превосходстве. Критерием этим является склонность писателя становиться зависимым и немым из-за своего стадного менталитета, попадать в зависимость от могущественных стран и подчиняться их контрольным механизмам, которые не оставляли ему ни минуты покоя. Здесь есть десятки других причин и следствий, которые являются той же истиной, что деградация человеческого духа, сознания и программ его развития, также раскрыты в подробной символично-образной интерпретации, еще столетие назад.

Ключевые слова: хронотоп, город, писательская концепция, время, пространство.

Taniqli yozuvchi Sh.Bo'tayev poetik izlanishlarida shu narsa yanada yaqqol namoyon bo'lmoqdaki, "Shox" romanida makon va zamonning – shahar tipidan ham mahorat bilan foydalanilgan. Adib ushbu romanni yozishda shahar xronotopi orqali janob Ximer va Larisa Ziganshina xarakterlarini keng qamrovli tarzda tavsiflaydi. Romandagi aksariyat asosiy voqealar qishloq va shahar oralig'ida (yo'l uchrashuvida) kechadi. Qishloq – bir maqsadni amalga oshirish vositasi bo'lsa, shahar roman poetikasida yozuvchining asosiy ijodiy kredosini belgilab beradi. Mana shu jihatdan olib qaralganda, yozuvchining shahar xronotopiga ramizy-majoziy tus berishi ham bejiz emas. Janob Ximer singari hayot boshqaruvini o'z qo'liga olgan, odamlarning ruhiyatini teran idrok qila oladigan, har qanday

razil niyatlarini amalga oshirishda olomonning maslak-intilishlarini oldindan sezadigan, yo'ldan ozdiradigan darajada firib odamning asl niyatini bilish qiyin emas.

Global dunyo hasratlaridan so'z yuritgan yozuvchi Sh.Bo'tayev bundan yigirma yillar ilgari hayot konsepsiyasini chamalashga kirishadi. Odamlar ruhiyatidagi ajib o'zgarishlar, maslak yo'sinidagi qirg'inbarotlar, urushlar va to'qnashuvlarning asl basharasi – iqtisodiy qaram bo'lgan xalqlarni o'z girdobiga tortish, ularni janob Ximer kabi boshqarish geosiyosiy ixtiloflarni boshlash shular jumlasidandir. Yozuvchi buyuk davlatlarning kuch va qudrati – iqtisodiy yuksalikda deb, biladi. Ana shu mezon yozuvchining olomonchilik kayfiyati tufayli qaram va mute bo'lib qolish, qudratli mamlakatlarning qaramog'iga o'tish, ular tomonidan boshqarilish mexnizmlariga tobelik kayfiyati bir dam tinch qo'ymagan adibni. Bu yerda boshqa yana o'nlab sabab va oqibatlar borki, insoniyat ruhiyati tanazzuli, ong va uni rivojlantirish dasturlarining yuz yillik oldingi rejaları haqida ham batafsil ramziy-majoziy talqinda namoyon qilganligi ayni haqiqatdir.

Yozuvchi N.Eshonqulning fikricha: “Yozuvchi qaysi shaklda fikrini ayta olsa, o'sha janrdir. Prust xuddi shaxtyorga o'xshaydi. Farqi shuki, shaxtyor yer ostini tobora chuqurroq kavlab boradi. Prust esa inson qalbini o'z asboblari – psixanalitik uslub bilan chuqurroq kavlaydi. Prust inson qalbini kavlashtirishda bitta shaxtyor vazifasini o'tamaydi. Bir necha shaxtyor sifatida ish ko'rib inson tafakkurining qo'rong'u burchaklaridagi “ashyo”larni qazib oladi. “Zavol topgan vaqt izidan” – romani agar yetti kitobdan iborat faqat kechinmalar va hislar, kayfiyat, mayllar va xotiralarga qurilgan asarni roman deyish mumkin bo'lsa – jahon adabiyotini yana bir pog'ona yuqori ko'tardi; uning tasvir imkoniyatlarini kengaytirdi. Prust adabiyotni inson hayoti va faoliyati in'ikosi degan qarashni adabiyot inson mayllarini, kechinmalarini o'rganuvchi fan va bu fan inson haqida eng to'g'ri xulosa bera oladi degan tushuncha bilan boyitdi. Uning asarlarida ruhshunoslik adabiyot bilan jozibali tarzda uyg'unlashib ketdi” [1]. Darhaqiqat, Marsel Prustning ijodiy konsepsiyasida bahra olgan yozuvchi Sh.Bo'tayev ham har ikki romanida inson qalbi, ruhiyatining teran bilimdoni sifatida namoyon bo'ladi.

Ayniqsa, Murtazo va Hotam, Qulmahmud va janob Ximer ruhiyatidagi uzil-kesil o'zgarishlarni teran idroklab bergan qator lavhalarda buning guvohi bo'lamiz. Yozuvchi jamiyat va inson ruhiyatini ichdan turib tasvirlaydi. Shu tariqa o'tgan zamon va bugungi hayot, ertangi taqdirlararo kechmishlarga o'z shaxsiy munosabatini xilma-xil epizodlar yordamida bildirishga kuch topa biladi. Yozuvchi romanlaridagi shahar xronotopini aniqlashda odamlarning ruhiyatidagi – nafsoniy va shahvoniy istaklarini anglaganligini, ularning mutassil fojeli sari odimlashini butun-murakkabligicha, ro'y-rost idroklay olgani uchun qo'llagan usullari samarasi deb qarash lozim. Chunki shahardagi olomonchilik kayfiyati asar qahramonlari intilishlarida yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Shuni alohida qayd etish lozimki, shahar xronotopi yozuvchiga benihoya tahlil maydoni bo'lib xizmat qilgan: “Oltin shox” shou dasturi o'tkaziladigan saroyda bir hafta burun mashq-repetitsiya boshlab yuborildi. Kapalak nusxa bo'yinbog' taqqan, ko'zlari kosasidan sachrab chiqqudek bir yigit saroy eshigida nomzodlarni repetitsiya uchun belgilangan vaqtda kutib olar edi. Kim keldi, kim kelmadi, deb ularni bir-bir tekshirib chiqar edi. Bir tomondan ikkinchi tomonga o'tkazib sanab ko'rar ekan. Hamma yetib kelganidan keyin ortidan ergashtirib, zalga boshlab kirar edi. Bu yigit “Oltin shox” shou dasturining rejissyori ekan. Kimning qayerda o'tirishini, nomi aytib chaqirilganda qanday harakat qilishi kerakligini o'rgatar edi. Hamma smoking kiyib kelishi shart, dedi u. Yozuvchi nomzodlardan biri smokingsiz bo'lmas ekanmi, deb po'ng'illagan edi, rejissor buni eshitib qolib, smokingsiz sira bo'lmaydi, chunki, bu shou dasturni butun dunyo ko'radi, shuning uchun gapni ko'paytirmay aytganimni qilishga majbursizlar, dedi. Nomzodlardan biri, bunaqada hammamiz artist bo'lib ketamizku, deya luqma tashlagan edi, bu ibora rejissyorni nihoyatda quvontirib yubordi, dik-dik sakragancha, ha-a, ana endi to'g'ri topdingiz, hammalaringiz artist bo'lishlaringiz kerak, jilla qursa,

o'zlarinigizni shunday deb, men men emas, men meni rolini ijro etayotgan artistman, deb o'ylashlaringiz kerak, dedi"[2].

Mana shu parchada shaharda ro'y berishi mumkin bo'lgan asosiy voqelik xronotopi qalamga olinadi. Yozuvchi "Oltin shox" shou dasturi tashkilotchisi va g'oya muallifi janob Ximerning shaytoniy qiyofasini olomonlarni boshqarish usulida teran idroklaydi. Janob Ximer asarda ko'p qirrali shayton obrazi bo'lishiga qaramay, u bir vaqtning o'zida ham diplomat, ham siyosatshunos, ham rahbar, ham biznesmen, ham ruhshunos, ham firibgar inson qiyofasida gavdalanadi. Bir-biriga tutashgan segmentlarda yozuvchining kreativ fikrlashga moslashtirilgan janob Ximer bu dunyoda aql va yo'ldan ozdiruvchi qiyofa sohibi deya isbotlaydi. Aslida, janob Ximer insonning intellektual kapitalga, bozorga moslashuvchanlik kayfiyatida yashayotgan olomon ruhiyatini yaxshi bilganligini idroklash orqali shunga o'xshagan odamlarni haqqoniy asl niyatini o'qirmanga tanishtirishdan iborat ekanligini dalolatlashdir.

Yozuvchining janob Ximer kabi odamlardan hech qachon yaxshilik chiqmasligini, yaxshilik chiqsa ham o'z manfaati yo'lida ro'parasidagi hamkorni qurbon qilib yuborishini ko'rsatishi zamirida – dunyo qiyofasining hozirgi ravishini anglatishdan muhim narsa yo'q deb biladi. Romantika davri o'tganligi, endilikda dunyoni aql va manfaatdor shaxslar boshqaruvga olganini idroklashi bu ayni haqiqatdir. Negaki, insoniyat ruhiy tanazzul jarligi yoqasida turgan bir pallada, vaqtning g'izillab o'tishi, inson qadri qiymatsizlanib borishi, odam savdosi, har xil mayda-mayda urushlar, geosiyosiy maydonning ich-ichidan nurab borishini ommaga tanishtirish ekanligi ayonlashadi. OITS, giyohvandlik, vabo singari ofatlar katta gegemon davlatlarning ishi ekanligi romanda janob Ximer va shahar ichkarisida bo'layotgan talato'plar misolida bilish qiyin emas. Aynan milliy qadriyatlarining darz ketishi, o'zaro mehr-shafqat tushunchasining anqoning urug'idek oradan ko'tarilishi, iymone'tiqodning sinishi kabilar shular jumlasidandir.

Sh.Bo'tayev sayg'oq shoxi va uning organzim uchun foydali va zararli xususiyatlarini aniqlash tibbiyotning ilgarilab ketishi, yurak, jigar, buyrak translatsiyasi, kamqonlik, rak va boshqa o'tkir bedavo kasalliklarning bilimdoni doktor Rabinovich singari zakiy professorlarning ham pul va manfaat yo'lida odamni tajriba vositasi sifatida ko'rishi roman konsepsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, bu yerda faqat tabiatning "Qizil kitob"iga kiritilgan sayg'oqning bir juft shoxi orqali ko'plab hayotiy haqiqatlarni fosh qilinishi real mohiyatga evrilgan. Ramziy-majoziy talqin janob Ximer kabi razil kimsalar tiynatida yanada qabarib ko'rinadi. Masalaning mohiyatiga zimdan nazar tashlaydigan bo'lsak, romanda shahar xronotopiga alohida nuqtayi nazar bilan yondashilganligini his qilamiz. Zino va fahsh, ichkilik va qimorbozlik kabi yaramas illatlarning chegara bilmas ko'payib ketishi, shayton yo'rig'ida kun kechirishga odatlanib qolgan inson botiniy olami va yashash tarzining nihoyatda og'riqli manzarasi Hotam, Qulmahmud, Lariza Ziganshina, Nadya kabi xarakter talqinida yanada aniqroq namoyon bo'lgan. Shuni qayd etish lozim, Sh.Bo'tayev umuminsoniy muammolarni ikki savdogar yigit timsolida kechgan turfa xil voqealar fonida ko'rsatishga erishgan.

Prof. H.Umurov talqinicha: "Yozuvchi tasavvuri muayyan g'oyaga asoslanib, hayotdagi alohida narsalarni buzadi, saralaydi, to'qiydi va yangidan ta'sirli va jonli, tabiiy va go'zal tipik va yaxlit narsa yaratadi. Bu jarayon xarakter va epizodlarni yaratishda ham, qahramon va voqelikning ayrim xususiyatlarini ko'rsatishda ham, yaxlit sujetni yuzaga keltirishda ham sodir bo'ladi. Adabiyotda hatto birgina obrazning portreti ham bir necha yoki o'nlab real kishilarning tashqi ko'rinishlarini jamlashdan, yoki hayotda ko'rgan, bilgan kishilarning o'z xotirasida qoldirgan ko'rinishlarini o'z xotirasiga keltirishdan; ularning qiyofalaridan keragini tanlashdan va konkret qahramonda mujassamlashtirishdan yaratiladi"[3]. Ko'rinadiki, yozuvchi hayot bilan badiiy va to'qima hayotni uyg'unlashtirmas ekan, sujetda mantiqiy izchillik saqlanmaydi. Kompozitsion yaxlitlik ko'zga ko'rinmaydi.

Alohida kishilar ruhiyatini bir-biriga o'xshash va farqli jihatlarini saralashi, ularning asarda ishtirok etish maydoni, vazifasi singari komponentlar yig'indisi bir butunlik kasb etib, roman poetikasini yuzaga keltiradi.

Sh.Bo'tayev asardagi o'tmish va bugun orasida kechgan mislsiz jarayonlarning ildizi – Odam ato va Momo havodan kelayotgan gunohning bir ko'rinishi deb, tavsiflaydi. Ta'qiqlangan meva asorati va shaytonga hay bermaslik oqibatida butun insoniyatga – tavba qo'llarini, eshiklarini ochib berilishi va unga amal qilmaslikning natijasi deya talqin qilgan.

Demak, Qulmahmud ana shunday kishilarning bittasigina xolos. Unga o'xshagan nafs ammora qiyofasida umr kechirayotgan millionlab jonlar bor. Yozuvchi tavba va tazarru qilman odam pok hamda ozoda yashash tarziga o'tmaguncha murodga yetish yo'q degan konsepsiyani ilgari surmoqda. Mana shu tasvirlangan lavhada shaytonning kirdikorlari fosh qilinadi: “Siynasi-yu, andomiga har xil gullar taqib olgan allaqanday yalang'och ishq ilohasi yugurib borib odamchani o'simlik shoxidan ko'tarib oldi va uni lorsillagan ikki siynasi orasiga joylab qo'ydi. Qo'llarida nayza bilan chiqib kelishgan, hammayog'ini jun bosib ketgan odamsimon pakana maxluqlar – ya'juj-ma'jujlar sahnani to'ldirib yuborishdi. Ular orasidan oltin nayza tutgan bittasi ajralib chiqib, nayzasini boshi uzra ko'targancha xitob qildi: – Biz ota urug'idan tuproqda unganmiz. Yer yuzining egalari shu sababdan biz bo'lamiz. Onaning issiq andomida urchiganlar o'sha ungan joylarini egallab yotishaversin. Onadan tug'ilgan mal'unlar bizning qonuniy yerlarimizni bosib olishgandi. Endi ularga o'rin yo'q. Ota urug'idan boshqasi bekor! Ya'juj-ma'jujlar nayzalarini boshlari uzra ko'targancha qichqirishar edi:

– Boshqasi bekor!

– Boshqasi bekor!

– Boshqasi bekor!

Shu mahal qo'lida shox bilan janob Ximer kirib keldi. Shoxdan tevarak –atrofga ko'kish shul'alar to'kilib turardi. Janob Ximer shoxni baland ko'tardi. Shoxdan jaranglagan sado chiqib, shundan so'ng ma'nili so'zlarga aylandi: – Yeru ko'kning zavqi-shavqi mening ichimda joylashgan. Menga egilinglar! [4]

Romandagi shahar xronotopining eng muhim kategoriyalaridan biri shoxning katta shouda olomon ko'z o'ngida namoyish qilingan dasturi bo'ladi. Shu yerda yozuvchining butun asar davomida aytiladigan qimmatli mulohazalari janob Ximer va uning gumashtalari tilidan bayon qilinadi. Alloh taolo shaytonga “Odamga sajda qil!” degan birgina so'ziga itoat qilmay, jannatdan quvilishi, va abadiy la'natlangan farishta butun insoniyatni yo'ldan uruvchi sifatida talqin qilinadi. Mifopoetik talqin ustuvorligi hamda adibning o'ziga xos usuli negizida janob Ximer shaytoniy istaklarni bajo keltiruvchi homiy sifatida bo'y ko'rsatadi. Shuni qayd etish lozimki, janob Ximer tabiatidagi o'ziga o'xshagan odamlarni ergashtirib oluvchi xarakteri jamiyatda yo'q deb o'ylaysizmi? Undaylar soni son-sanoqsiz. Iymon-e'tiqodi-yu, tirikchiligining tayini yo'q, nima qilib yurgani o'zi bilmaydigan shayton izmida kun kechirayotgan tartibsiz olomon tabiati ana shu maslakni davomchilaridir. Bundan tozarishning yo'li – tavba! Yozuvchi har qanday insonni aqldan ozdiruvchi va o'z yo'rig'iga tamomila mute qilib qo'yishni eng oliy maqsad qilgan janob Ximer kabilar dunyo boshqaruvini, iqtisodiy-siyosiy o'yinlar homiysi sifatida baholaydi. Mana shu qiyofalarning hozirgi dunyoning pragmatik alohqalarini janob Ximerlar qo'lida ekanligidan taajubga tushadi.

“Shoyim Bo'tayevning «Shox» romanida Hotam bilan janob Van Tu o'rtasida kechgan muloqot tasviri mavjud. Bir qarashda, xitoylik tabobat vakili asar badiiy voqeligiga singishmagandek taassurot uyg'otadi. Biroq ushbu obraz ijodkor falsafasiga yashiringan mohiyatni ochishga xizmat qiladi. Muallif vujudi va ruhini shaytoniy qudrat egallagan yigit hamda o'zligini saqlab qolgan odamzod borlig'ini bir-biriga qarama-qarshi qo'yadi. Mavjud ziddiyat vositasida adib, hatto iblis fitnalari ham inson ustidan to'la hukmronlik qilishiga imkon bermasligiga ishora qiladi. Janob Ximerning aqliy salohiyati shu darajadaki, u ulug'vor maqsadlar yo'lida yashayotgan Janob Szi La, janob Mao Da, janob Van Tularni oliyjanob

g'oyalar yo'lida xizmat qilayotganliklariga ishontiradi. Aslida esa kishilik jamiyatini ichdan yemirishga yo'naltirilgan maslak yovuzlikka tutashadi. Vaholanki, hayot mantig'ini to'ldiradigan tafsilotlar uyg'unligi ifodada yaxlitlik hosil qilishi badiiy ehtiyoj sanaladi" [5], - deya yozadi X.To'liboyev.

Yozuvchi romanga olib kirgan ellikdan ziyod qahramonlarning zimmasiga o'z vazifalarini real yuklay olgan. Hamma masala savdo va sotiq atrofida sodir bo'lar ekan, undan ham katta muammolar bolalab kelayotganiga ishora qilinadi. Hayotning murakkab qatlamlarida odamzodning yashashga bo'lgan ishtiyoqining so'nishi, ertangi kuni qayerda buguniga ishonch susaygan odamlar doimo bexotirjam umr kechirishadi. Inson qadri hech narsaga arziyas bo'lib borayotgan global dunyoda – kuchlilar va ojizlar orasida kechayotgan mangu jangni yodimizga soladi. Mana shu murakkab vaziyatda inson o'laroq yashash muhimligi qalamga olinadi. Ayniqsa, jamiyatning ichdan yemirilishi, so'z va ruh ziddiyati, kechmishlarning g'oyat boshqacha tusga o'tishi, mehr-muhabbatning darz ketishi natijasida ruh ekologiyasi vujudga kelayotganiga katta ishora mavjud. Binobarin, adib ana shu ko'p qiyofali dunyoda yashashayotgan odamlar ruhiyatidagi fojeaviylik ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarishga doyalik qilayotganini achchiq alam bilan idroklaydi.

“Inson, jismoniy jihatdan baquvvat bo'lsa-da, doimiy charchoq sezadi. Ongida parishonlik, chalkashlik kuchayadi; inson o'zi yashayotgan joyda emas, boshqa bir joyda emas, boshqa bir joyda yashayotgandek his qiladi. Siqilishlar, og'riqlar ko'payadi. Sababsiz ruhiy tushkunlikka tushishlar, muammolarga o'ralashib qolishlar paydo bo'ladi. Ayollarning yig'i-sig'ilari ko'payadi va ular erta klimaksiga uchraydilar. Bir narsani tushunib yetish kerak. Hozirgi kunda butun dunyoda insonlarning DNKlariga tahdid kuchayib borayotir. Kishi DNKsi alohida laboratoriyalarda o'zgartiriladi deb sodda o'ylamaslik kerak. DNKni kundalik hayotimizda duch kelayotganimiz holatlar o'zgartirib tashlyapti”.

Shuni alohida ta'kidlash o'rinliki, bugungi dunyo xaritasida iqtisodiy va ijtimoiy yuksak davlatlarning ma'naviy tanazzul yoqasiga kelib qolganligining shohidi bo'lib turibmiz. Mana shu nomutanosiblik G'arb va Yaqin sharq davlatlarida kuzatilayotir. G'arb davlatlarda XX asr boshlaridagi ma'naviy tanazzulga qarshi immunitet hosil qilish programmasi qariyb yuz yildan buyon hali o'z yechimini topmagan.

Ruhiy nosog'lom muhitdan paydo bo'layotgan robot bolalar bugun jahon iqtisodiyotini boshqaruvini qo'lga kiritgan. Roman qahramoni janob Ximer ana shu toifaning haqqoniy timsolidir. Bu timsol hali ko'plab asarlarda turli xil shakllarda ishtirok etishi turgan gap. Yozuvchi ayni shu jarayonni sayg'oq misolida keng qamrovli sujet liniyalarida ochib bergani tahsinga sazovordir. To'g'ri, romanda o'rinsiz takrorlar, maromiga yetmagan qahramon xarakterlari ham mavjud. Ular roman poetikasida qayta tahrir qilinishi lozim.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Эшонқулов Н. Мендан “мен”гача. –Т., Академнашр. 2015. –Б.349-350.
(Eshonqulov N. Mendan “men”gacha. -Т., Akademnashr.2015. -В.349-350.)
2. Кўрсатилган адабиёт, -Б.197. (Ко‘rsatilgan adabiyot, -В.197.)
3. Умуров Ҳ. Бадий ижод асослари. –Т., Ўзбекистон. 2001. –Б. 80.(Umurov Н. Badiiy ijod asoslari. -Т., О‘zbekiston. 2001.-В.)
4. Кўрсатилган адабиёт, -Б.250.(Ко‘rsatilgan adabiyot, -В.250.)
5. Тўлибоев Х. Ҳозирги ўзбек романчилигида бадий услуб ва жанрий-композицион яхлитлик синтези. Филоло.фан. фалсафа.док.дисс.яси. –ФарДУ. 2018. –Б. 79.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

G'aybulloyeva Umida

Doktorant (PhD)

Navoiy davlat pedagogika instituti

Navoiy, O'zbekiston

umidagaybulloyeva@gmail.com

SHAROF RASHIDOVNING "KASHMIR QO'SHIG'I QISSASIDA PERIFRAZANING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada perifraza, uning tilshunosligimizda o'rganilish tarixi, tilimizda tutgan o'rni, nutqimizni go'zal, betakror, ta'sirchan qilishdagi xizmati haqida so'z yuritamiz. Perifraza murakkab hodisa bo'lib, nafaqat jahon tilshunosligida, balki o'zbek filologiyasida ham unga doir olib borilayotgan tadqiqotlar talaygina. O'zbek tilshunosligida perifrazaga bag'ishlangan tadqiqotlarning nazariy jihatlari, perifrazaga yondosh hodisalar bilan aloqadorligi, filologiyada yagona nom bilan atalishi, til va nutqdagi o'rni, dunyo tilshunosligida perifrazalogiyani ilmiy-nazariy jihatdan o'rganishda ularning hosil bo'lish yo'llari, mavzuviy guruhlari, semantik-struktur turlari, periferik birikmalarning tipologik xususiyatlari bo'yicha keng birqancha tadqiqotlar olib borilayotganligi to'g'risida mulohaza yuritilgan. Mazkur maqolada perifrazaning turli xildagi ko'rinishlari, uning badiiy imkoniyatlarini Sharof Rashidovning "Kashmir qo'shig'i" qissasi misolida ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: perifraza, tasviriy ifoda, lingvopoetika, metafora, metonimiya.

Gaybulloeva Umida

Doctoral student (PhD)

Navoi State Pedagogical Institute

Navoi, Uzbekistan

umidagaybulloyeva@gmail.com

LINGUOPOETIC FEATURES OF PERIFRAZE IN THE STORY OF THE "KASHMIR SONG" BY SHAROF RASHIDOV

ABSTACT

In the article, we talk about the periphrasis, its history of study in our linguistics, its role in our language, and its role in making our speech beautiful, unique, and impressive. Periphrasis is a complex phenomenon, and there are many studies on it not only in world linguistics, but also in Uzbek philology. The theoretical aspects of research dedicated to periphrasis in Uzbek linguistics, its connection to phenomena related to periphrasis, its uniqueness in philology, its place in language and speech, in the scientific and theoretical study of periphrasis in world linguistics, a number of extensive studies are being conducted on the ways of their formation, thematic groups, semantic-structural types, typological features of peripheral combinations. In this article, we will consider various types of

periphrasis, its artistic possibilities, using the example of Sharof Rashidov's short story "Kashmir Song".

Keywords: periphrasis, figurative expression, linguopoetics, metaphor, metonymy.

Гайбуллоева Умида

Докторант (PhD)

Навоийский государственный педагогический институт.

Навои, Узбекистан

umidagaybulloyeva@gmail.com

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФРАЗЫ В ПОВЕСТИ "КАШМИРСКАЯ ПЕСНЯ" ШАРОФА РАШИДОВА

АННОТАЦИЯ

В статье мы рассказываем о перифразе, истории ее изучения в нашем языкознании, ее роли в нашем языке, ее служении в том, чтобы сделать нашу речь красивой, неповторимой, впечатляющей. Перифраза — это сложное явление, и исследований по ней немало не только в мировой лингвистике, но и в узбекской филологии. В узбекском языкознании рассматриваются теоретические аспекты исследований, посвященных перифразе, их взаимосвязь с событиями, связанными с перифразой, их единое название в филологии, их место в языке и речи, пути их образования, тематические группы, семантико-структурные типы, типологические особенности периферийных сочетаний при научно-теоретическом изучении перифразологии в мировой лингвистике. В этой статье мы рассмотрим различные виды перифразы, ее художественные возможности на примере повести Шарафа Рашидова "Кашмирская песня".

Ключевые слова: перифраза, изобразительное выражение, лингвопоэтика, метафора, метонимия.

Perifrazalar - badiiy tasvir vositalaridan biri sifatida og'zaki nutqimizda ham, yozma nutqimizda ham nihoyatda ko'p qo'llaniladiki, bu ona tilimizning boyligini, ma'no imkoniyatlari benihoya kengligini ko'rsatuvchi omillardan biri hisoblanadi. Perifrazalar nutqimizni ta'sirchan, aniq, mantiqan pishiq, jozibador va betakror bo'lishi uchun xizmat qiladi. I.E.Umirov "O'zbek tili perifrazalari" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasida o'zbek tili perifrazalarini ilk marta monografik planda ilmiy-nazariy jihatdan atroflicha o'rgandi [12-23]. Tadqiqotda perifrazalarga, asosan, nutqiy hodisa sifatida yondashildi va perifrazalarning quyidagi turlari ajratildi:

a) hosil bo'lish usuliga ko'ra: leksik perifraza, frazeologik perifraza, sintaktik perifraza, logik perifraza, sof va kontekstual perifraza;

b) semantikasiga ko'ra: mualliflik ma'nosini ataydigan perifraza, kasb-kordagi mahoratni anglatadigan perifraza, shaxsning jamiyatda tutgan o'rnini anglatadigan perifraza, ijodkor asaridagi biror g'oya va mavzuni bildiradigan perifraza, san'at namoyandalari yaratgan o'lmas obrazlarni bildiradigan perifraza, muassasa va muayyan joylarni anglatadigan perifraza, suyuqlik va texnika predmetlarini anglatadigan perifraza, tabiat hodisalari va o'simliklarni anglatadigan perifraza, jonivor nomlarini anglatadigan perifraza, shaharlarni ifodalaydigan perifraza. Olim o'zi ajratgan turlarning tabiati, mohiyatini ochib berishga harakat qilgan. Shuningdek, perifrazalarning kasb-hunar leksikasi, evfemizm, frazeologizm, sinonim, epitet, metafora (badiiy metafora), metonimiya, sinekdoxa, funksional ko'chish kabi lisoniy hodisalarga munosabati ham I.Umirovning mazkur tadqiqotida batafsil yoritilgan. Professor S.Karimovning "Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari" nomli risolasida badiiy tasvir vositalarining tilimizdagi funksional chegaralanishi, ya'ni uslubiy xoslanishi

masalalari tahlil qilingan. Tilshunos perifrazalarni qo'llanishiga ko'ra ikki turga ajratadi: "Perifrazlarda ham ikki a'zo – sub'ekt va ob'ekt mavjud. Lekin o'ziga xoslik va noziklik shundaki, stilistik qiymatiga ko'ra bu ikki jihat birbiriga teng emas, ekspressivlik ham, emotsionallik ham ikkinchi komponentda. Birinchi komponent grammatik jihatdan gapda shakllanishi ham, shakllanmasligi ham mumkin. Lekin shakllanishi nutqiy ifodaning aniqligiga xizmat qiladi. Chunki ...qalam ahli, kishi ruhining injenerlari, salomatlik posbonlari deyilganda kim haqida gap ketayotganini matnsiz ham bemalol anglash mumkin bo'lgan holda erk kuychisi, millatimiz faxpi kabi perifrazlarda gap kim haqida ketayotganini matnsiz aniqlab bo'lmaydi" [11- 31].

Ma'noli suhbat, yoqimli muloqot yoki serqirra, go'zal nutqning yuzaga kelishini bevosita tilimizning imkoniyatlari ta'minlaydi, albatta. shunday imkoniyatlardan biri perifrazalardir. Perifrazalar Jahon tilshunosligida ham murakkab lingvistik hodisa sifatida o'rganish XXI asr boshlariga kelib yuqori darajaga ko'tarildi. Ayniqsa bizning o'zbek tilimiz ma'no noziklarga, nutqiy ifoda vositalariga o'ta boy tillardan biridir. Ana shunday tasviriy vositalardan biri serqirra tabiatga ega tasviriy ifodalar ya'ni perifrazalardir.

Perifrazalar o'zbek tilshunosligida ham, turkiyshunoslikda ham garchand alohida ilmiy tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilgan bo'lsa-da, mazkur hodisaning lingvistik xususiyatlari to'la ma'noda o'z yechimini topmagan. Perifrazalar nutqimizni ta'sirchan, aniq, mantiqan pishiq, jozibador va betakror bo'lishi uchun xizmat qiladi.

Periferistik birikmalarning yozma va og'zaki nutqda qo'llanilishi antik davrlarga borib taqaladi. Buni Aristotelning o'zi qayd etib o'tgan. Hattoki o'sha davrda yaxshi rivojlanmagan davlatlarda ham bu termin qayd etib o'tilgan. [1-143]

Perifrazalar emotsional-ekspressivlik ma'nolarini o'zida mujassamlashtirgan, so'zlovchining xarakter xususiyatini ochib beruvchi, tasviriy obrazlar orqali ifodalangan erkin ibora yoki butun jumla shaklida ma'noga ega bo'lgan tilning uslubiy vositalaridan biri sifatida talqin qilinib kelingan. Perifraza hodisasi jahon tilshunosligida atroflicha tadqiq etilganligi va unga turlicha ta'riflar berilganligiga e'tibor qaratar ekanmiz, tilshunoslikda XX asrning 70-yillaridan boshlab perifrazalarning xususiyatlarini o'rganishga qiziqish bir qadar oshganligini kuzatamiz. Perifraza lingvistik muammo sifatida birinchilardan bo'lib V.P. Grigorev tadqiqotlarida so'z-obraz-denotat munosabatlari nuqtai nazaridan o'rganildi. Olim uni «poetik nutq hosil qilishning eng yorqin, qiziqarli va istiqbolli usullaridan biri», deb tavsifladi. [2-158] XX asrning 80-yillari ikkinchi yarmidan boshlab perifrazalar tadqiqiga qiziqish yanada kuchaydi va bunda perifrazalarning hosil bo'lish yo'llari, mavzuviy guruhlari, semantik-struktur turlari, periferik birikmalarning tipologik tadqiqi, muayyan ijodkor asarlarida qo'llanilgan perifrazalar, diniy matnlarda perifrazalangan birikmalar tadqiqiga alohida urg'u berildi. [3-16] Ketrin Fuks perifrazalarning turli darajada bo'lish

a) lokutiv (axborot berish);

b) pragmatik (ya'ni maqsad va muayyan vaziyatda tinglovchiga ta'siriga qarab);

v) ramziy (badiiy matnlarda hodisalarni tavsiflash xususiyatiga ko'ra) usullarini ishlab chiqdi.

Bundan tashqari, I.R. Galperin perifrazaga "bir predmetning ma'lum bir xususiyatini ko'rsatish uchun uni boshqa nom bilan atashdir" deya ta'rif berib o'tgan. [4-343] O'zbek tilshunosligida perifrazaga oid ilk ma'lumotlarni M. Mirtojyev tadqiqotlarida ko'rishimiz mumkin. Bu hodisa haqida ilk maqola esa H. Shamsiddinov tomonidan e'lon qilingan. Muallif maqolda o'z fikrlarini yoritir ekan, perifraza va frazeologizmni umumiy va xususiy jihatlariga to'xtalib o'tar ekan, uning ham alohida hodisa ekanligi, perifrazaning predmet-hodisani qayta nomlash, frazeologizmning esa belgini, holatni va harakatni qayta nomlashini dalillaydi hamda perifraza ham frazeologizmlar kabi til fakti sifatida tan olinishi lozimligini uqtiradi. [5-29-35]

Jahon lingvistikasida, jumladan, o'zbek tilshunosligida ham o'rganilgan perifrazalar nutqimizning ko'rkam, jozibador, ohangdor bo'lishini ta'minlaydiki, ularsiz fikrimizni ta'sirchan, tasviriy ifoda etish qiyin. Zero, olamning lisoniy manzarasini nomlashdagi o'rni

beqiyos bo'lgan perifrazalar muloqotni obrazli ifodalar bilan amalga oshirilishini ta'min etuvchi asosiy tasvir vositalaridandir. Tilshunoslikda perifrazalar, ko'pincha, metafora, metonimiya, sinekdoxa, frazeologizm, evfemizm va epitet kabi yondosh hodisalar bilan qorishtiriladi, o'zaro farqlanmaydi. Perifraza ma'lum jihatlari bilan o'xshatish, metafora, metaforik epitet kabi badiiy tasvir vositalari bilan bir qatorda tursa ham, ularni aynan takrorlamaydigan alohida hodisadir. U so'zlar singari muayyan shaxs yoki narsa, hodisani alohidalikda (o'ziga xos tarzda) atab kelib, tasviriy ifodani yuzaga keltiradi.

A. Hojievning 1985-yilda nashr etilgan lug'atida perifraza "Narsa, hodisani o'z nomi bilan emas, tasviriy usul bilan ma'lum kontekst, situatsiyadagi xarakterli belgi-xususiyati orqali ifodalanadigan stilistik priyom" deb ta'riflangan[6-267]

"Perifraza (*tasviriy ifoda, tasvir*) – narsa, hodisani o'z nomi bilan emas, ularni xarakterli belgi-xususiyatlari asosida tasviriy usul bilan ifodalash, shunday ifoda. Masalan, *dala malikasi (makkajo'xori), zangori olov (gaz)*" [7-80] izohi berilgan.

"Perifraza (ili perifraz) – predmet yoki hodisani o'z nomi bilan emas, uning eng ahamiyatli belgisini tasvirlash yoki xarakterli tomonini ko'rsatish yo'li bilan ifodalaydi. Masalan: *...hayvonlar shohi "sher"* o'rnida.[8-342]

Perifraza termini ostida trop sifatida tan olingan ko'chim turlaridan biri tushuniladi. Parafraza termini esa har qanday tushuncha, fikr va matn mazmunini o'z so'zi bilan tasviriy ifodalab berishga nisbatan ishlatiladi.

O'zbek tilshunosligida ko'chim turlaridan biri bo'lgan perifrazani o'quv qo'llanmalariga olib kirgan tilshunos R.Qo'ng'urovdur. 1983-yilda nashr etilgan "O'zbek tili stilistikasi" qo'llanmasida quyidagilar bayon qilingan: "Perifraza- Kishilarning otlarini yoki boshqa predmetlarning nomini to'g'ridan-to'g'ri gapirmasdan, ularni turli xil so'z yoki tasviriy iboralar vositasida bayon qilish perifraz deyiladi. Bu termin *perifraza, parafraz, parafraza* deb ham yuritiladi"[9-243].

Badiiy adabiyot tilida har bir badiiy tasviriy vosita ma'lum bir voqea va hodisalarni tasvirlayotganlarida unga ekspressiv tus va badiiylik berish, fikrga yanada aniqlik kiritish uchun tasviriy so'zlarga murojaat qiladilar va undan tasviriy vosita sifatida foydalanadilar, 1 degan fikrga to'la qo'shilgan holda shu narsani alohida qayd qilish mumkinki, yozuvchi o'zi tasvirlanayotgan voqea –hodisalariga badiiy tus bera oladi. Bu esa o'z navbatida badiiy tilning ta'sirchanligini oshirishiga xizmat qiladi.

Perifraza yunoncha, so'z bezagi ("so'zning ko'rki") degan ma'noni anglatadi . Bunda so'zni keng ifodalar bilan almashtirish yoki tushunchani boshqa tushunchalar yordamida kengroq ifoda etish tushuniladi .

Perifrazaning yuzaga kelishida tushunchaning quyidagi xususiyat va jihatlari asos vazifasini o'taydi:

- predmet shakli: oq g'ishtim bor o'tdan, Jummoq quydim cho'tdan (qand) ;
- rangi va ko'rinishi: Qizilgina ko'zachak, Ichi to'la zirachak (qalampir)
- maza - ta'mi: tuzsiz taom (sumalak);
- faoliyat turi asosida: hasharotlar bo'z to'quvchisi (o'rgimchak);
- kasb-kori va jamiyatdagi mavqeyi: tragediya otasi (Shekspir), o'zbek dramaturgiyasi asoschisi (Behbudiy), xalqchil shoir (Zavqiy) , ziyo tarqatuvchilar (kutubxonachilar)[13] kabilar.

Har qanday nomni boshqa ibora bilan almashtirish ham perifraz bo'lavermaydi. Almashtirilgan predmet bilan tasviriy ibora o'rtasida mazmuniy jihatdan qandaydir bog'liqlik, yaqinlik bo'lishi kerak. SHu bilan birga, u almashtirilgan narsaning muhim, ahamiyatli xususiyati to'g'risida o'quvchi yoki tinglovchida aniq tasavvur hosil qilishi lozim. Misollar:

"Xorud" — *gullar ofati, ko'katlar kushandasi, ajal keltiruvchi jirkanch o'lat...*
Uning kiyimlari qurigan daraxtlarning po'stloqlaridan, xazon bo'lgan gullarning yaproqlaridan, kasallik va suvsizlik oqibatida hosilga etolmay somonday sargayib qurigan o'simlik va bugdoy poyalalaridan to'qilgan.

Mazkur misolda yozuvchi Xorudga nisbatan bunday perifrazalarni keltirish orqali uning naqadar yovuzligini, Nargis va boshqa gullarning ajali ekanligini ta'riflayapti. Asarni to'liq o'qimgan kitobxon ham bu perifraza orqali Xorudning asarda salbiy qahramon ekanligini bir ko'rishda angalab oladi.

“Odam bolasiga rizq-ro‘z bag‘ishlagan dehqonchilikning azaliy dushmani-Xorud!”

Misolda ijodkor kontekstual perifraza qo‘llagan deyishimiz mumkin. Bu o‘rinda insonlarga rizq,nasiba ulashadigan dehqonlarning mehnatlariga nazar tashlab o‘tadi.Ularning hosillarini poymol qiluvchi,mehnatlarini kuydurguvchi balo sifatida Xorudga ta’rif beradi.

“Ajal elchisi-Xorud!”-mazkur perifraza ham kontekstual perifrazadir. Bu yerda Xorud ajal elchisiga ya’ni Azroyilga qiyoslanyapti. Chunki u bog‘dagi barcha o‘simliklarni nobud qilishga ahd qilgan.

“Men pok sevgiga jonimni fido qilganman. Sen shu sevgining dushmanisan.Men hayot guliman.Sen vabo elchisan.Yo‘qol ko‘zimdani!”

Ushbu jumlar Nargiz tilidan Xorudga qarata aytilgan bo‘lib,”**sevgining dushmani**”,**”vabo elchisi**”,**”hayot guli**” kabi birikmalarni perifraza sifatida olishimiz mumkin. Nargiz Xorudga bu jumalarni aytish orqali sevgilisi Bamburga bo‘lgan sevgisining chinligi,hatto uning uchun o‘z jonini fido qilishga tayyorligini ta’kidlagan.Xorudni esa,bir o‘rinda ikkalasining muhabbati yo‘lidagi ulkan dushman sifatida baho bersa,ikkinchi o‘rinda vabo elchisi ya’ni barcha gular boshiga kelgan balo –ofat sifatida qoralaydi. .

Perifraza haqidagi ma’lumotni taqdim etgan o‘quv qo‘llanmalaridan yana biri M.Mirrojievning ishidir. “Perifrazalar ma’lum bo‘lagi yoki bo‘laklari ko‘chma ma’noda bo‘lib, ular ma’nosi sintezidan tarkib topgan, bir tushunchani bildiruvchi lug‘aviy birlikdir” [10-42]. Ishda muallif perifrazaning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko‘rsatgan:

1. U hamma vaqt birikma holda tilda mavjuddir.
2. Perifraza tarkibida nechta so‘z bo‘lishidan qat’iy nazar, faqat bir tushuncha anglatuvchi ma’noga ega bo‘ladi.
3. Perifrazalar ma’nosi bir tushunchaga asoslansa ham, unda pragmatik sema bo‘lishi shart.
4. Perifrazalar ma’nosining pragmatik semasi birikma ma’nosi bilan birga hosil bo‘lmaydi, balki biror bo‘lagi ma’nosi tarkibida bo‘lib, u bilan birikma ma’nosiga ko‘chadi.
5. Perifrazalar o‘z denotatini tasvirlash xususiyatiga ega.
- 6.Perifrazalar polisemantiklik xususiyatiga ega bo‘lmaydi. U faqat bir ma’noda hosil bo‘lib, shundayligicha qoladi. [10-43]

Masalan:**Bambur! Asalarilar shohi Bambur! Kel, meni xalos et! — degan mag‘rur xitob jaranglab ketdi.**

Quyida keltirilgan misolda Bambur obraziga nisbatan Asalarilar shohi degan tasviriy ifodani ko‘rishimiz mumkin.Asalari obrazining o‘ziga nazar tashlaydigan bo‘lsak,guldan bol so‘radigan aqlli,noyob hasharotdir.Yozuvchi bu go‘zal obrazga Bambur deb nom bergan.

H.SHamsiddinov tomonidan yozilgan maqolada: “Perifraza nutqning rang-barangligini, ta’sirchanligini, badiiyligini ta’minlovchi uslubiy vositalardan biri hisoblanadi. Ma’lum jihatlari bilan mazkur hodisa o‘xshatish, metafora, metaforik epitet kabi badiiy tasvir vositalari bilan bir qatorda turadi” [10-29].

Masalan: **“Xorudning olaygan katta bahaybat ko‘zlari nursiz va dahshatli. Uning butun xunuk qiyofasi o‘lim va baxtsizlik jarchisi ekanligidan, ochlik va yalangochlik timsoli ekanligidan, xor-u zorlik manbai ekanligidan dalolat berardi”.**

Masalan: **Odamlarning ko‘zlari ko‘rmaydigan qora ofat — Xorudni gullar ko‘rdilar. Gul qora ofat bilan olishdi, timdalashdi, yulishdi, ammo nozik chechak holdan ketdi, ko‘zlari tinib, darmonsizlandi-da, erga yiqildi.**

“Ishq kuychisi,hayot san’atkori-Nargizni Bo‘ron rosa qidirdi ammo topolmadi”.

Bu gapda “*hayot san’atkori-Nargiz*” jumlasini perifraza sifatida keltirilgan. Gapda Xorudning bog‘ kulini ko‘kka sovurib, sahroga aylantirgandan keying holati tasvirga olingan. Ijodkor Nargizga bunday ta’rif berish orqali uning go‘zalligiga, sevgisiga sadoqatligiga ishora qiladi.

Ijodkor bosh qahramonlardan tashqari, boshqa obrazlarga ham go‘zal perifrazelar ishlatgan. Masalan,

***“Qora kuchlar gulistondan quvilsin
 Gullar bargi shabnam bilan yuvilsin”.***

Bu misol asarda Navro‘zgul tilidan aytilgan .Qora kuchlar-perifrazasini keltirish orqali Xorud, Bo‘ron, qora shamol kabi salbiy obrazlarni nazarda tutiladi. Bunda barcha gullar, o‘simliklar dushmanlarni o‘z makonlardan ketishini va bog‘larning avvalgi holatiga qaytishini tilamoqdalar.

Gullarning sarasi go‘zal Lola guli asarda gullarning shohi sifatida ijodkor tomonidan betakror tasvir orqali keltiriladi. Bu bejizga emas, albatta. Chunki Lola guli azal-azaldan yozuvchi-shoirimizning mashhur o‘xshatish vositasi bo‘lib kelgan.

***“Lola-gullar shohidir”,
 Kiygani ham shohidir,
 Chamandagi atirgul
 Lolaning hamrohidir.***

Lingvopoetika, ya’ni badiiy matnning lisoniy tahlilida ekspressivlik ijobiy va salbiy ma’noga ega bo‘lgan so‘zlarning ma’no qirralarini ajratish va qaysi turkumga xosligi, kimning nutqida, nima maqsad bilan qo‘llanilganligi, kimga nisbatan, qanday vaziyatda ishlatilganligiga e’tiborni qaratish tadqiqot asosini tashkil etadi . Yuqoridagi fikrlardan tilshunoslikda uslubiy xususiyatning quyidagi jihatlar asosida namoyon bo‘lishi kuzatiladi:

- ohang vositasida;
- leksik birliklar va ularning lingvistik qiyofalari asosida;
- grammatik vositalar asosida;
- sintaktik qurilmalar tuzilishidagi o‘ziga xoslik.

Keltirilgan jihatlar hisobga olinib, uslubiy xususiyatning fonetik, leksik, grammatik uslubiyat kabi turlarga ajratilishi ham mumkin. Fonetik uslubiyat tovushlar takrori yoki cho‘ziq talaffuz etilishi, gap urg‘usining qo‘yilishi kabilar, leksik uslubiyat so‘z va uning shakllari (sinonim, ko‘chimlar, turg‘un birikmalar, jargon kabilar), grammatik uslubiyat esa grammatik vositalar va gap qoliplarining shakllantirilishi asosida yuzaga keladi. Perifrazalar til tizimidagi boshqa atash vazifasiga ega lug‘aviy vositalar singari alohida maqomga ega bo‘lib, tilning tasviriylik imkoniyatini kengaytiruvchi, badiiy-estetik qiymatni namoyon etuvchi lug‘aviy vositalardir. Ular inson ongida mavjud narsa-hodisa yoki shaxs haqida obrazli tasavvur hosil qiladigan lug‘aviy birliklar bo‘lganligi uchun ularni badiiy nutq nuqtai nazaridan o‘rganish ushbu lug‘aviy qatlam birliklarining konnotativ va funktsional vazifalarini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotlarimiz davomida Sharof Rashidovning “Kashmir qo‘shig‘i “ qissasida bunday perifrazelarni yana ko‘plab uchratishimiz mumkin. Perifrazelarni nutqimizning ko‘rkidir, uni rang –barang, ta’sirchan va tinglovchiga yoqimli qiladigan unsurlardan hisoblanadi. O‘zbek tilshunosligida bu mavzuga oid ilmiy ishlar kam, shuning uchun bu mavzuni yanada chuqurroq o‘rganishga zarurat bor. Mazkur asarni o‘rganish davomida nafaqat perifrazelarni ustida ishladik, balki yozuvchining so‘z qo‘llash mahorati, tasviriy ifodalarni qahramonlarga hayotiy qilib asliday yopishtira olganiga lol qolmay ilojimiz yoq.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т. I. О поэтах. Москва: Языки славянских культур, 1997. – С.143. (Gasparov M.L. Antichnaya ritorika kak sistema // Gasparov M.L. Izbranniye trudi.)
2. Григорьев В.П. К проблеме перифразы // Сб. докл. и сообщений лингвистического общества. – Калинин, 1974. – С.158. (Grigoryev V.P. K problem perifrasi // Sb. dokl. i soobsheniye lingvisticheskogo obshestva. – Kalinin, 1974. – S. 158.)
3. Базарская Н.И. Вторичная номинация в системе языковых знаков: (На материале перифраз английского и русского языков): Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Саратов, 1988. – 16 с
4. Galperin I.R. Stylistics / I.R. Galperin. – Moscow: Higher School Publishing House, 1971. – 343 p
5. Шамсиддинов Х. Перифраза хусусида айрим мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1993, № 4. – Б. 29-35.
6. Ҳожиёв А. Лингвистик терминлар изоҳли луғати. –Тошкент, 1985. – Б. 267.
7. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2002. – Б. 80.
8. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. Издание 3-е, исправленное и дополненное. –М: Высшая школа, 1974. – С. 342-343.
9. Ўзбек тили стилистикаси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 243.
10. Миртожиев М. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. –Тошкент,
11. Каримов С. Бадиий услуб ва тилнинг ифода тасвир воситалари. – Самарқанд: СамДУ, 1994. – Б. 31. (Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand: SamDU, 1994. – B. 31.)000,40-Б.
12. Умиров И. Ўзбек тили перифразалари. Филол.фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 1996. – 23 б. (Umirov I. O`zbek tili perifrazalari. Filol.fan. nomz. diss. avtoref. – Toshkent, 1996. – 23 b.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Hasanov Husniddin

O'qituvchi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Samarqand, O'zbekiston

hasanovhusniddin@gmail.com

BORLIQNING KONSEPTUAL VA LISONIY MANZARASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada borliqning konseptual va lisoniy manzarasi lingvomadaniy ko'rinish negizida shakllanishi, olamning lisoniy manzarasi bevosita til asosida ifodalanishi kabi masalalar izohi keltirilgan. Olam necha asrlardan buyon taraqqiy etib kelar ekan, ong va tuyg'umiz, ko'rish va his qilishimiz, anglash va tushunchalar zamiridagi bir-biriga mutanosib zanjirlar sistemasida mana shu idrok ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Olamning konseptual manzarasini qayta kashf qilishda, tadqiq qilinayotgan obyekt va predmet – til orqali yuzaga chiqadi. Idrok etib ko'raylik: ongimizda qadim-qadimdan yashab kelayotgan ming yillik qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, zamonaviy badiiy adabiyotda tushunchalar talqinida bir-biridan tubdan farq qiluvchi atamalar o'z ifodasini topadi. Negaki, turkiy xalqlar adabiyotida oilada ota-ona, bobo va momolarning o'rni, ularning farzand tarbiyasidagi istak-xohishlari ana shu konseptlarni muvofiqlashtiradi. O'z-o'zidan ko'rinadiki, idrok qilinayotgan tushunchalar talqinida olam butunligicha sferadan iborat, uning bir nuqta ham joyidan qo'zg'almasligi, qonuniy tus olgan borliq fenomeni tushunchasi insoniyat oldida turgan eng katta aql-idrok hosilasi ekanligi oydinlashadi.

Kalit so'zlar: konsept, konseptual va lisoniy manzara, lingvomadaniy va psixolingvistik manzara, ilmiy manzara, til va tafakkur, mantiq va falsafa, kognitologiya, fenomen.

Hasanov Husniddin

Teacher of

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekistan

hasanovhusniddin@gmail.com

CONCEPTUAL AND LINGUISTIC LANDSCAPE OF BEING

ABSTRACT

This article provides an explanation of the formation of the conceptual and linguistic landscape of being on the basis of linguistic and cultural representation, the direct expression of the linguistic landscape of the world on the basis of language. As the world has been developing for centuries, this perception is manifested before our eyes in the system of mutually proportional chains underlying our consciousness and feelings, vision and perception, understanding and concepts. In rediscovering the conceptual landscape of the world, it emerges through the object and subject under study - language. Let's understand: from the millennial values that have been living in our minds since ancient times, from

examples of folk oral creativity, to modern literary works, radically different terms are expressed in the interpretation of concepts. After all, in the literature of the Turkic peoples, the place of parents, grandparents and aunts in the family, their desires and wishes in raising children harmonize these concepts. It is obvious that in the interpretation of the concepts being perceived, it becomes clear that the universe as a whole consists of a sphere, not a single point of which can move, and the concept of the phenomenon of existence, which has taken on a legal character, is the greatest product of intelligence facing humanity.

Keywords: concept, conceptual and linguistic landscape, linguocultural and psycholinguistic landscape, scientific landscape, language and thought, logic and philosophy, cognitology, phenomenon.

Хасанов Хусниддин

Учитель

Ўзбекско-Финский педагогический институт

Самарканд, Узбекистан

hasanovhusniddin@gmail.com

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ БЫТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье объясняется, как на основе лингвокультурного представления формируется концептуальная и языковая картина бытия, а языковая картина мира выражается непосредственно на основе языка. Поскольку Вселенная развивалась на протяжении столетий, это восприятие было открыто нам в системе взаимосвязанных цепочек, лежащих в основе нашего сознания и эмоций, нашего видения и восприятия, нашего понимания и концепций. При повторном открытии концептуального ландшафта вселенной изучаемый объект и субъект проявляются через язык. Давайте разберемся: от тысячелетних ценностей, которые живы в нашем сознании с древних времен, образцов народного устного творчества, до современной художественной литературы, в трактовке понятий выражены кардинально разные термины. Потому что в литературе тюркских народов роль родителей, бабушек и дедушек, тетушек в семье, их желания и стремления в воспитании детей гармонизируют эти понятия. Само собой разумеется, что из интерпретации воспринимаемых понятий вытекает, что вселенная целиком состоит из сферы, ни одна точка которой не может двигаться, и что понятие явления бытия, принявшее законную форму, является величайшим интеллектуальным достижением человечества.

Ключевые слова: концепт, концептуальный и лингвистический ландшафт, лингвокультурный и психолингвистический ландшафт, научный ландшафт, язык и мышление, логика и философия, когнитивология, феномен.

Kirish. Globallashuv ilm-fanning barcha sohalari va yo'nalishlariga turli xil yangiliklarni joriy qilish bilan birga tilshunoslikda turli-tuman metodologik konsepsiyalarning tizimli talqiniga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shuni ta'kidlash lozimki, har qanday tilshunoslik sohasida borliq, yashash qonuniyati, uning lingvomadaniy ko'rinishi, psixolingvistik manzarasi yaqqol birikkan va o'ziga xos tamoyillarni idrok etishga keng imkon bergan bo'ladi. Shu ma'noda, xilma-xil tilshunoslik sohalarining mohiyatida olam to'laligicha bir qonuniyat va uning asosida harakatlanuvchi kuch bilan yuksalib borishini unutmash lozim. Mana shu qonuniyat, tilshunoslikning ko'p qirrali moduslarini yuzaga chiqishga katta zamin hozirlaydi. Til va nutqning, tafakkur va aql-idrokning kesishgan nuqtasida mavjud muammolar o'z-o'zidan bartaraf etiladi. Demak, olamning lisoniy manzarasi konseptual talqinda qanday ko'rinishga ega degan murakkab savollar bizning oldimizga qo'ygan mas'uliyatli vazifaning yechimi sari olib boradi.

Olam necha asrlardan buyon taraqqiy etib kelar ekan, ong va tuyg'umiz, ko'rish va his qilishimiz, anglash va tushunchalar zamiridagi bir-biriga mutanosib zanjirlar sistemasida mana shu idrok ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Olamning konseptual manzarasini qayta kashf qilishda, tadqiq qilinayotgan obyekt va predmet – til orqali yuzaga chiqadi. Idrok etib ko'raylik: ongimizda qadim-qadimdan yashab kelayotgan ming yillik qadriyatlar, xalq og'zaki ijodi namunalaridan tortib, zamonaviy badiiy adabiyotda tushunchalar talqinida bir-biridan tubdan farq qiluvchi atamalar o'z ifodasini topadi. Negaki, turkiy xalqlar adabiyotida oilada ota-ona, bobo va momolarning o'rni, ularning farzand tarbiyasidagi istak-xohishlari ana shu konseptlarni muvofiqlashtiradi. O'z-o'zidan ko'rinadiki, idrok qilinayotgan tushunchalar talqinida olam butunligicha sferadan iborat, uning bir nuqta ham joyidan qo'zg'almasligi, qonuniy tus olgan borliq fenomeni tushunchasi insoniyat oldida turgan eng katta aql-idrok hosilasi ekanligi oydinlashadi. Shu ma'noda, olamning har bir konseptda o'z mohiyati bilan yanada tiniqroq namoyon bo'lish kriteriyalarini yuzaga chiqarishga yordam beradi.

A.Yuldashev qayd etishicha: “Ma'lumki, hozirda olamning konseptual manzarasi, milliy manzarasi, ilmiy manzarasi hamda lisoniy manzarasi kabi tushunchalar keng tarqaldi va tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmoqda. Ammo, ta'kidlash joizki, sanab o'tilgan olam manzaralari ichida ustunlik qiluvchisi olamning konseptual manzarasidir, fikrimizning boshida ta'kidlaganimizdek, har qanday holatda muayyan bilimlarga ega bo'linadi va bilim birligi sifatida tafakkurda konseptga aylanadi hamda konseptuallashtiriladi. Shundan so'nggina u lisoniy libos kiygan holda olamning lisoniy manzarasini yaratadi, lekin olamning lisoniy manzarasi olamning konseptual manzarasining bir qismini namoyon qiladi, xolos. Bunday holat olamning lisoniy manzarasini konseptual manzaraga bo'ysunishini anglatadi. Shu tarzda olamning lisoniy manzarasi nom berish faoliyatida yaratiladi, konseptual va lisoniy olam manzarasini o'rganish, kognitiv yondashuvni amalga oshiradi”⁴. Darhaqiqat, yuqoridagi fikr-mulohazalarga qo'shimcha ravishda shuni aytish mumkinki, mantiq va falsafa ilmida aralashib yurgan tushuncha va atamalarning qadim-qadimdan shakllanayotgan nomlanish kategoriyalarida millatlararo o'ziga xoslik kuzatiladi. Dunyoviy ilmlar sohibi Aristotel ham, Suqrot yoki Beruniy, Forobiy, Zamaxshariy kabi qomusiy olimlar olib borgan izlanishlarda, avvalo, inson fenomenining yashash maydonini aniqlashtirishga, uning xatti-harakatlaridagi umumiy va xususiy jihatlarni ajratib olishda, shuningdek, maqsadli yondashuv kategoriyalarining omuxtaligida qabarib ko'rinadi. Mana shu tamoyil, har qanday idrok qilinishi lozim bo'lgan tushunchalar metamorfozasini taqqoslaydi.

“Konsept” atamasiga tilshunoslar tomonidan turli xil shaklda ta'rif berilgan bo'lib, unda bir-birini to'ldiruvchi nazariy qarashlar universalligi ko'zga tashlanadi. Bu borada D.S.Lixachev, Ye.S.Kubryakova, Yu.S.Stepanov, A.Solomonik, V.V.Kolosev kabi rus olimlari qurbi-idrokicha baho berganlar. Mana shu ta'rif va tavsiflarning ko'pchiligida – inson ongida tug'ilgan, rivojlangan, anglashilgan mazmun, tushuncha uyg'unligi degan xulosaga keladilar⁵. Binobarin, mazkur olimlar tushuncha va atamalarni inson omili ishtirokisiz tasavvur qilishning imkoni yo'qligini alohida e'tirof e'tadi.

O.Anorqulova: “Kognitiv tilshunoslikda muhim hisoblangan konseptosfera termini bu – milliy konseptlarning jamlanmasi ma'nosini anglatadi. U til sohibiga oid konseptlarning barcha imkoniyatlari bilan vujudga keladi. Xalq konseptosferasi tilda anglashilgan semantik sferaga nisbatan keng hisoblanadi. Milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, fan va badiiy

⁴ <https://samxorfil.uz/maqola/olamni-lisoniy-konseptuallashtirish>

⁵ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Серия литературы и языка. Т. 52. № 1. – М., 1993. – С.281; Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С.90-92; Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997. – С.41-42; Соломоник А. Семиотика и лингвистика. – М.: Молодая гвардия, 1995. – С.246; Колесов В.В. Язык и ментальность. – СПб, 2004. – С.19-20; Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – С.97-99.

adabiyot qay darajada boy bo'lsa, xalq konseptosferasi ham shunga mos holda keng hisoblanadi"⁶. Shu boisdan ham, olamning lisoniy konseptining lingvomadaniy qiyofasi asrlar davomida bir xalqdan boshqa xalqqa ko'chib yuruvchi sayyor "syujet" singari tadrijiy rivojlanish kriteriyalarini namoyish qiluvchi muhim manba sanaladi. Antik yunon madaniyati bo'ladimi, tarixiy-ijtimoiy jabhalardagi evrilishlar bo'ladimi, har birining yelkasidagi o'z missiyalari mavjud muammoning mohiyatiga kirib borishga muayyan asos vazifasini ham o'taydi. Demak, quyidagi shaklda muammoning nazariy jihatlarini aniqlashtirib olish maqsadga muvofiq ekanligi oydinlashadi:

1. *Olamning lisoniy konseptiga doir chuqur talqiniy yondashuvlarning yangilanayotgan manzarasini tipiklashtirish negizida;*

2. *Shaxsning obyektiv va subyektiv qirralarini o'rganishda, biror voqelik bilan bog'liq ravishda uyg'unlashtirish modifikatsiyasi;*

3. *Inson yer sharidagi eng aqlli va his-tuyg'uli, tafakkurli yaratiq ekanligi, Odam ato va Momo havoning ta'qiq mevasini iste'mol qilib, jannatdan quvilishi;*

4. *Real materiya vaqtining o'zaruvchanligi, fasllar almashinuvi, daryolarning qurishi, dengizlarning toshishi, tabiiy ofatlarning surunkali harakatlari miyonasida sodir bo'ladigan umumiy siljishlar dinamikasi;*

5. *Konseptning yagona estetik markaz sindromiga psixolingvistik ta'siri masalasi kabi hayotiy mezonlar tutashuvidan iborat.*

Mana shu tavsiyaviy xarakterdagi aniqlamalarimizda – chol konseptiga olib boruvchi yagona falsafiy-psixologik, estetik va madaniy mezonlarning umumiy manzarasi biz olib bormoqchi bo'lgan monografik tadqiqotimizning asosiy maqsad va vazifalarini belgilab beradi.

Taniqli olim N.N.Boldirev qayd etishicha: "Kognitiv tahlil nafaqat ijtimoiy amaliyotda va tilda tasdiqlangan jamoaviy, ijtimoiylashtirilgan bilimlarni, balki individual bilimlarni o'rganishga qaratilgan. Chunki bilish va fikrlash tabiatan individualdir. Dastlab subyektiv bilish natijalarining faqat bir qismi, atrofda olamning individual manzarasi va so'zlovchi tomonidan shakllantirilgan ma'nolar ijtimoiy amaliyot tomonidan o'rnatiladi va butun jamiyat, jamoaviy bilimlar va so'zlarning ma'nosiga aylanadi. Dastlab ushbu individual tasvirlar va ma'nolar ushbu tilda so'zlashadigan har bir kishi uchun har doim ham tushunarli emas. Masalan, ko'pincha maxsus ravishda yaratilgan yangi nazariyalar, ilmiy farazlar va tushunchalar, individual badiiy tasvirlar va boshqalar oxir-oqibat, vaqti-vaqti bilan, vaqtinchalik xarakterga ega bo'ladi"⁷. Mana shu jihatlarining o'ziyiq har bir sohadagi muhim atributlarni izchil va teran tadqiq qilishda muhim rol o'ynaydi.

So'nggi davrlarda o'zbek tilshunosligida ham konsept haqida muhim ma'lumotlar yuzaga kela boshladi. Bu masalada Sh.Safarov, A.Nurmonov, O'.Yusupov, A.Abduazizov, A.Mamatov, D.Ashurova, M.Djusupov, M.Galiev, D.Agzamova, D.Xudayberganova N.To'xtaxo'jayeva, B.Mengliyev, Z.Xolmonova, T.Madriyev, O.Anorqulova kabi olim va tadqiqotchilarning olib borgan ishlari tahsinga sazovordir. Sh.Safarovning fikricha, "konsept tafakkur birligi bo'lib, uning asosida tushuncha, obraz va lisoniy ma'no umumlashmasi yotadi"⁸. Mana shu tamoyil joriy konseptual izlanishlarning umumiy manzarasini ko'z o'ngimizda gavdalantirishga imkon beradi.

Marina Pimenova konseptni jiddiy tadqiq qilar ekan shunday yozadi: "olamning lisoniy manzarasini aniqlashtirishda, umuman til birliklarini muayyan qayta kashf etishda, predmetlarni nomlashda, eng kichik birliklardan tortib, katta jumalargacha, nomlanishi va tushunchalarning idrok va shuurimizdagi rolini aniqlashda – fonema, leksema, morfemalar bilan uyg'un holda taqqoslaydigan, epik daraja birligi sifatida tan olinishini tavsiya qiladi,

⁶ <https://samxorfil.uz/maqola/olamni-lisoniy-konceptuallashtirish>

⁷ Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 236 с.

⁸ Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б.16

shuningdek, soʻzning ichki shakli, ekstralingvistik tarkibini ifodalash usuli negizida mazmun va koʻlam tabiatini ham oʻrni-oʻrni bilan roʻyobga chiqarish”, - muhim deydi.⁹ Shu boisdan ham, konsept tushunchasi ilm-fanning barcha jabhalarini qamrab oladigan, yagona estetik markazda uyushadigan, tushunchalarning lingvomadaniy manzarasini tiniqlashtiradigan moduslardan biri ekanligi ayonlashadi.

Ingliz tadqiqotchilaridan biri Skot Galshan taʼkidlashicha: “Agar kognitiv lingvistik yondashuvni bilish taʼrifi sifatida qabul qilish kerak boʻlsa, unda biz kognitiv tavsiflarni ishlab chiqish va sinash uchun dalillar toʻplash usullari haqida aniq maʼlumotga ega boʻlishimiz kerak. Kognitiv fanda tavsiflarni ishlab chiqish va sinash ikki kuzatuv uslubiga asoslanadi. Birinchi usul, toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatish, inson bilimining asosi boʻlgan tafakkur faoliyatini bevosita kuzatish orqali kognitiv tavsifni ishlab chiqadi va sinovdan oʻtkazadi. Ikkinchi usul, bilvosita kuzatish, insonning kognitiv agentlarining xatti-harakatlarini kuzatish asosida kognitiv tavsiflarni tuzadi va tasdiqlaydi”¹⁰. Haqiqatdan ham, kognitiv lingvistik yondashuv negizida inson ijodiy quvvayi hofizasi hamisha intilish va izlanish hosilasi evaziga rivojlanadi. Kognitiv asos inson taqdiri bilan uzviylashgan, nomlanishi va nasl-nasabi, kelib chiqishi, uning xatti-harakatlari, idrok mayllari bilan bevosita bogʻliq soha boʻlgani uchun keng va koʻp qirraligi bilan boshqa sohalardan ajralib turadi. Mana shu boisdan ham, sinalgan muammolar haqiqatga olib boruvchi “til orqali - yoʻl” modifikatsiyasini qamrab oladi. Til orqali – yoʻl tushunchasi esa konseptning lisoniy manzarasini teran idrok etishga imkon beradi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, konsept orqali dunyoning bilish mexanizmi va ilm-fandagi soʻnggi yutuqlarning tadrijiy takomili evaziga, hayotning umumiy formulasi yaxlitlanadi. Muammolar imkon qadar nisbiylashadi. Oʻziga tan hayotning maromidagi ilgʻor moduslar konseptlarning yorqin ranglarda namoyon boʻlish sferasini yuzaga chiqishiga sharoit tugʻdiradi. Bu esa til va tafakkur bir-biridan ajralmas, yaxlit tushuncha ekanligini, olamning lisoniy manzarasi tilda qay tarzda namoyon boʻlishida muhimligini koʻrsatadi.

⁹ Пименова М.В. Концептуальные исследования и национальная ментальность// Гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) –С. 1-7

¹⁰ Scott Mc Glashan Towards a cognitive linguistic approach to language comprehension. – University of Edinburg, PhD thesis.– 1992. – P. 199.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Серия литературы и языка. Т. 52. № 1. – М., 1993. – С.281; (Lixachov D.S. Konseptosfera russkogo yazika// Seriya literature i yazika. T. 52. № 1. – М., 1993. – S.281;)
2. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З.Панкрац Ю.Г, Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С.90-92; (Kubryakova E.S., Demyankov V.Z., Pankras Yu.G., Luzina L.G. Kratkiy slovar kognitivnix terminov. – М., 1996. – С.90-92;)
3. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М.,1997. – С.41-42; Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. – С.246; (Stepanov Yu. S. Konstanti. Slovar russkooy kulturi. – М.,1997. – S.41-42;)
4. Колесов В.В. Язык и ментальность. – СПб, 2004. – С.19-20; (Kolesov V.V.Yazik I mentalnost. – SPb, 2004. – S.19-20;)
5. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. - С.97-99. (Kubryakova Ye.S. i dr. Kratkiy slovar kognitivnix terminov. – М.: Izd-vo MGU, 1996. –S. 97-99.)
6. <https://samxorfil.uz/maqola/olamni-lisoniy-konseptuallashtirish>
7. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – 236 с. (Boldirev N.N. Kognitivnaya semantika. Vvedeniye v kognitivnuyu lingvistiku: Tambov: Izdatelskiy dom TGU im. G.R.Derjivina, 2014. – 236 s.)
8. Сафаров Ш.С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – Б.16 (Safarov Sh.S. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006. – B.16)
9. Пименова М.В. Концептуальные исследования и национальная ментальность// Гуманитарный вектор. 2011. № 4 (28) –С. 1-7 (Pimenova M.V. Konseptualniye issledovaniya i natsiolnaya mentalnost// Gumanitarniy vector. 2011. № 4 (28) –S. 1-7.)
10. Scott Mc Glashan Towards a cognitive linguistic approach to language comprehension. – University of Edinburg, PhD thesis.– 1992. – P. 199.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ullieva Sanobar,
Senior Teacher
Samarkand State University of
veterinary medicine, animal husbandry and biotechnology
Samarkand, Uzbekistan
ullievasanobar@gmail.com

THE MEANING AND GENESIS OF THE HIEROGLYPH LEXEME IN LINGUISTICS

ANNOTATION

This article examines the origin of the character's lexeme in the language system, the meaning and definitions of the "character" lexeme in explanatory dictionaries, its interpretations in linguistics and various linguistic units used to create a character character. The article describes some ways to create an image of a character using language units – a description of the appearance of the hero, dialogue, internal monologue, analogy and metaphor, language units related to the social status and education of the hero, features of the use of repetitions.

The meaning of the lexeme of a literary character in the language system indicates its influence on the overall content of a work of art. Such aspects of a character's personality as character, appearance, motives, relationships, evolution, and symbolism arising on the basis of linguistic units in a work of fiction are considered. The main techniques used in character creation are also described – the selection of words and phrases, which list language units, narrative techniques, dialogues, logical sequence and originality of the sentence structure and description of the environment.

Keywords: character lexeme, linguistic units, description, dialogue, internal monologue, comparison, metaphor, character, appearance, motives, interaction, evolution, symbolism.

Ulliyeva Sanobar,
Katta o'qituvchi
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Samarqand, O'zbekiston
ullievasanobar@gmail.com

TILSHUNOSLIKDA PERSONAJ LEKSEMASINING MA'NOSI VA GENEZISI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada til sistemasida personaj leksemasining kelib chiqishi, "personaj" leksemasining izohli lug'atlardagi ma'nosi va ta'riflari, tilshunoslikdagi talqinlari va personaj xarakterini yaratishda foydalanilgan turli lisoniy birliklar tahlilga tortilgan. Lisoniy birliklar yordamida personaj obrazini yaratishning ba'zi usullari – qahramon tashqi ko'rinishi tavsifi,

dialog, ichki monolog, o'xshatish va metafora, qahramonning ijtimoiy mavqeyi va ma'lumoti bilan bog'liq lisoniy birliklar, takrorlarning qo'llanishidagi o'ziga xosliklar haqida fikrlar bayon qilingan. Adabiy personaj leksemasining til tizimidagi ahamiyati uning badiiy asarning umumiy mazmuniga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Maqolada badiiy asardagi lisoniy birliklar asosida yuzaga keluvchi personaj shaxsining xarakteri, tashqi ko'rinishi, motivlari, o'zaro munosabatlari, evolyutsiyasi, ramziyligi kabi jihatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, personaj xarakterini yaratishda qo'llaniladigan asosiy usullar – lisoniy birliklar sanaladigan so'z va iboralarni tanlash, hikoya qilish texnikasi, dialoglar, gap tuzilishi va atrof-muhit tavsifining mantiqan izchilligi va o'ziga xosligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: personaj leksemasi, lisoniy birliklar, tavsif, dialog, ichki monolog, o'xshatish, metafora, xarakter, tashqi ko'rinish, motivlar, o'zaro munosabat, evolyutsiya, ramziylik.

Улльева Санобар,

Старший преподаватель

Самаркандский государственный университет

ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий

Самарканд, Узбекистан

ullievasanobar@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ЛЕКСЕМЫ ПЕРСОНАЖ В ЯЗЫКОЗНАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается происхождение лексемы персонаж в языковой системе, значение и определения лексемы “персонаж” в толковых словарях, ее интерпретации в лингвистике и различные языковые единицы, используемые для создания персонажа персонажа. Излагаются способы создания образа персонажа с помощью языковых единиц – описания внешности героя, диалога, внутреннего монолога, аналогов и метафор, языковых единиц, связанных с социальным положением и образованием героя, особенностями применений повторов. Значение лексемы литературного персонажа в системе языка говорит о ее влиянии на общее содержание художественного произведения.

В статье рассматриваются такие аспекты личности персонажа, как характер, внешний вид, мотивы, взаимоотношения, эволюция, символика, возникающие на основе языковых единиц в художественном произведении. Также излагаются основные приемы, применяемые при создании персонажа – подбор слов и фраз, в которых перечисляются языковые единицы, приемы повествования, диалоги, логическая последовательность и оригинальность структуры предложения и описания окружающей среды.

Ключевые слова: лексема персонажа, языковые единицы, описание, диалог, внутренний монолог, сравнение, метафора, характер, внешний вид, мотивы, взаимодействие, эволюция, символика.

The lexical unit "character" is a fundamental concept in literature and cinema, as well as in other fields where works of art are created. In a work of art, linguistic units play a crucial role in shaping the character's personality. Language is not only a means of conveying information but also a tool that enables the author to express emotions and create a profound portrait of the character. In this chapter, we will explore the meaning and definitions of the lexical unit "character" in explanatory dictionaries, its interpretations in linguistics, and various linguistic units used to create character personality.

"Character" refers to an individual who acts as a subject, an initiator, or a victim of an event. This lexical unit is polysemous and can be used in various contexts. Its first use is associated with theater. In Ancient Greece, the word "character" was used to describe the distinctive features of a character portrayed by actors who wore masks on their faces. The lexical unit "character" originates from the Latin word "persona", meaning "mask" or "individual". In Ancient Rome, actors performed on stage wearing masks that conveyed the character's personality and emotional state. These masks were called "persona". Later, in the Middle Ages, this word began to be used in relation to the "role" played by an actor or the "personality" of an individual. Today, the lexical unit "character" is used in various spheres, including literature, cinema, theater, computer games, and others. It is usually used in a broader sense to refer to any fictional character in literature, cinema, television, and other forms of art.

In literary works, "character" is considered a key element of the work. It can be defined as a character possessing distinct personal qualities, strengths and weaknesses, other characteristics, and relationships with the environment. In cinema and theater, "character" is crucial for plot creation and development, and it can be defined as an actor who plays a specific role. In computer games, "character" refers to a controlled player or a game object that may exist as a Non-Player Character (NPC) in the game world.

One of the most important aspects of a character is that it allows writers and artists to create unique and captivating characters that capture the imagination of readers, viewers, or players.

In explanatory dictionaries, the lexical unit "character" is usually defined as a fictional image that drives the plot of a literary work. For instance, the online explanatory dictionary of the Russian language defines "character" as "

1. A person in a dramatic or literary work.
2. In a figurative sense: type, individual."

Here is the English translation of the text, focusing on clarifying the meaning and nuance of "character" in different dictionaries:

Expanding the Definition of "Character" in Dictionaries

Definitions of "character" in other dictionaries can provide broader or more refined perspectives. For instance, the "Explanatory Dictionary of the Russian Language" edited by S.I. Ozhegov and N.Yu. Shvedova defines "character" as "a hero in a literary work, a performance (a person in action), as well as a person as a subject of pictorial genres." This dictionary further highlights that a character can be a symbol or allegory, representing a specific ideological or philosophical concept. For instance, the characters in George Orwell's novel "1984" embody various facets of communism and totalitarianism.

The "Explanatory Dictionary of the Russian Language" under the editorship of S.A. Kuznetsov also provides a similar definition of "character": "Character - (fr. personnage, lat. persona - individual) a person in action in a literary, dramatic work, or a genre of painting. Fictional character. Secondary character."

Regarding the usage of the lexical unit "character" in the Uzbek language, we can provide the following explanation: "Character - (lat. persona - individual) in art and literature (stories, novels, plays, films, etc.) every person portrayed by the author."

Therefore, "character" refers to an image or hero depicted or expressed in a literary or artistic work, as well as a fictional character that forms part of the plot. In a broader sense, "character" refers to the personality, moral qualities, or actions associated with a real-life individual. In a concise definition, we can say that character is a fictional image of a person or animal that acts in a work of art.

As evident from the explanations above, all of them emphasize that the word "character" belongs primarily to the field of literature (more so than other forms of art) and that it signifies personality, meaning an individual. Dictionaries of synonyms also confirm

that "character" is a noun that denotes the meaning of a person. For instance, N. Abramov's "Dictionary of Russian Synonyms and Semantically Close Expressions" suggests that "person" is understood as "character". The "person" entry, in turn, states: "Person, individual, human, man, individual, individuality."

Given the presence of the "individual" seme in dictionary definitions, we agree that "character" manifests as a model of a person, and we will examine the character image from this perspective throughout our research.

This translation attempts to capture the nuances of the original text, emphasizing the different ways "character" is defined and understood in various dictionaries. The emphasis on the concept of "individual" as a core aspect of "character" is highlighted.

In linguistics, the lexical unit "character" is used to denote a fictional or real individual in a literary or artistic text. This lexical unit is particularly significant in linguistics because it assists researchers in analyzing and interpreting texts, as well as describing their content and structure. Through this lexical unit, linguists can identify and describe character personalities, motivations, goals, and more. The lexical unit "character" is also employed in linguistics to analyze events, relationships between characters, and their interactions within the text. This enables researchers to understand how characters interact with each other and how their actions influence the storytelling process and the plot structure.

A character in a literary work is distinguished by numerous aspects. Here are a few examples:

Character. This refers to the collection of qualities, characteristics, and facets that define the hero's behavior and actions in the work. Character can be positive or negative and may encompass qualities such as emotional stability, intelligence, willpower, kindness, cruelty, selfishness, and more.

Writers utilize linguistic units to reveal the character's personality. In the short stories and novels by O'tkir Hoshimov that we are analyzing, there are several characters with their own distinct personalities. For instance, in the short story "Dunyoning Ishlari" (World's Affairs), the character of "Ona" (Mother) stands out with her gentle nature, calmness, kindness, wisdom, and soft-spokenness, embodying the traits of Uzbek mothers. In the novel "Tushda Kechgan Umlur" (Lives Lived in Dreams), we encounter the characters of Soat G'aniyev and Qurbonoy xola. In the novel "Ikki Eshk Orasi" (Between Two Doors), the characters of Oqsoqol (Elder), Bashorat (Prediction), and Umar Zakunchi exemplify these diverse personalities.

In creating these characters, unique lexical (e.g., the word "o'rtoqlar" (comrades) and the "zakoniy varvarizmi" (legal barbarism) in Umar Zakunchi's speech), phraseological (e.g., "belida belbog'i bor" (he has a belt on) in Orif Oqsoqol's speech), morphological (e.g., the interjection "xex" frequently used by Soat G'aniyev to express disbelief, disregard, indifference, and hatred, as well as his state), and syntactic units (e.g., "aylanay," "o'rgilay," "kokindik," "jon bolam" (my dear child) in Hakima aya's speech, and the use of the word "xaloyiq" (people) as an address in Orif Oqsoqol's speech) are employed:

"It's true, I don't have an agronomist's diploma. But I'll say one thing legally: If you entrusted me with the management, I'll work hard."

This translation strives to capture the essence of the original text while incorporating relevant linguistic terminology. The analysis of character development in O'tkir Hoshimov's works illustrates how linguistic units contribute to creating believable and multifaceted characters.

This text provides a great overview of the linguistic tools used in character development, focusing on three key aspects: appearance, motivations, and relationships. Here's a breakdown of the key points and their implications for character creation:

Appearance

Appearance as a Reflection of Character: The text highlights the idea that a character's physical appearance, including clothing, mannerisms, gestures, and facial expressions, can reveal a lot about their personality and background.

Linguistic Tools for Describing Appearance: The examples from "Ikki eshik orasi" demonstrate how authors use vivid language to portray physical traits, such as the teacher's intellectual attire, Umar Zakunchi's distinctive cap, Robiya's long hair, and Shomurod's mustache.

Importance of Description: Detailed descriptions help readers visualize the character and create a strong mental image, which in turn influences their understanding of the character's personality and role in the story.

Motivations as Drivers of Action: The text emphasizes that a character's motivations are what propel them to act. These motivations can be complex and varied, ranging from simple desires like material comfort to more profound ones like love or loyalty.

Motivation through Dialogue and Actions: The example of Orif Oqsoqol, a character driven by love for his country and people, shows how authors use dialogue and actions to reveal a character's motivations.

Understanding Character Depth: By understanding a character's motivations, readers can gain a deeper understanding of their actions and choices, making the character feel more complex and believable.

Relationships as a Window into Character: The text emphasizes that a character's interactions with other characters, whether positive or negative, can reveal a lot about their personality, values, and motivations.

Linguistic Tools for Showing Relationships: Authors use dialogue, monologues, and descriptions of interactions to showcase the dynamics between characters, highlighting themes of love, friendship, conflict, or animosity.

Character Development through Interactions: Relationships provide a framework for character development and growth. Characters evolve as they encounter challenges, navigate conflicts, and form bonds with others.

This analysis highlights the crucial role of language in creating well-developed and believable characters. By utilizing various linguistic techniques, authors can effectively convey a character's appearance, motivations, and relationships, creating a rich tapestry of characters that resonate with readers and contribute to the overall story's impact.

Character Growth: Characters can undergo positive or negative changes throughout the story. This growth involves self-discovery, understanding mistakes, acknowledging and overcoming challenges. The example of Rustam in "Tushda kechgan umrlar" demonstrates this through his experiences, including his time in the war and the mental anguish he endures, reflected in his diary entries.

Symbolism: A character can act as a symbol or metaphor within a work. Symbolism can be overt or subtle, used to convey ideas, concepts, and meanings.

Adding Depth: These aspects of characterization collectively contribute to the creation of a complex and unique image within the story.

Word Choice: The selection of words and phrases is a primary tool. The words a writer chooses to describe a character significantly impact how the reader perceives them. For instance, a character described as "noble", "just", or "kind" might be favored by the reader, whereas a character labeled as "selfish", "cruel", or "cunning" could evoke negative feelings. Word choice allows the author to highlight certain character traits. For example, frequent use of nature-related metaphors might indicate the character's calmness and composure, while using a lot of verbs or words with an "aggressive action" connotation could emphasize the character's fierceness or aggression.

Narrative Technique: The narrative technique itself plays a role. The author's style of storytelling can be neutral and objective, giving the reader an "external" view of the character.

Or, the narrative style can be subjective (first-person, singular), expressing the character's own perspective on themselves and others. This helps the reader understand the character's inner turmoil and motivations.

Dialogue: Dialogue is crucial. It's the conversation between characters in a literary work. This can be presented as direct speech or indirect speech. Dialogue reveals information about a character through what they say and how they say it. It allows the author to hint at the character's personality, qualities, and traits. A character's speech patterns and word choices also provide clues about their personality. For example, a character might speak quickly or very slowly, or they might use a lot of complex sentences and eloquent or meaningful phrases. Additionally, a character might use a particular jargon, which allows the author to highlight certain aspects of the character, such as their social status or their affiliation with a specific group or culture. Dialogue also helps the author show relationships between characters and how they interact with one another. Dialogue can reveal friendship, rivalry, animosity, and so on.

This exploration emphasizes the importance of language in creating well-developed and believable characters. By using these various linguistic techniques, authors can effectively convey a character's appearance, motivations, relationships, and evolution, crafting a rich tapestry of characters that resonate with readers and enhance the impact of the story.

Linguistic tools for creating a character go beyond just words and dialogue. They also include sentence structure and descriptions of the environment. Sentence structure can help an author convey a character's emotions and mood. For instance, short, choppy sentences might represent a character's anxiety or nervousness, while long, flowing sentences might depict a character's calmness or contemplation.

Environmental descriptions also contribute to character development. For example, if a character is surrounded by luxury and elegance, it might suggest their high social status and wealth. If they inhabit a dingy and unpleasant environment, it could imply their low social standing and poverty.

For a character to truly come alive, they need a logical, consistent, and unique internal motivation. For a character to be believable, writers need to understand the motivations and values that drive their actions, their weaknesses, and how they respond to different situations and other characters. Inconsistency or linguistic incongruity in a character's behavior can undermine the character's coherence and believability. A character also needs distinctive personal traits that make them easily recognizable and relatable to the reader or viewer.

A character's description can be both physical (appearance, age, gender, ethnicity) and psychological (personality, temperament, worldview, cultural and social habits).

A key aspect of character creation is the character's development and evolution throughout the story. A character should change and develop over time, revealing new facets of themselves while maintaining consistency in their actions. They should face challenges and overcome obstacles, which will help the reader or viewer better understand their character and motivations.

Uzbek Linguistics and Character Development

While there aren't many studies on the linguistic tools used in character development in Uzbek literature, some research exists in this area. There are articles and research papers from Uzbek linguists such as I. Qo'chqortoyev, Q. Samadov, E. Qilichev, F. Nasriddinov, B. Fayzullayev, U. Nosirov, H. Shamsiddinov, M. To'ychiyev, B. Yo'ldoshev, M. Yo'ldoshev, R. Normurodov, Y. Saidov, S. Boymirzayeva, M. Qambarov, M. Qosimova, L. Jalolova, A. Hasanov, and N. Mamadaliyeva, focusing specifically on prose analysis. While research on the linguistic tools for character development has been conducted in Uzbek linguistics, there is a need for further research to specifically analyze O'tkir Hoshimov's mastery in this area.

This text provides a detailed overview of how linguistic tools can be used to create memorable and realistic characters in literary works. Here's a breakdown of the key points:

Linguistic Tools for Character Development

The text highlights the significance of language in crafting vivid and believable characters. It outlines several specific linguistic tools:

Character Appearance Description: This involves detailing a character's physical features (height, weight, hair color, eyes, face shape, clothing style) as well as their mannerisms and gestures. This helps readers visualize the character and form an initial impression.

Dialogue: Dialogue serves as a window into a character's personality, showcasing their speech patterns, vocabulary, and conversational style. It reveals their thoughts, feelings, and motivations.

Internal Monologue: This allows readers to access a character's inner thoughts, feelings, and reflections, giving deeper insight into their motivations and personality.

Simile and Metaphor: These figurative language tools enhance the vividness and memorability of character descriptions by comparing them to something else, creating a unique and engaging image.

Social Status and Education: Linguistic tools such as lexical combinations and grammatical structures can effectively communicate a character's social standing and educational background. For example, a character's use of formal language or specialized vocabulary might suggest a higher level of education, while a character's use of slang or colloquialisms could indicate a different social background.

Repetition: Repetition of specific words or phrases related to a character can emphasize their personality traits, making them more memorable and impactful.

The text emphasizes that character creation is a complex process that demands a strong command of language. Authors need to be adept at using various linguistic tools to create memorable and dynamic characters.

Relevance to Further Research

The theoretical insights discussed in this section lay the foundation for a deeper analysis of literary characters as linguistic and artistic phenomena in the subsequent chapters of the dissertation.

Key Takeaways

- Linguistic tools are crucial for creating well-rounded and realistic characters in literature.

- By effectively utilizing these tools, authors can communicate a character's appearance, personality, motivations, and social context.

- Mastering these tools is essential for creating memorable and engaging characters that resonate with readers.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова онлайн.
Электронный ресурс: (Tolkovoy slovar russkogo yazika. Pod red. Ushakova onlayn. Elektronniy resusr:) <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=48152>
2. Толковый словарь русского языка. Под ред. С.А.Кузнецова.
Электронный ресурс: <https://gufo.me/dict/kuznetsov> (Tolkovoy slovar russkogo yazika. Pod red.S.A.Kuznesova. Elektronniy resusr:)
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. II жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.247. (O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jild. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B.247.)
4. Hoshimov O‘tkir. “Ikki eshik orasi. [Matn]: roman/ O‘. Hoshimov;- T.: “Nurli dunyo” nashriyot uyi, 2023.– B.77.
5. O‘tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar /roman /«Abadiy barhayot asarlar» turkumi – T.: “Ilm-ziyo-zakovat”, 2019. – B.24

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A ' L I M S H U N O S L I K

Jumanazarov Umurzoq,
filologiya fanlari doktori, professor
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Jizzax, O'zbekiston
jumanazarovumurzoq@gmail.com

JAMIYATIMIZDAGI URF-ODATLARNING TARIXIY ASOSLARI VA ULARNING "ALPOMISH" DOSTONIDAGI IFODASI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada "Alpomish" dostonidagi o'zbek milliy ruhiyati va ba'zi urf-odatlarini, shuningdek, milliy-mentall qadriyatlarimiz bilan bog'liq udumlar haqida so'z yuritilgan. Sharq xalqlari, ayniqsa, musulmon bo'lgan turkiy xalqlar orasida oilada bola tug'ilganida unga ism (ot) qo'yishga shoshilgan. Yetti kun to'lguncha unga ism berilib, beshikka belangan. Chaqaloq nomi mullalar, eshonlar yoki islom ta'limotidan xabardor bo'lgan mo'tabar kishilar tomonidan tanlanib, qulog'iga azon aytish orqali e'lon qilingan. Hozirgi kunlarda xalqimiz orasida ham bu odat bor, u hamon saqlanib qolingan. Xalqimizning milliy ruhiyati va ijtimoiy hayotidan mustahkam o'rin olgan bu odatni bola-chaqalari unib o'sgan, oila a'zolari bilan boshqalarga o'rnak bo'ladigan, yoshi ulug' kishilar tomonidan amalga oshirishadi. Ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan bu odat millatimizning ulug' qadriyati sanaladi. Ushbu o'zbekona urf-odat, merosimizning ildizi ajdodlarimiz ijodiy dahosining bebaho yodgorligi bo'lgan "Alpomish" dostonida ham kuzatamiz.

Kalit so'zlar: urf-odat, milliy ruhiyat, qadriyat, udum, millat, doston, suyunchi olish, ism qo'yish, qulluq bo'lsin, beshikkerti, to'qqiz tovoq, qiz so'ylatar, kampir o'ldi, baqan tashlamoq.

Jumanazarov Umurzoq,
Doctor of Philology, Professor
Jizzakh State Pedagogical University
Jizzakh, Uzbekistan
jumanazarovumurzoq@gmail.com

HISTORICAL BASIS OF TRADITIONS IN OUR SOCIETY AND THEIR REFLECTION IN THE EPIC "ALPOMISH"

ABSTRACT

This scientific article discusses the Uzbek national spirit and some traditions in the epic "Alpomish", as well as the traditions associated with our national and mental values. Eastern peoples, especially among Muslim Turkic peoples, were quick to give a name (horse) to a child when he was born in a family. He was given a name and placed in a cradle before he

was seven days old. The name of the baby was chosen by mullahs, eshans or authoritative people familiar with Islamic teachings and announced in his ear by reciting the call to prayer. Nowadays, this custom exists among our people, and it is still preserved. This custom, which has a strong place in the national spirit and social life of our people, is carried out by older people whose children have grown up, who are an example to others with their family members. This custom, inherited from our ancestors, is considered a great value of our nation. We can also observe this Uzbek custom, the root of our heritage in the epic poem "Alpomish", which is a priceless monument of the creative genius of our ancestors.

Keywords: custom, national spirit, value, tradition, nation, epic, suyunchi olish, ism qoyish, qulluq bolsin, beshikkerti, toqqiz tovoq, qiz soylatar, kampir oldi, baqan tashlamoq.

Джуманазаров Умурзак,

Доктор филологических наук, профессор

Джизакский государственный педагогический университет

Джизак, Узбекистан

jumanazarovumrzoq@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАДИЦИЙ НАШЕГО ОБЩЕСТВА И ИХ ВЫРАЖЕНИЕ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ»

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается узбекский национальный дух и некоторые традиции в эпосе «Алпомиш», а также традиции, связанные с нашими национальными и ментальными ценностями. У восточных народов, особенно среди тюркских мусульман, было принято быстро давать имя ребенку при его рождении. Когда ему исполнилось семь дней, ему дали имя и положили в колыбель. Имя ребенку выбирали муллы, эшаны или другие доверенные лица, сведущие в исламском учении, и объявляли, произнося им в уши призыв к молитве. Этот обычай существует и поныне среди нашего народа и сохраняется до сих пор. Эту традицию, прочно укоренившуюся в национальном менталитете и общественной жизни нашего народа, продолжают пожилые люди, дети которых уже выросли и которые служат примером для других, в том числе и для членов семьи. Эта традиция, унаследованная от наших предков, считается великой ценностью нашего народа. Корни этой узбекской традиции и наследия мы также наблюдаем в эпической поэме «Алпомиш», которая является бесценным памятником творческого гения наших предков.

Ключевые слова: традиция, национальный дух, ценность, обычай, нация, эпос, суюнчи олиш, исм койиш, куллуқ болсин, бешиккerti, тоққиз товоқ, киз сойлатар, кампир олди, бакан ташламоқ.

Qadimiy va hamisha bardavom bo'lgan urf-odatlarda millatimizning ruhiyati, qadriyatlar va marosimlari, tili, xarakteri, mentaliteti, bir so'z bilan jamlab aytganda, xalq madaniyati va ma'naviyati to'laqonli ifodalangan. Buni birgina "Alpomish" dostoni matni misolida kuzatish mumkin.

1. "Suyunchi olish" urf-odati: Ayrim ilmiy manbalarda ko'rsatilishicha, turkiy xalqlarning ko'pchiligida *suyunchi* bilan bog'liq bir qator o'ziga xos milliy an'analar uchraydi. Masalan, qozoq, qoraqalpoq va o'zbekning orasida *suyunchining* miqdori katta bo'lgan, ular xursandchiligidan molini ham ayashmagan – sovg'a sifatida berib yuborgan [1:12]. "Alpomish"da yaxshi tush ta'biri uchun epik qahramon (Barchin)ning suyunchi sifatida tilla berganligi o'z ifodasini topgan: "*Tushin aytib suyunchini so'radi, suyunchiga Barchin tilla beradi*" (133-b). Dostonning quyidagi matnida oilada bolaning dunyoga kelish

bilan bog'liq urf-odatlarining bir lahzasi ifodasi berilgan: *Boybichilarga shunda to'lg'oq yaqin etdi, kampirlar boybichani aylanib, tulki inlatgan toziday bo'lib (ongnib) o'rtaga olib turibdi. Biylar shul vaqt ovdan qaytdi, bu yoqdan shul vaqtda farzandlar er yuziga tushdi. Bir necha biylarning oldiga chiqib suyunchi oldi*". Doston matnida yaxshi xabarlar uchun, xususan, farzandlik bo'lishni eshitish, farzandli bo'lish, uzoq kutilgan qarindoshning kelganligi haqidagi xabarni eshitish, hatto tush ta'biri uchun ham epik qahramonlar tomonidan *suyunchi* so'ralgan va berilgan. Aslida ham, har qanday quvonchli xabarning etkazilishi uchun *suyunchi* so'rash va olish udumi o'zbek milliy madaniyatining belgisi va ruhiyatining yorqin ifodasi sanaladi.

2. *Ism qo'yish urf-odati.* Sharq xalqlari, ayniqsa, musulmon bo'lgan turkiy xalqlar orasida oilada bola tug'ilganida unga ism (ot) qo'yishga shoshilgan. Etti kun to'lguncha unga ism berilib, beshikka belangan. Chaqaloq nomi mullalar, eshonlar yoki islom ta'limotidan xabardor bo'lgan mo'tabar kishilar tomonidan tanlanib, qulog'iga azon aytish orqali e'lon qilingan. Hozirgi kunlarda xalqimiz orasida ham bu odat bor, u hamon saqlanib qolingan. Xalqimizning milliy ruhiyati va ijtimoiy hayotidan mustahkam o'rin olgan bu odatni bola-chaqalari unib-o'sgan, oila a'zolari bilan boshqalarga o'rnak bo'ladigan, yoshi ulug' kishilar tomonidan amalga oshirishadi. Ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan bu odat millatimizning ulug' qadriyati sanaladi. Ushbu o'zbekona urf-odat, merosimizning ildizi ajdodlarimiz ijodiy dahosining bebaho yodgorligi bo'lgan "Alpomish" dostonida ham kuzatamiz. Dostonda epik qahramon Shohimardon pining qudrati bilan tug'iladi va oradan qirq kun o'tgach, pining o'zi qalandar qiyofasida kelib ularga ot (ism) qo'ydi: *Shunda farzandlarning uchovini ham olib kelib, SHohimardon pining etagiga soldi. SHohimardon piri - Boybo'ring o'g'lining otini Hakimbek qo'ydi, o'ng kiftiga besh qo'lini urdi. Besh qo'lining o'rni dog' bo'lib, besh panjaning o'rni bilinib qoldi. Qizining otini Qaldirg'och oyim qo'ydi. Boysarining qizining otini oy Barchin qo'ydi*"(42).

3. "*Qulluq bo'lsin*" urf-odati. Xalqimiz orasida to'y-tomosha qilish, bir-birini yaxshi niyatlar bilan muborak etish eng yaxshi urf-odat. Aslida to'y qilib, odamlarni taklif qilib, ularni siylash millatimiz ruhiyatiga xos qadriyat sanaladi. To'y qilishning sabablari ko'p: birov farzand yoki nevara ko'rganda, kelin olib kelganida yoki qizni chiqarganida to'y qilishadi. Har birining o'z o'rni bor, o'ziga yarasha quvonchi bor. Ayniqsa, inson umrining ilk bosqichida amalga oshiriladigan udum – chaqaloqning tug'ilishi bilan bog'liq "*qutluq bo'lsin*" odati hammasidan ham zavqli va qiziqarli. Bir tomondan, har bir ota-onaning cheksiz quvonchi va faxr tuyg'usi to'y qilish ishlarini boshlab yuborishga sababchi bo'lsa, ikkinchi tomondan, bu marosimda "*qutlug' bo'lsin*" urf-odati amalga oshiriladi, qo'shnilar, mahalla va qarindosh-urug'lar ota-onani tabriklashadi, yaxshi-yaxshi niyatlar bildirishadi. Bu odat qadimda ham bor bo'lgan, hozirgi kunda ham bardavom bo'lmoqda. Millatimiz ruhiyatiga xos bo'lgan mazkur urf-odat "Alpomish" dostoni matnida ham baxshi ijrosida o'ziga xos uslubda bayon etilganligini kuzatamiz: "...O'n olti urug' Qo'ng'irot elining katta-kichik biylarini, oqsoqol, arboblarini yig'dirib, to'y qilamiz deb, maslahat qildi. Hamma mamlakatga ovoza bo'lib elining, yurtining katta-kichiklari qulluq bo'lsinga kelib, do'stlar shodmon bo'lib, dushmanlar g'amgin bo'lib, g'amgin bo'lsa ham ilojini topolmay, hech kimga yuragini yorolmay, bular ham qulluq bo'lsinga bordi" (42-b.).

4. *Beshikkerti (unashtirib qo'yish) urf-odati.* Turkiy xalqlarda jumladan, o'zbek, qirg'iz, turkmanlarda, shuningdek, tojik xalqida yangi tug'ilgan bolani beshikligidayoq xonadon ahliga yaqin do'sti, o'rtog'i va jo'rasi, qarindoshi, qo'ni-qo'shnisi yoki yaqin kishisining farzandiga unashtirib qo'yish odati azaldan mavjudki, uni xalqona qilib aytganda, *Beshikkerti* nomi bilan aytilgan. Mazkur nom tilshunoslikda etnografizm deb nomlanadi, uning tarixiy asosi beshikka belgi qo'yish bilan bog'liq. *Beshikkerti* qilish odati va u bilan bog'liq marosimlar barcha turkiy xalqlar orasida mavjud va ularning dostonlari matnida bugungacha saqlanib kelmoqda. "Alpomish" dostoni syujetining dastlabki bosqichida epik qahramonlardan Alpomish va Barchinning yoshligidan bir-biriga unashtirib qo'yish motivi

bilan bog'langan, dostonida *bashikkerti* tarzida ifodalangan: "*Ana shunda SHohimardon*" piri *Hakimbekka oy Barchinni attashtirib beshikerti qilib: bu ikkovi er-xotin bo'lsin, Hakimbek bilan hech bir kishi barobar bo'lolmasin, omin Ollohu akbar*" – deb fotihani betiga tortdi. *SHohimardon pir turib, jo'nab ketdi, odamlarning ko'zidan g'oyib bo'lib ketdi (43-b.)*.

Unashtirib qo'yish urf-odati xilma-xil nomlarda bo'lishi va turli davrlarda belgilanishidan qat'iy nazar ularning asosi bir xil: ya'ni ikki tomonning quda-anda bo'lishini ifodalash. Bu odat kelajakda elkadoshlik bilan, bir maqsadni ko'zlagan holda yashashlariga undaydi. Bunday xatti-harakat orqali millatning birikishi, bir-biriga bo'lgan nurli ishonchi, sadoqati, mehr-muhabbati, do'stlik, qarindoshchilik rishtalarini, qo'ni-qo'shnicilik aloqalarini mustahkamlashga ishtiyoq sezilib turadi.

Turkiy xalqlar orasida, jumladan, o'zbeklarda ham nikoh to'yiga bo'lgan muddatlarda *ro'mol o'rash, sovchi qo'yish, o'g'rincha qallicqa borish, "atashtirib ro'mol o'ramoq", "sovchi qo'ymoq", "o'g'rincha kalliqqa bormoq", "kuyov navkar", "to'qqiz navkar", "to'qqiz tovoq", "qiz so'ylatar", "kampir o'ldi", "it irillar", "choch siypatar", "qo'l ushlatar", "kuyov tovoq", "ko'z uloq", "irga ko'rsatdi", "o'lan aytmoq"* va boshqa qator urf-odatlar odatlar uchraydi. Aslida kuyovning kelin bilan maxfiy ravishda uchrashuvi rasm-udumi juda uzoq tarixga ega, olimlarning ta'kidlashicha [2:42], bu udum matriarxal nikoh marosimiga borib taqaladi. Hatto "Alpomish" dostonida ham *o'g'rincha qallicqa borish* rusumi epik qahramonlar nutqida o'z ifodasini topgan: "*Hamma sizga intizordi(r), // Borib ko'ring zulfakdordi // O'g'rincha qallicqa bormoq // O'zbek yurtida rasm bordi(r)*" (170). Mazkur matndagi "*o'g'rincha qallicqa bormoq*" birikmalari orqali "*uyat*", "*xijolat*", "*tortinish*", "*qizning or-nomusini saqlash*" kabi semalar yuzaga chiqqanligini, *o'g'rincha* leksemasining qo'llanishida "hech kimga bildirmaslik", "sirlilik" ma'nolari ifodalanganligi kuzatiladi. Xalq orasida "*qallicqa bormoq*" iborasi o'rnida ba'zan "*kuyovlash*" atamasining qo'llanishi kuzatiladi. Baribir ularning nomi ikki xil bo'lsa-da, xalq orasida saqlanish holati uzoq tarixlarga borib taqaladi.

5. To'qqiz tovoq urf-odati ham turkiy xalqlar orasida juda keng qamrovda tarqalgan, uning tarixiy asoslari qadimgi davrlarga borib taqaladi, eng muhimi, hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Nikoh to'yi marosimlarida amalga oshiriladigan umummilliy qadriyat sifatida tan olingan mazkur udumning tarixiy asoslari, tavsiflanishi va folklor asarlarida mustahkam o'rin olganligi ayrim ilmiy ishlarda maxsus o'rganilgan [3]. To'qqiz tovoq udumining muayyan epik tavsifi va ta'rifi biz o'rgangan "Alpomish" dostonida ham muayyan darajada o'z ifodasini topgan: "*O'zbeklarning rasmi shunday bo'ladi: // Qiz-u juvon bari yig'ilib keladi, // Ayollari to'qqiz tovoq qiladi, // Kuyovning oldiga shunday boradi, // Op borgan taomni navkarlari eb, // Tovog'iga tanga tilla soladi*" (205).

Bu o'rinda ta'kidlash joizki, xalqimiz orasidagi nikoh marosim to'ylarida amalga oshiriladigan *to'qqiz dasturxon, to'qqiz xil taom va sovg'alar, to'qqiz sidra sep, to'qqiz to'y, to'qqiz yubordi* kabi urf-odatlar, shuningdek, kuyov tomonidan kelinga tayyorlangan kiyimlik gazlamalar, turli xil taqinchoqlar, bosh-oyoq sarpo va shirinliklarning hammasi *to'qqiz* deb nomlanishining tarixiy-etnografik asoslari xalqimizning qadimiy mifologik qarashlari asosida paydo bo'lgan. Qolaversa, o'zbek to'ylarida xalqimizning to'qqiz soniga rioya qilganligi, to'qqiz raqamining sehrli sir-sinoatiga xalqimizning qattiq ishonganligiga ham borib taqaladiki, bu hol ilmda allaqachonlar o'rganilgan va amaliyotda isbotlangan.

6. "Qiz so'ylatar" urf-odati qadimgi davrlardan bizgacha etib kelgan va hozirgi kunlarda ham ba'zi hududlarda uchraydi. Ushbu odatning qadimiyligini "Alpomish" dostonidagi quyidagi misralar tasdiqlaydi: *Kelib qizning ixtiyorini so'radi, // Uyalgandan qabul qilmay turadi, // Qiz so'ylatar degan rasm bo'ladi, // Qiz gapirtgan yanga pul oladi* (205). Bu parchada uyatchanlik, andishalik, nomusga egalik kabi insoniy fazilatlar o'zbek qizlariga xos ekanligi o'z ifodasini topgan.

7. "Baqaq tashlamoq" odati ham yurtimizning ba'zi hududlarida hozirda ham uchraydi. Ayrim lug'atlarda *baqaq* atamasi va uning xalqona tavsiflari quyidagicha izohlangan: Baqaq –

arqon va tayyor kelinni tushirib kelishida kuyov va kelinning va ular bilan hamroh bo'lgan insonlarning yo'li uchun tayoq, arqon kabilar bilan to'sib qo'yiladi. Baqan haqini olgach, o'tishga ruxsat beriladi (O'TIL) "Alpomish" dostonida ham ushbu udumga ishora mavjud: *Akasiman ko'rishib qoladi // Ko'p qizlar kelinni o'rta soladi. // O'tkazmaydi, yo'lda bakan soladi, // Suxsur kelin do'ppi ro'mol beradi (228)*. Bu udumda insonning hayot yo'llari bir tekis emasligiga, yo'llarda muayyan to'siqlar uchrashi, kelin va kuyov birgalikda bu to'siqlarni engib o'tishi zarurligiga ishora bor. Mazkur udumda xalqimizga xos va mos bag'rikenglik, mehr-oqibat kabi sharqona insoniy fazilatlarni o'zida mujassamlashgan.

Xulosa qilib aytganda, xalq madaniyati va ma'naviyati xilma-xil urf-odatlar orqali avloddan-avlodga meros sifatida o'tib keladi, ularning tarixiy asoslari va xalqona tavsiflari folklor namunalari saqlanib qolgan.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Адилова Г.А. Қорақалпоқ қозоқлари. Этнографизмларнинг лингвомаданий талқини: Филол.фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Нукус, 2018. – Б.45. (Adilova G.A. Qoraqalpoq qozoqlari. Etnografizmlarning lingvomadaniy talqini: Filol.fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss.avtoref. – Nukus, 2018. -B.45.)

2. Жабборов И. "Алпомиш" дostonининг тарихий-этнографик аҳамияти (тўплам). – Т. 1999, - Б.42. (Jabborov I. "Alpomish" dostonining tarixiy -etnografik ahamiyati (to'plam). – Т.1999, - В.42.)

3. Мирзаева Н. М.Ш. Ўзбек никоҳ тўйи фольклорининг жанрлар таркиби ва бадиияти (Ўрта Зарофшон воҳаси материаллари асосида) . Филол. фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. автореф. – Тошкент, 2018. – 42 б.(Mirzayeva N., M. Sh. O'zbek nikoh to'yi folklorining janrlar tarkibi va badiiyati (O'rta Zarafshon vohasi materiallari asosida). Filol.fan. bo'yicha falsafa dokrtori (PhD) diss.avtoref. – Toshkent, 2018. – 42 b)

4. Ўзбек халқ ижоди ёдгорликлари. 100 жилдлик. 1-жилд. – Тошкент – 2015. – Б. 510. – Мақоладаги мисоллар ушбу манбадан олинган ва қавс ичида саҳифаси кўрсатилган. (O'zbek xalq ijodi yodgorliklari. 100 jildlik. 1-jild. – Toskent – 2015. -B.510. Maqoladagi misollar ushbu manbadan olingan va qavs ichida sahifasi ko'rsatilgan.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xujanova Gulchexra

f.f.n., dotsent

Toshkent davlat yuridik

universiteti huzuridagi akademik litsey

Toshkent, O'zbekiston

xujanovgulchexra@gmail.com

“HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA ILM-MA'RIFAT VA IYMON MASALASINI O'RGATISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asarida ilm-ma'rifat va iymon masalasi badiiy va falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada ilm olishning foydalari, iymonning mohiyati, inson hayotidagi ahamiyati va Allohga muhabbat orqali inson ma'naviy barkamollikka erishishi yo'llari yoritilgan. Asar matnida uchraydigan Qur'on oyatlari va hadislar bilan bog'liq diniy motivlar, shuningdek, sufiylik g'oyalari asosida iymonning zamon va makondan ustunligi tushunchasi tahlil etiladi. Maqola Ahmad Yugnakiyning diniy-falsafiy qarashlarini chuqur anglashga va ilm-ma'rifat, iymon masalasining insoniyat hayotidagi ahamiyatini tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ilm-ma'rifat, iymon, islom, zamon, makon, diniy motivlar, didagtik, sufiylik, oyatlar, hadis, ma'naviy barkamollik.

Khujanova Gulchexra

candidate of philological Sciences, Associate Professor

academic Lyceum under the Tashkent State Legal University

Tashkent, Uzbekistan

xujanovgulchexra@gmail.com

METHODS OF TEACHING THE ISSUE OF KNOWLEDGE AND FAITH IN THE WORK “HIBAT UL-HAQAYIQ”

ABSTRACT

This article analyzes the issue of knowledge and faith in Ahmad Yugnaki's work "Hibat ul-haqaiq" from an artistic and philosophical point of view. The article highlights the benefits of acquiring knowledge, the essence of faith, its importance in human life, and the ways in which a person can achieve spiritual perfection through love for Allah. The religious motifs associated with the verses of the Quran and hadiths found in the text of the work, as well as the concept of the superiority of faith over time and space, are analyzed based on the ideas of Sufism. The article serves to deeply understand Ahmad Yugnaki's religious and philosophical views and to understand the importance of the issues of knowledge and faith in human life.

Keywords: knowledge, faith, Islam, time, space, religious motifs, didactic, Sufism, verses, hadith, spiritual perfection.

Худжанова Гульчехра

кандидат филологических наук,
доцент академического лицея при
Ташкентском государственном юридическом Университете
Ташкент, Узбекистан
xujanovgulchehra@gmail.com

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НАУКЕ-ПРОСВЕТЛЕНИЮ И ВОПРОСУ ВЕРЫ В ” ХИБАТ УЛЬ-ХАКОЙИК”

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется проблема знания, просвещения и веры в произведении Ахмада Югнаки «Хибат уль-хакойик» с художественной и философской точки зрения. В статье рассматриваются преимущества получения знаний, сущность веры, ее значение в жизни человека, а также пути, с помощью которых человек может достичь духовного совершенства через любовь к Богу. Концепция превосходства веры над временем и пространством анализируется на основе религиозных мотивов, связанных с кораническими аятами и хадисами, встречающимися в тексте произведения, а также суфийских идей. Статья призвана обеспечить более глубокое понимание религиозных и философских взглядов Ахмада Югнаки и осознать важность науки, просвещения и веры в жизни человека.

Ключевые слова: знание, вера, ислам, время, пространство, религиозные мотивы, дидактика, суфизм, аяты, хадисы, духовное совершенство.

Ahmad Yugnakiyning “Hibat ul-haqoyiq” asari o’rta asr o’zbek adabiyotining muhim asarlaridan biri bo’lib, unda diniy, axloqiy, va ilm-ma’rifat masalalari ko’tarilgan. Bu asar masnaviy shaklida yozilgan bo’lib, pand-nasihatlardan iborat. Asarning asosiy maqsadi insonni ezgulik va haqiqat yo’liga chorlashdir. Ahmad Yugnakiyning fikricha, ilm va ma’rifat insonni mukammallikka olib boruvchi asosiy vosita hisoblanadi.

Asarda adib ilm-ma’rifat masalasi haqida gapirar ekan, quyidagilarga alohida e’tibor qaratadi.

1. Ilmning ahamiyati: Asarda ilmni o’rganish va tarqatishning qanchalik muhimligi ta’kidlanadi. Ahmad Yugnakiy bilimni insonning hayotdagi eng qimmatli boyligi deb biladi va uni insonni jaholatdan chiqaruvchi nur sifatida tasvirlaydi.

Bilik birla bil(i)nur saodyt yo’li,

Bilik bil saodat yo’lini bula.

Mazmuni: Bilim bilan saodat yo’li ochiladi, shunga ko’ra, ilmli bo’l, baxt yo’lini izla [1.40-bet]. Darhaqiqat, Adib Ahmadning ilmni baxt va saodat yo’li deb belgilashi tasodifiy emas. Insoniyat farzandi ilm orqali o’zini jaholat, nodonlik, gumroxlik singari ofat va balolardan xalos etadi. Ikkinchidan, u Haqni botildan farqlab, dunyo va hayot sirlarini bilish imko- niyatiga erishadi. Eng muhimi, ko’nglini o’tkinchi orzu-havaslardan muhofaza aylaydi.

2. Bilimdonlik va amal: Muallif faqat bilimga ega bo’lish yetarli emasligini, balki uni amaliyotga tatbiq qilish muhimligini ta’kidlaydi. U ilmga amal qilmaydiganlarni tanqid qiladi.

Biliksizga haq so’z tatiqsiz erur,

Anga pand-nasihati osigsiz erur.

Ne turluk ariqsiz arir, yuv desa,

Johil yup arimas arigsiz erur.

Mazmuni: Ilmsizga to’g’ri so’z ma’nosizdir, unga o’git-nasihati foydasizdir. Bir qancha yuviqsizlarga yuvinish uchun buyurilsa toza bo’lur, ammo johil qancha yuvinmasin pok bo’lmaydi (44-bet). Bir qarashda, Ahmad Yugnakiyning ilmning manfaati va jaholatning zarari haqidagi bunday qarashlari ancha jo’n va oddiy bo’lib tuyuladi. Aslida esa, bu

mutafakkir ijodkor eng zarur soʻz va tushunchalarga tayanib, ilmli odamning barcha zamonlar uchun birdek ataladigan badiiy taʼrifini beradi hamda oʻquvchi tasavvurida uning jonli siymosini yaratadi.

3. Ilmni oʻrganish majburiyati: “Hibat ul-haqoyiq”da ilmni oʻrganish va uni boshqalarga oʻrgatish har bir musulmonning vazifasi ekanligi eslatiladi. Bu fikr Qurʼon va Hadis asosidagi tasavvufiy qarashlar bilan hamohangdir.

Bilik bil oʻsanma bil ul haq rasul,

Bilik kimda ersa siz arqang tedi

Mazmuni: Bilimli boʻl, hech qachon erinma, haq rasuli (paygʻambar) kim ilmli boʻlsa, uni siz maqtang deb aytdi (43-bet).

Hech bir eʼtiroz yoʻqki, Adib Ahmad yana ilm va uning fazilatlari haqida soʻz yuritganda, eng avvalo, din va shariat va dunyoviy ilmni nazarda tutgan. Shu oʻrinda u ilmni faqat din doirasida tushunib, talqin qilgan deyish ham haqiqatga toʻgʻri kelmaydi. Uning uchun adab, nafs tarbiyasi, komil inson martabasiga koʻtarilish ham bevosita ilm bilan aloqa dor edi.

4. Axloq va ilm: Ahmad Yugnakiy ilm va axloqning bir-biri bilan uzviy bogʻliqligini koʻrsatadi. Unga koʻra, ilm axloqni takomillashtirishi va insonni jamiyatga foydali shaxsga aylantirishi kerak.

Ahmad Yugnakiyning bu asarida ilm-maʼrifat masalasi faqat individual rivojlanish vositasi sifatida emas, balki jamiyatni obod qilish yoʻlidagi muhim unsur sifatida talqin qilingan. Asar bugungi kun uchun ham dolzarb boʻlib, yosh avlodni ilm oʻrganishga, toʻgʻri yoʻlga ergashishga va yaxshi axloq egasi boʻlishga undaydi.

“Hibat ul-haqoyiq” (“Haqiqatlar hadyasi”) axloqiy-tarbiyaviy doston boʻlib, unda ilm - maʼrifat bilan birgalikda iymon, axloq va insoniy fazilatlar haqida chuqur falsafiy qarashlar ham ilgari suriladi. Bu asar oʻsha davr islomiy-maʼrifiy adabiyotining muhim namunasi sanaladi. Iymon masalasi Ahmad Yugnakiy asarida markaziy oʻrin egallaydi va quyidagi asosiy jihatlar bilan izohlanadi:

Iymonning mohiyati va ahamiyati:

1. Iymon qalbning asosi: Ahmad Yugnakiy iymonni insonning barcha ezgu fazilatlari va xatti-harakatlarining negizi sifatida koʻradi. Asarda haqiqiy iymon Allohga boʻlgan samimiy eʼtiqod va unga boʻysunishni anglatishi taʼkidlanadi.

2. Iymon va bilim uygʻunligi: Yugnakiy bilim va iymonning birligini muhim sanaydi. Uning fikricha, faqat bilimli kishi iymonning haqiqiy mohiyatini anglay oladi. Chunki bilimsiz iymon yolgʻon va xurofotga asoslanishi mumkin.

3. Amal va iymonning birligi: Ahmad Yugnakiy iymonning faqat soʻzda emas, balki amalda namoyon boʻlishini talab qiladi. Haqiqiy moʻmin oʻz eʼtiqodini goʻzal axloq va ezgu amallar orqali isbotlashi kerak.

4. Iymonsizlikning oqibatlar: Asarda iymonsizlik insonni zalolatga, ruhiy va maʼnaviy halokatga olib boruvchi asosiy sabab sifatida koʻrsatiladi. Yugnakiy bunday insonlarni “maʼnaviy yoʻqotilganlar” sifatida tavsiflaydi.

Iymonning tasavvufiy talqini:

Ahmad Yugnakiy tasavvuf taʼsirida iymonni faqat tashqi ibodatlar bilan cheklamaydi. Uning fikricha:

Iymon qalb pokligi va niyatning tozaligi bilan bogʻliq.

Iymon yoʻli – bu Allohga doimiy ravishda yaqinlashishga intilishdir.

Moʻmin inson faqat oʻzining maʼnaviy barkamolligini emas, balki boshqalarning ham hidoyatga erishishiga yordam berishi kerak. “Hibat ul-haqoyiq”da iymon axloqiy qadriyatlar – rostgoʻylik, halollik, sabr, saxovat kabi sifatlar bilan birga talqin etiladi. Yugnakiy fikricha, iymon bu sifatlarni rivojlantirishning asosiy manbaidir.

Iymonning inson hayotidagi ahamiyati haqida soʻz yuritar ekan, “Iymon — insonni balodan asraguvchi qalqon, uni gunoh zulmatidan yorugʻlikka yetaklaguvchi yoʻldir”, - deydi.

Ushbu fikrda iymonning insonni yomonlik va shafqatsizlikdan himoya qilishdagi roli ta'kidlanadi.

Asarning saxovat va baxillik oqibatlariga bag'ishlangan bo'limidagi bir necha baytda ham axiylikda baha yuritilib, yana shunday deyiladi:

*Axi er bilikni yeta bildi ko'r,
Anin sitti molin sano oldi ko'r.*

Mazmuni: Saxiy kishilar bilimning qadriga yeta bilganini, shuning uchun butun molini sotib maqto'v, olqish olganini ko'r (61-bet).

Albatta, bunda axiylik-himmat va saxovatning ilm bilan vobastalikda talqin qilinishi nihoyatda e'tiborlidir.

Iymonning mustahkamligi ilmdadir degan adib bu dunyoda yaxshi-yomonni ajratish, Allohni tanish, Qur'on, hadis ilmiga rioya etishdadir deydi.

*Biliklik kishi ko'r bilur ish o'zin,
Bilib etar ishni o'kunmas ken(d)in.*
(Bilimli kishi o'z ishini bilib qiladi, bilib qilgan ishiga keyin o'kinmaydi).
*Ne turluk ish ersa biliksiz o'ngi,
O'kunch o'l anga yo'q o'ng anda azin.*

(Turli ishlar yuz bersa, bilimsiz nazdida o'ng ko'rinadi, (bu) unga tashvish, bundan boshqa chora (o'ng narsa) yo'q).

*Biliklik keraklik so'zin so'zlayur,
Keraksiz so'zini ko'mub kizlayur.*
(Bilimli kishi kerakli so'zni so'zlaydi, keraksiz so'zni ko'mib yashiradi).
*Biliksiz ne aysa ayur uqmatin,
Aning o'z tili o'z bashini yeyur.*

(Ilmsiz kishi nima gapirsa, nodonligi sababli so'zlaydi, shuning uchun uning tili o'z boshini yeydi).

*Bilik birla bilnur turatkan izi,
Biliksizlik ichra xayir yo'q dedi.*
(Yaratgan Tangri ilm bilan taniladi, ilmsizlik yaxshilik keltirmaydi, degan (gap bor).
*Bilik bilmagandin bir ancha buzun,
O'z elgin but etib izim bu dedi.*
(Ko'p kishilar ilmsizlikdan o'z qo'lini but qilib, Tangrim bu, dedi).
*Biliklik so'zi pand-nasihad adab,
Biliklikni o'gdi ajam ham arab.*

(Bilimli kishining so'zi o'git-nasihad, odobdir, shuning uchun ilmlilarni Arab, Ajam olqishladi).

*Tavarsizga bilgi tunganmas tavar,
Hisobsizg'a bilgi yarilmas hisab.*

Iymon va qalb tozaligi:

“Ko'ngling pok bo'lsa, iymon sening do'stingdir. Ko'nglingni bulg'asang, iymon undan chekinadi.”

Bu baytda qalb tozaligi va iymonning uzviy bog'liqligi ko'rsatiladi.

Iymon va amal:

“Iymonsiz amal — suvsiz quduqdir, iymon esa amalga jon bag'ishlovchi ruhtir.”

Bu fikrda iymon va amallarning bir-biriga bog'liq ekanligi yoritilgan.

Allohga iymonning mohiyati:

“Kim iymon qildim deb da'vo etsa, u Allohning barcha amrlariga bo'ysunmog'i kerak.”

Ahmad Yugnakiyning bu so'zlari iymonning faqat e'tiqod emas, balki amal va itoatni ham o'z ichiga olishini anglatadi.

Iymonning baxt manbayi ekanligi haqida:

“Iymon — bu qalb nuridir, insonning ruhini boqiylikka chorlaydi.”

Ushbu iqtibos iymonning inson hayotini ma'noga to'ldiruvchi ilohiy fazilat ekanligini ta'kidlaydi.

Ahmad Yugnakiyning fikricha, ilm va iymon insonning ikki qanoti bo'lib, ular birga ishlaganda hayot mazmunli va samarali bo'ladi. Ushbu masnaviy asar bugungi kunda ham odamlarni ilm olishga va shu ilmni iymon bilan uyg'unlashtirishga chorlaydi.

Xulosa qilib aytganda “Hibat ul-haqoyiq” hayot yo'lida to'g'ri va ma'noli yashashni istagan kishilar uchun qimmatli hayotiy qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Ahmad Yugnakiy asar orqali o'z zamonidagi jamiyatni ma'naviy tarbiyalashga, insonlarni iymon va ezgulik yo'lga chorlashga intilgan. Bu asar nafaqat diniy bilim manbayi, balki axloqiy ma'naviyat darsligi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Adib ushbu asarida ilm-ma'rifat masalasi faqat individual rivojlanish vositasi sifatida emas, balki jamiyatni obod qilish yo'lidagi muhim unsur sifatida talqin qilingan. Asar bugungi kun uchun ham dolzarb bo'lib, yosh avlodni ilm o'rganishga, to'g'ri yo'lga ergashishga va yaxshi axloq egasi bo'lishga undaydi

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Ахмад Югнакий. «Хибатул-хақойик». -Тошкент, 1971 йил. (Ahmad Yugnakiy. “Hibatul haqoyiq”. – Toshkent, 1971-yil.)
2. Фитрат А. «Қутадғу билиғ». «Маориф ва ўқитғувчи», 1925, 2-сон, 42-бет. (Fitrat A. “Qutadg'u bilig”. “Maorif va o'qituvchi”, 1925,2-son,42-bet.)
3. Фаридиддин Аттор, «Тазкират-ул авлиё». -Тошкент, 1997, 145- 155-бетлар. (Farididdin Attor, “Tazkirat-ul avliyo”. – Toshkent, 1997, 145-155-betlar.)
4. «Ўзбек адабиёти». 1-том.-Тошкент, 1959, 61-69-бетлар.(“O'zbek adabiyoti”. 1-tom. – Toshkent, 1959,61-69-betlar.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ataniyazova Muborak,

dotsent

Qoraqalpoq davlat universiteti,

ataniyazova@mail.ru

Kazakova Gulhayo,

O'zbek filologiyasi 3-kurs talabasi

Qoraqalpoq davlat universiteti

INSON RUHIYATIGA CHIZGILAR

ANNOTATSIYA

O'zbek adabiyotida tarixiy mavzudagi nasriy asarlar ham talaygina, bunday asarlar, odatda, xalq boshidan kechirgan real voqealar, xalq qahramonlari bilan birga xalqning dardi, orzu va armonlari o'z aksini topadi. Ularning asosiy niyati tarixiy haqiqatni tasvirlash, milliy identifikatsiyani mustahkamlash, qahramonlikni yoritish va ijtimoiy-siyosiy masalalarni ko'rsatishdir. Yana bir jihati esa tarixiy davrlar, mavzuning yoritilish uslubi, ma'naviy maqsad va davrlardagi qarashlarning farqlanishida ko'rinadi. Xurshid Davronning tarixiy mavzudagi nasriy asarlarida inson ruhiyati tasviri orqali tarixiy jarayon tasvirlari qatiga ijodkor mulohazalari, qarashlari singdirilgan. Mazkur maqolada Xurshid Davron qalamiga mansub "Bibixonim qissasi yoki tugamagan doston" asarida shaxslarning surat va siyratlari tarixiy jarayon ichida nutq, xayol, harakat detallari asosida tahlil qilingan. Yozuvchining obraz yaratish mahoratini ochib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: tarixiylik, obraz va majoz, hikoya, qissa, Bibixonim, Amir Temur, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, sadoqat, ruhiyat tasviri, adolat va sevgi.

Ataniyazova Muborak,

Associate Professor,

Karakalpak State University,

ataniyazova@mail.ru

Kazakova Gulhayo,

3rd grade student of Uzbek Philology

Karakalpak State University

DRAWINGS ON THE HUMAN SPIRIT

ABSTRACT

There are also many prose works on historical themes in Uzbek literature. Such works, as a rule, reflect the real events experienced by the people, the people's heroes, as well as their pain, dreams and aspirations. Their main purpose is to depict historical truth, strengthen national identity, highlight heroism and show socio-political issues. Another aspect is the difference in historical periods, the style of coverage of the topic, spiritual goals and views in the periods. In the prose works of Khurshid Davron on historical themes, creative thoughts

and views are embedded in the images of the historical process through the depiction of the human psyche. In this article, the images and biographies of individuals in the work "Bibikhanim qissasi yoki tugamagan doston" by Khurshid Davron are analyzed based on the details of speech, imagination and action within the historical process. An attempt was made to reveal the writer's skill in creating images.

Keywords: historicity, image and metaphor, story, tale, Bibikhanim, Amir Temur, Alisher Navoi, Mirzo Ulugbek, loyalty, justice and love.

Атаниязова Муборак,

доцент

Каракалпакский государственный университет,
ataniyazova@mail.ru

Казакова Гульхайо,

студентка 3 курса факультета узбекской филологии
Каракалпакский государственный университет

ЧЕРТЕЖИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА

АННОТАЦИЯ

В узбекской литературе немало прозаических произведений на исторические темы, в таких произведениях обычно отражены реальные события, переживаемые народом, народная боль, мечты и мечты наряду с национальными героями. Их главная цель – описать историческую правду, укрепить национальную идентичность, подчеркнуть героизм и показать общественно-политические проблемы. Другой аспект можно увидеть в различиях исторических периодов, способе освещения темы, духовных целях и взглядах периодов. В прозаических произведениях Хуршида Даврона на исторические темы взгляды и мнения творца заложены в пласты изображений исторического процесса через изображение человеческой психики. В данной статье произведение Хуршида Даврона «История Бибиханум или неоконченный эпос» анализирует картины и стихи отдельных лиц исторического процесса на основе деталей речи, воображения и движения. Была предпринята попытка раскрыть мастерство писателя в создании образа.

Ключевые слова: историчность, образ и метафора, рассказ, новелла, Бибиханум, Амир Темур, Алишер Навои, Мирзо Улугбек, верность, справедливость и любовь.

Kirish. Tarixiy badiiy asarning ilmiy tadqiqotlardan farqli tomoni yozuvchi yoki shoir voqelikni tarix haqiqatiga suyangan holda yoritadi, shu bilan birga to'qimadan ham samarali foydalanadi. Yozuvchi yoki shoir tarixiy shaxslar bilan birga shu shaxslar obrazini yorqin mujassamlantirish, tasvir etilayotgan davr manzarasini keng va atroflicha yoritish maqsadida to'qima qahramonlar obrazini asarga olib kiradi. Tarixiy mavzuda asar yozuvchi muallifdan tasvir etilayotgan davr hayotini yoki tarixiy shaxsning hayoti va faoliyatini tarixiy dalillar asosida o'rganadi, natijada davrning tarixiy koloritini ifodalash, personajlar nutqida o'sha davr kishilari tiliga xos xususiyatlarni aks ettirish imkoniyati kengayadi. O'tmish mavzusi, asosan, nasrning roman, qissa va hikoya; dramaturgiyaning tragediya va drama, shuningdek, she'riyatning doston, ballada, lirik she'r kabi janrlarida yoritiladi.

O'zbek adiblari tomonidan tarixiy mavzuda yozilgan asarlar ham talaygina. Xurshid Davron ijodida janr va obrazlar, mavzular rang barang, tarjima va dramatik asarlari ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. XX asrning 80-90-yillar o'zbek adabiy jarayonida nasriy janrlarning rivojiga Said Ahmad, Pirimqul Qodirov, Shukur Xomirzayev singari yozuvchilar muhim hissa qo'shdilar.

Asosiy qism. “Bibixonim qissasi yoki tugamagan doston” [1. B.366] asari Xurshid Davron ijodidagi ilk nasriy asardir. Asar 1990-yillarning boshlarida yozilgan bo‘lib, o‘z zamonasi uchun noyob va o‘ziga xos uslubda yaratilgan. Qissada Amir Temur, Bibixonim bilan bog‘liq tarixiy voqealar bilan birga ular haqidagi og‘zaki hamda tarixiy manbalarda qayd qilingan rivoyat va afsonalardan unumli foydalanilgan. Asarda muallif Fasih Xavofiyning “Mujmali Fasihiy”, Abu Tohirxo‘ja Samarqandiyning “Samariya”, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”, Sharafiddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma”, Abdurazzoq Samarqandiyning “Matlai sa‘dayn va majmayi bahrayn”, Mirxondning “Ravzat us-safo” kabi tarixiy asarlar bilan tanish ekanligiga urg‘u beradi. Shuningdek, Viktor Stanislavovich Vitkovich, Nikolay Ivanovich Veselovskiy kabi sharqshunos olimlarning ilmiy asarlari bilan ham tanishib chiqqanligini qayd etadi.

Hikoya va qissalar Xurshid Davron ijodida yangicha mohiyat kasb etdi. Yozuvchi nasrini an‘anaviy realistik yo‘nalishga kiritishimiz mumkin. Adib asarlarida tarixiy sharoit va qahramon ruhiyatiga chuqur kirib borish, badiiy psixologizmning tasviriy vositalaridan foydalanish, yangicha ramziy-psixologik timsollar yaratish, tarixiy qahramon va to‘qima obrazlarni yozuvchi fantaziyasi orqali talqin qilinganini kuzatamiz.

Yana shu to‘planning ichiga Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Iskandar Maqduniy singari siymolarning haqiqat va adolat yo‘lidagi kurashlari bilan birga ruhiyati tasviri qalamga olingan. Xurshid Davron ushbu asarini yozishda o‘zbek xalqining tarixiy hamda madaniy merosi, ayniqsa Amir Temur davrining ijtimoiy va ruhiy atmosferasini ochib berishga asoslangan. Asar psixologik tahlil va tarixiy voqealarni uyg‘unlashtirishga qaratilgan bo‘lib, uning tuzilishi, hikoyalarning keltirilishi, mavzuga doir she‘riy parchalardan foydalanilganligi o‘quvchi qiziqishini orttiradi. Qissaning tuzilishi syujet, qahramonlarning ichki dunyosini, ularning hissiyotlarini chuqur yoritishda muhim rol o‘ynaydi.

Bibixonim – go‘zal va oqila, sadoqatli malika. Asardagi barcha obrazlar uning atrofida jipslashganday go‘yo. “Amir Temur o‘g‘lining o‘limi haqida rivoyat”da [1, B.6] sohibqiron portretining o‘quvchi bilan tanishtiruvchi davlat haqidagi fikr va mulohazalar bilan tutashib ketadi. Necha asrlardan beri og‘izdan-og‘izga o‘tib kelayotgan rivoyatlar va afsonalar, o‘sha davr muhitidagi diniy qarashlar ham o‘zgacha bir ruhda tasvirlangan. Aynan shu rivoyatda Amir Temur ruhiyati, uning o‘z oilasiga nisbatan hissiyotlari, davlat boshqaruvidagi qarashlari va ularning ortidagi siyosiy maqsadlar keng yoritilgan. Amir Temur o‘z irodasi va kuchi bilan katta davlat tuza olgan hamda xalqni birlashtirgan buyuk shaxslardan biri bo‘lib, asarda uning obrazi psixologik nuqtayi nazarda ifoda etilgan. Davlatni boshqarishda qanday siyosatni amalga oshirishi, amaldorlar, elchilar bilan munosabatlari o‘quvchi ko‘z o‘ngida gavdalantiriladi. Adolatli shoh siyrati keyingi hikoyat, ya‘ni “Iskandar Maqduniy va sak cho‘poni “[1, B.35] hikoyasida mavzu bilan bog‘langan holda uyg‘unlashib davom etgan. Iskandarning O‘rta Osiyoga yurishi, shoh sifatida davlat boshqaruvidagi salohiyati uning portretida aks etgan. Ajdodlarimizga xos jomardlik, to‘g‘riso‘zlik, or-nomus himoyasi masalalari ham sak cho‘poni qiyofasida namoyon bo‘ladi. Adibning tarixga bo‘lgan ulkan ishtiyoqi, yunon tarixchilari manbalaridan foydalanganligini shu hikoyada ham ko‘rishimiz mumkin. Mirzo Ulug‘bekning so‘nggi kunlari tasvirini topgan hikoyada farzandiga har qanday holatda mehribon shoh qiyofasini, otaning karami kengligi, iztiroblari ko‘rsatib berilgan. Afsuski, tariximizda shunday buyuk siymoni o‘z o‘g‘li o‘ldirtiradi. Ijodkor bu holatda osmonda quyoshning yo‘qolishi kabi tashbehdan foydalangan. Asarning mavzu jihatdan uyg‘unligini saqlagan keyingi hikoyat esa Alisher Navoiy haqidadir. “Navoiy armoni” [1, B.61] sarlavhasi ostida ifodalangan bu hikoyatda shoirning ushalmagan orzusi bilan bir qatorda o‘sha davr ijtimoiy-siyosiy holati, Husayn Boyqaro portreti, uning o‘g‘illari bilan aloqasi, urushlari, xalqning ahvolidan ham xabardor bo‘lishimiz mumkin. Navoiy ota va bola, xalq va shoh o‘rtasidagi ularni bog‘lab turuvchi mehr-oqibat, tinchlik rishtasi timsolida namoyon bo‘ladi. Xalq tinchligi, yurt ravnaqi uchun o‘z orzularidan, halovatidan voz kechgan

arbobdir. Bahouddin Naqshband va Najmiddin Kubro haqidagi hikoyalar esa to'plamga ajoyib ruh, qalb osoyishtaligini olib kirgan. Asardagi din va diyonat, iymon va farz, savob va hayr tushunchalari uyg'unligi o'quvchini o'zga bir olamga olib kiradi.

Xurshid Davronning tarixiy mavzuda asarlari qatoriga "Bibixonim qissasi yoxud tugamagan doston" nomli qissasi ham kiradi. Bu asarda adib Bibixonim o'z zamonasining oqila, yuksak idrokli, husn-latofatda tengsizligi tasvir qilingan. Yozuvchi Bibixonim shaxsini, uning davlat ishlarida Amir Temurga maslakdosh ekanligini yaqqol ochib bergan. Qissada Amir Temur hamda Bibixonim bilan bog'liq tarixiy voqealar bilan birga xalq orasida va tarixiy qo'lyozmalarda mavjud afsonalar ham aks etgan. Bu afsona va rivoyatlarnig barchasida Bibixonim va Amir Temur obrazlarining badiiy chizgilari berilgan. Bibixonim, ya'ni Saroymulxonim Chig'atoy ulusi xoni – Qozonxonning qizi hisoblanadi. U ma'rifatli, fozila ayol bo'lgan. Turon malikasi amir Temur bilan qirq yil birga umr kechiradi, ammo farzandli bo'lolmaydi.

Asarning asosiy qismi "Bibixonim qissasi yoki tugamagan doston" [1, B.97] deya nomlangan uchta afsona va hikoya jamlanmasini birlashtirgan. Bibixonimning mumiyolangan tobuti voqeasidan boshlangan hikoyada muallif peyzaj orqali o'z bolalik davri o'tgan ona diyori tasvirini ham kiritib o'tadi. Viktor Vitkovichdan eshitgan hikoyaning syujeti qissa o'rtasida keltirilgan afsonalar va rivoyatlar orqali o'quvchi qiziqishini yanada oshiradi. Yusupov obrazi orqali xalqimizning jonkuyar, asl o'g'lonlari qiyofasi bilan bir qatorda o'sha davr siyosatiga qarshi chiqa olmagan, tarixiga, vatanining ma'naviy va moddiy merosini asrab qolishga intilgani sababli taqdiriga zaharlanib o'lish bitilgan insonni ko'ramiz. Asardagi aynan shu qissa orqali xalqimizga tegishli bo'lgan moddiy boyliklar, hatto qablarning toptalishi, otalar tarixining, yurt Vatan qadriyatlarining qadrsizlanishi, mafkuraviy siyosatning qurboniga aylangan yurt fidoyilarining ayanchli taqdiri yoritilgan. Malikaning bir barmog'i kesib olinganligi ham fikrimizning aniq dalilidir.

Yozuvchi ba'zi o'rinlarda gallyusinatsiya kabi tasvir vositasiga o'rin berganlini kuzatamiz [1. B.174]. Bunga ilmga mukkasidan ketgan olimlarga xos sodda, o'ta kamsuqum tarixchi olim Yusupovning o'limi oldidan tushgan holatini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Yozuvchi to'rt hammol obrazlari orqali o'ziga xos qiyofalarni ham ko'rsata olgan, bo'layotgan voqeaga zid ravishda to'rtinchi hammol – bo'lajak musavvir yigit qiyofasini chizishda afsonalardagi usta yigit obraziga tayangan. Yana Yusupovning Bibixonim bilan bo'lgan dialogi, peyzaj tasviri ham inson ruhiyatini ochishdagi detallardan hisoblanadi. Aslida uning joni uzilish arafasidagi holati ruhiyati bilan hamohang tasvirlangan.

Amir Temurning urushga ketish oldidan vazir-u beklari bilan [1. B.9], Alisher Navoiyning mashoyix va ulamolar bilan [1. B.76], Bibixonim suhbatini eshitib qolgan uch mullavachcha tasvirlari berilgan joylarida polilog orqali sharqona odobning nafisligi e'tiqod va milliy an'analar omuxtaligi bilan aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Suhbatdoshga tavoze' bilan hurmat ko'rsatish, tinglash va odob doirasida muomala qilish bobolardan qolgan eng chiroyli merosiy udumlardan hisoblanadi. Ijodkor tarixni puxta o'rganligi bilan real voqelik va badiiy haqiqatlarni shunday mahorat bilan omuxta qilganki, o'quvchi o'sha davr muhiti bilan yashaganday bo'ladi, har bir qahramon suratida o'ziga tanish inson siyratini his qila oladi.

Bibixonim Amir Temurning rafiqasi, davlatda ulkan siyosiy rol o'ynagan malikadir. U hukmdorning boshqa davlatlarga yurishlaridagi hamrohi va hayoti davomida uni qo'llab-quvvatlagan malikadir. Saroymulxonim ba'zida sohibqironning buyrug'i bilan u safarga ketgan paytlarda davlatni boshqarib turgan. Asarning bir o'rnida esa sohibqironning chopar orqali malikadan maslahat so'ragani tasviri berilgan. Yozuvchi ma'lumotlarini Sharafiddin Ali Yazdiyning va Mirxondning asarlaridan olganligini aytib o'tadi. Bibixonimning portreti tasviri esa o'sha davrda yashagan va Samarqandga tashrif buyurgan Kastiliya elchisi Ruyi Gonsalez de Klavixo kundaligidan keltirilgan hikoya orqali ko'rsatilgan. Unda elchi malikani "Kan'o" yoki "Kan'on-ulug' malika", ya'ni "Temurbekning katta xotini" deya atagan.

Yozuvchining tarixga bo'lgan qiziqishi va izlanishlari natijasida asar orqali o'sha davr madaniy hayotini, saroyning ichki tasvirini yorqin ranglarda ko'ra olamiz. Har qanday buyuk shaxslar doim ayollariga adolatli munosabatda bo'lib, ularga omonat nazari bilan mehr-muhabbat bilan ardoqlaganliklariga yana bir marta guvoh bo'lamiz. Amir Temur va Saroymulxonimning munosabatlari, muhabbati, ishonch va sadoqatlarini adib o'zgacha badiiy ruh bilan tasvirlagan. Bu tasvirlarda tabiat tasviri, portret tasviri, obrazlar ruhiyati, ijtimoiy siyosiy hayot tasviri, oila va oilaviy munosabatlar hamda uning xalq hayotiga ta'siri ham namoyon bo'ladi. Bibixonimni mehribon ona, dono siyosatchi, aqlli elchi (ota va farzandlar, nabiralalar o'rtasida) qiyofasida ko'ramiz. Uning oqila va tadbirli ayol bo'lganligi uchun, an'analarga muvofiq Amir Temur farzand va nabiralarning tarbiyasini topshirgan. Afsuski, hukmdor vafotidan so'ng malikaning taqdiri haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Uning nima uchun mumiyolab toshqobutda dafn etilganligi to'g'risida ham har xil farazlar juda ko'p. Ijodkor bu tugun javobini o'quvchi ixtiyoriga topshiradi.

Asar tarixiy voqealarga asoslansa ham, undagi asosiy maqsad inson ruhiyatini, o'zgarishlarini va ijtimoiy munosabatlarni bir-biriga bog'liq holda o'rganishdir. Xurshid Davron uslubining o'ziga xosligi ham aynan shunda ko'rinadi. U bir tomondan an'anaviy o'zbek adabiyotiga xos bo'lgan hikoya qilish uslubidan foydalanadi, lekin shu bilan birga, zamonaviy psixologik va ijtimoiy elementlarni ham singdirib yuboradi. Asarni mutolaa qilish orqali ajdodlar xotirasiga hurmat, ulardan qolgan moddiy va ma'naviy merosni avaylab-asrash hamda yurt ravnaqi uchun har bir inson harakat qilishi kerakligini anglash mumkin. Shuningdek, bu asar psixologik jihatlari bilan o'z zamonasi va jamiyatini tahlil qilishda ham muhim o'rin egallaydi. Ijod jarayonida muallif Bibixonim obrazining xayollari bilan yurgan kezlari tush [1. B.158] ko'radi hamda ta'sirlanib quyidagi satrlarni bitadi:

Chala qolgan dostonidan
Men shovqinga to'la bozordan
Hayrat to'lib tan-u jonimga,
Termilaman ko'kka intilgan
Ulug' xayol Bibixonimga
Termilaman, topaman izlab -
Huv, xaroba ko'k gumbaz uzra.
Ertak qaddin tiklamoq istab
O'y suradi munkaygan usta.
U qovjiroq, titroq qo'llarin
Bo'ysundirib irodasiga,
Quloq solar naqshlar kuylagan
Muhabbatning hikoyasiga.

Ko'rinadiki, misralar qatida inson va tarix, inson va borliq, shoir va nosir yashamoqda. Hozirgi o'zbek nasrida inson ruhiyati bilan bog'liq tasvir vositalari sifatida tush, xotira-xayol, monoglarning turli ko'rinishlaridan, dialog, polilog, muallif bayoni, tabiat tasviri, psixologik ramzlar, qahramonning mimikalari, illyuziya, gallyutsinatsiya, egizak obrazlardan foydalanishmoqda [5, B.173]. Yozuvchi asarlarida ham shu kabi vositalardan unumli foydalangan.

Tush tasviri adabiyotdagi eng qadimiy badiiy psixologik tahlil vositalaridan biri hisoblanadi. Bu vosita xalq og'zaki ijodi namunalaridan boshlab zamondosh yozuvchilarimiz tomonidan samarali qo'llanilib kelayotgan an'anaviy usuldir. Matnda tush tasviri qahramonlarning psixologiyasida kechayotgan jarayon bilan birga ruhiy holatini, qahramonlar taqdirini muayyan davr, ijtimoiy munosabatlar o'zgarishi bilan ham bog'liq holda tasvirlash imkonini beradi, qahramonlarning ichki dunyosi, ruhiy holati, kechinma va dramalari, orzu-xayollari tasvirini ham aks ettiradi. "Amir Temur o'g'lining o'limi haqida rivoyat"da [1, B.6] sohibqiron onasi va belanchakda yotgan o'g'lini tushida [1. B.20] ko'rishi, jang voqealari hamda o'g'lining yo'qolib qolishi tasvirlari syujetning ta'sir doirasini kengaytiradi. Shu

o'rinda Amir Temur xayolga berilib yaqinda qo'lga kiritilgan qal'a, unga sababchi bo'lgan hamda o'zi qatl ettirgan xoin va uning otasini xotirlaydi. O'g'lining topilmagani va xoin otasi bo'lgan dialogida esa farzandi taqdiri haqida qayg'urishi, uning o'limini rad etishi holatlari qahramonning otalik siyratini ko'rsatib bergan. Podshohning o'limidan oldin ko'rgan tushi [1. B.165] tasviri hamda Saroymulkxonim bilan shu tush ta'biri borasidagi suhbat ham o'quvchini o'ziga jalb qiladi. Yozuvchi yana Shayx Kubroning tushi [1. B.239], Mirzo Ulug'bekning ham o'limidan oldin tush [1. B.55] ko'rish holatini, ularning o'sha paytdagi ruhiyati chizgilarini mohirlik bilan ifodalagan. Shayx Kubro o'z shogirdi tushining [1. B.286] ta'birini izohlagani tasvirida karomatli tush tasviri holatini ko'ramiz. Davomida mash'um karomatning amalga oshishi va Kubroning Xorazmshoh bilan suhbatida uning dardli qalbi hamda ibodatida sodiqligi berilgan. Umuman olganda, tush motivi asarning kompozitsion qurilishini ixchamlashtirib, uning mazmunini yanada chuqurlashtiradi va boyitadi. Voqealar bayonining izchilligini, tabiiyligini ta'minlashga, asarning badiiy-estetik fazilatini kuchaytirishga xizmat qiladi. Asar qahramonlari ruhiy holatini yorqin tasvirlash va ichki olamini ochib berish bilan birga qahramonni qurshab turgan turli muammolar, uning dilini junbushga solayotgan ruhiy qiynoqlar va azoblar bilan ham o'quvchini tanishtiradi.

Asarda qahramonning ruhiy holatini ifodalash uchun yozuvchi bir qancha badiiy unsurlardan foydalanadi. Portret, xarakter, diolog, monolog, peyzaj – bularning barchasi qahramon ichki olamini, o'y-xayollarini, ruhiy iztirob-u shodliklarini ochib berishga xizmat qilishi mumkin. Muallif ayni shularning biri yoki bir nechtasiga tayangan holda obrazning ruhiyatini chizadi, ruhiy olamni hosil qiladi.

Inson azaldan tabiat bilan chambarchas bog'liq, u bilan hamnafas yashab kelgan. Inson ruhiyati hamisha tabiat bilan aloqador, negaki u tabiatning bir bo'lagi. Tabiat hodisalarining ayrimlari insonga quvonch bersa, ayrimlari chorasizlik ta'mini totdiradi, dahshat va shitob, tezlik va omilkorlik immunitetini ishga solib yuboradi, ko'z oldimizda Orolning qurishi – muvozanatning buzilishi esa qalblarni qayg'uga solib, kelajak avlodni o'ylashga majbur qiladi. Yoki shamoldagi shiddat, subh shabadasidagi mayinlikdan o'zgacha bahra olamiz, to'fon talofat elchisi o'laroq qiyofaga kiradi. Badiiy asarda ham tabiat tasviri – peyzaj muhim o'rin tutadi. Yozuvchi tabiat tasviri orqali asardagi qahramon ruhiyatini ham, davr, tizim ruhiyatini ham ifodalashi mumkin. shuningdek, tabiat tasviri o'quvchida, xuddi, o'sha makon va zamonga eltgandek tasavvur uyg'ota olishi mumkin. Hikoyaning mavzu va zamon mutanosibligini tabiat tasviri bayonida ham sezish mumkin. Tabiatdagi ranglar tovlanish tasviri esa qahramonlarning psixikasi, xarakteri, ruhiy holati bilan ulanib, uni yanada aniqroq ko'rsatishga yordam bergan. Bu ayniqsa, Amir Temur [1. B.19], Mirzo Ulug'bek [1. B.48], Bibixonim [1. B.109] va Shayx Najmiddin Kubro [1. B.353] kabi qahramonlarning boshqalar bilan dialoglari bilan uzviy bog'liqlikda ko'zga yaqqol tashlanadi. Asar voqealarining rivoji va qahramonlarning nutqi orqali muallifning maqsadini ochib beruvchi muhim badiiy vositalardan biri bo'lgan dialog orqali qahramonlarning xarakteri ochilib, ular o'rtasidagi munosabatlar aniq ifodalangan. Asardagi tarixiy shaxslarning ichki kechinmalari, atrof-muhitga, odamlarga munosabatini yozuvchi shunday rangli tasvirlar uyg'unligida aks ettirgan.

Xulosa. Yozuvchi tarixiy mavzudagi bu asarlarida xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanar ekan, afsona va rivoyatlar bayonida bu janr tabiatidagi xususiyatlarni ham e'tiborga oladi. Har bir obraz, har bir syujet unsurlari orqali Vatanga bo'lgan muhabbat, tarix zarvaraqlari bilan birga zamondoshlarimiz hayoti va taxayyul kechinmalarida yuz berayotgan tarixiy chizgilar orqali inson va inson munosabati, inson va borliq haqidagi badiiy ifodalar ko'z o'ngimizda jonlanadi. Xurshid Davron tarixiy mavzudagi asarlari bilan 90-yillarda o'zbek adabiyotiga munosib hissa qo'shdi va bu asarlarda mohiyatan o'zlikni anglash, hayotsevarlik, vatanparvarlik kayfiyatlari o'quvchi diliga o'rnatish oldi, deyishimiz mumkin, yozuvchi asarlarida o'z oldiga qo'ygan badiiy maqsadiga muvaffaqiyatli erishgan.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Xurshid Davron. Bibixonim qissasi. “Sharq” nashriyoti. T.: 2006. – 366 b. (Xurshid Davron. Bibixonim qissasi. “Sharq” nashriyoti. T.: 2006. – 366 b)
2. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. T.: 2004. – 77 b.
3. D.H.Quronov. Adabiyot nazariyasi asoslari. “Noshir” nashriyoti. T.: 2019.
4. N.Rahimjonov. Istiqlol va bugungi adabiyot. “O‘qituvchi”., T.: 2012. – 328 b.
5. U.Hamdani. Yangi o‘zbek she‘riyati. “Adib”., T.: 2012. – 304 b.
6. M.Qo‘chqorova. Badiiy so‘z va ruhiyat manzaralari. “Muharrir”., T.: 2011. – 232 b.
7. Q.Yo‘ldosh, M.Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari. “Kamalak”., T.: 2016. – 464 b.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sattorova Gulmira,
o'qituvchi
Samarqand davlat chet tillar instituti
Samarqand, O'zbekiston
gulmirasattorova22@gmail.com

XURSHID DAVRONNING "SAMARQAND XAYOLI" VA YASUSHI INOUENING "SAMARQAND ATROFIGA SAYOHAT" ASARLARIDA BUYIK IPAK YO'LI MAVZUSI

ANNOTATSIYA

Globalashuv jarayonida xalqlar adabiyoti, san'ati, madaniyatini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq ham tobora ortib bormoqda. Maqola doirasida Xurshid Davronning "Samarqand xayoli" hamda yapon yozuvchisi Yasushi Inouening "Seiiki monogatari – Samarqand atrofiga sayohat" asarlarida Buyik ipak yo'li mavzusi ko'rib chiqildi ularni qo'llashdagi an'ana va yangilikka e'tibor qaratildi. Shuningdek, ikkala asarlarning o'xshash va farqli jihatlari o'rganildi. Ikkala asarning o'ziga xos va o'xshash tomonlari imkon qadar tahlil etilib qiyoslandi. Yasushi Inouening "Samarqand atrofiga sayohat" va Xurshid Davronning "Samarqand xayoli" asarlaridagi onimlarga e'tibor qaratilgan. "Seiiki-monogatari – Samarqand atrofiga sayohat" hamda "Samarqand xayoli" asarlarida badiiy vaqtning turli shakllarini: kundalik, retrospektiv, tarixiy, biologik, taqvim, kunlik kabilar qiyoslangan. O'tmish, bugun va kelajak o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Yasushi Inoue, "Seiiki monogatari", "Samarqand atrofiga sayohat", Xurshid Davron, "Samarqand xayoli", Buyik ipak yo'li, Ko'kcha, toponim, onomastika, mononimlar.

Sattorova Gulmira,
Teacher
Samarkand State Institute of Foreign Languages
Samarkand, Uzbekistan
gulmirasattorova22@gmail.com

THE THEME OF THE GREAT SILK ROAD IN THE WORKS OF KHURSHID DAVRON'S "THE DREAM OF SAMARKAND" AND YASUSHI INOUE'S "JOURNEY AROUND SAMARKAND"

ABSTRACT

In the process of globalization, the desire to study the literature, art, and culture of peoples is increasing more and more. Within the framework of the article, Khurshid Davron's "The Dream of Samarkand" and Japanese writer Yasushi Inoue's "Seiiki Monogatari - Journey beyond Samarkand" discussed the theme of the Great Silk Road, paying attention to the tradition and innovation in their use. Similarities and differences of both works were also studied. The unique and similar aspects of both works were analyzed and compared as much

as possible. The focus is on the memories of Yasushi Inoue's "Journey beyond Samarkand" and Khurshid Davron's "The Dream of Samarkand". In the works "Seiiki-monogatari - Journey beyond Samarkand" and "The Dream of Samarkand" different forms of artistic time are compared: daily, retrospective, historical, biological, calendar, daily. The interrelationship between the past, present and future is highlighted.

Key words: Yasushi Inoue, "Seiiki monogatari", "Journey beyond Samarkand", Khurshid Davron, "The Dream of Samarkand", Great Silk Road, Kokcha, toponym, onomastics, mononyms.

Сатторова Гульмира,
 Преподаватель
 Самаркандского государственного
 института иностранных языков
 Самарканд, Узбекистан
 gulmirasattorova22@gmail.com

ТЕМА ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В «МЕЧТА О САМАРКАНДЕ» ХУРШИДА ДАВРОНА И «ПУТЕШЕСТВИИ ПО САМАРКАНДУ» ИНОУЭ ЯСУШИ

АННОТАЦИЯ

В процессе глобализации возрастает стремление к изучению народной литературы, искусства и культуры. В рамках статьи Хуршид Даврон "Видении Самарканда" и японского писателя Ясуши Иноуэ Сэйики Моногатари – "Путешествие по Самарканду" рассмотрели тему Великого Шелкового пути, уделив внимание традициям и новаторству в их использовании. Также были изучены сходства и различия обеих работ. Уникальные и схожие аспекты обеих работ были максимально проанализированы и сопоставлены. В центре внимания воспоминания о "Путешествии по Самарканду" Ясуши Иноуэ и "Видении Самарканда" Хуршида Даврона. В произведениях "Сэйики-моногатари – путешествие по Самарканду" и "Видении Самарканда" сопоставляются разные формы художественного времени: повседневное, ретроспективное, историческое, биологическое, календарное, повседневное. Подчеркивается взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего.

Ключевые слова: Ясуши Иноуэ, "Сэйики моногатари", "Путешествие по Самарканду", Хуршид Даврон, "Видении Самарканда", Великий шелковый путь, Кокча, топоним, ономастика, мононимы.

Bugungi globallashuv jarayoni har bir xalqning insoniyat taraqqiyotida tutgan o'rnini aniqlash ehtiyojini tug'dirmoqda. O'z o'tmishi va qadryatlarini bilish har bir xalqning tinchligi, farovonligi va ravnaqi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Bu o'rinda adabiyotni xalqning ko'p asrlar davomidagi madaniyatini o'zida aks ettiruvchi oyna, deb atash mumkin. Shu sabadan sohadagi eng muhim jihat va yo'nalish qardosh xalqlar adabiyotini o'zaro o'rganish hisoblanadi.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab yurtimizda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib borishi barobarida Sharq va G'arb adabiyoti va san'ati madaniyatini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq ham tobora ortib bordi. Xususan yurtimizda sharq adabiyotini rivojlantirish uni o'rganish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, qisqa davr ichida talay tadqiqotlar yaratilib bir qancha jihatlari tadqiq etildi, e'tibordan chetda qolgan adabiy manbalar chuqur tahlil qilindi va qilinmoqda.

Badiiy so'z ustalari Xurshid Davron va Yasusi Inoue badiiy merosida muhim o'rin tutgan mavzulardan biri "Buyuk ipak yo'li" mavzusiga e'tiborimizni qaratamiz. Zotan, bu

mavzu Yasusi Inoue va Xurshid Davron ijodiyotida maxsus qo'yilgan masalalar qatorida turadi. Xilma-xil janrlarga mansub badiiy durdonalarda ijodkorning mavzuga oid qarashlari barcha jihatlari bilan to'liq va yorqin namoyon bo'lgan. Agar lirik she'rlarda mavzuga oid masalalar maxsus qo'yilib, aniq xulosalar bayon qilinsa, asarlardagi voqea va obrazlarni ana shu fikr va mulohazalarning badiiy in'ikosi deb aytish mumkin.

Yasushi Inoue juda ko'p vaqtini "Ipak yo'li" mamlakatlarini o'rganishga sarflagan. O'rta Osiyo, Sinzyan va Xitoy tarixi bilan jiddiy shug'ullangan. "Buyuk Ipak yo'li" mavzusi rang-barangligi va o'ziga xosligi bilan o'ziga jalb qilgan. U Xitoy haqida yozgan, Dunxuanni tasvirlagan. Muallif Xitoyga birinchi marta tashrifidan keyin hayratda qolgan: "U mening tasavvurimdagi narsa" [1, B.57]. Yasushi Inouening Xitoy adabiyoti bo'yicha bilimi juda keng bo'lgan. Xitoy mutaffakkirlarining to'liq tarjimada va asliyatda asarlari uning kutubxonasida bo'lgan. Ayniqsa tarixiy romanlarni qadrlagan. Masalan, daosizm rohibi Chan Chunning XIII asrga tegishli "Siyyuyzi" – "G'arbdagi eslatmalar" asari fikrimizning dalilidir. Chan Chun Chingizxonning taklifiga binoan Samarqandga tashrif buyurgan va Mo'g'uliston, Sibir, zamonaviy Shinjon, Qozog'iston va Markaziy Osiyo bo'ylab sayohatni asarida batafsil tavsiflagan. Uning "Siyyuyzi" – "G'arbdagi eslatmalar" idagi yozuvlari mo'g'ullar istilosi davrida Osiyo tarixiga oid klassik manbadir. Mamlakatimizda Palladiyning tarjimasi qayta yozilganiga ko'ra emas, balki asl nusxasida juda kam ma'lum bo'lganligi bilan muhim. Bertshnaydarning tarjimasi deyarli keng kitobxon uchun mavjud emas. Chan Chun haqida ma'lumotlarni O'rta asrlar Qozog'iston tarixiga oid har qanday darslikdan topish mumkin bo'lsa ham, matnning o'zi hali tahlil qilinmagan, Chan Chun kundaligi Sharqdan G'arbgacha qarashdir va daosistik falsafa va psixologiyaning yevropaliklar tomonidan anglash o'ziga xos va qiyin bo'lgan xususiyatlardan biri. Ko'rinib turibdiki, asarda o'sha vaqtdagi ba'zi belgilarining dunyoqarashiga oydinlik kiritadigan tarixiy manba sifatida o'rganishning maxsus istiqbollari mavjud. Yapon yozuvchisi Chang Chunning "Siyyuyzi" – "G'arbdagi eslatmalar" asarini yaxshi bilgan. Yasushi Inouening qalamiga "Buyuk Ipak yo'li" mavzusidagi bir nechta asarlar tegishli. Ushbu mavzudagi "Quyoshli kunda" nasriy she'rini 1965 yil Yangi yil kuni Asahi Shimbunda nashr ettirgan:

学生のころ、私は中央アジアで一番古い街サマルカンド、へ行きたいと思
った。何日もかかって無銭旅行の計画を立てた。かつてアレキサンダー大王
が、ジンギスカンが、チムール大帝が、兵団を率いて、この街にはいったよ
うに、とある日没時、私は一頭の騎馬をひいて、シル河の支流沿いにこの街
にはいるはずであった。不規則な狭い道路、古い回教寺院、そこを歩いている侵略
者や被侵略者の後裔たち。長い興亡の歴史の菊りの中を、私は隊商商
人のように歩いてみたかったのだ。『井上靖全集』第1巻より。[9, B.120]

Talabalik vaqtlarimda Markaziy Osiyodagi eng qadimiy shahar - Samarqandga borishni xohlardim. Monetar bo'lmagan sayohatni rejalashtirish uchun bir necha kun kerak bo'ldi. Buyuk Iskandar, Chingizxon va Buyuk Temur bir korpusni quyosh botishida shaharga olib kirishganidek, men ham ot tortdim va Sirdaryo daryosining irmog'i bo'ylab bu shaharga bordim[5, B.128].

Yozuvchining talabalik vaqtlarida Markaziy Osiyoga, "Buyuk Ipak yo'li" mamlakatlariga borish orzusi 1965 yil may-iyun oylarida (birinchi marta) va 1968 yil may-iyunida (ikkinchi marta) amalga oshgan. Har bir sayohat o'sha paytdagi G'arbiy Turkistonning sovet hududi bo'ylab bir oy davom etgan. Yasushi Inoue birinchi marta Toshkent, Samarqand, Panjakent, Buxoro, Dushanbe, Ashxobodga tashrif buyurgan.

それから三十余年、いまま私はサマルカンド行きの夢を棄てていない。昨
年の元旦も一昨年の元旦もそうであったように、今年もまた、今年こそそこ
へ行きたいものだと思うている。無銭旅行を企らむには既に老いたが、金と
時間の工面に、何日か、を費やす情熱はまだ残っている。

とある晴れた日に、私は空力、ら天山の麓のその古い都へはいつて行くだろう。もはや土に埋もれた石にも、古い城壁の蔓草にも、さして心は動かさない。私はその町で、黒髪や肌の色を異にした父親や、おふくろや、息、子や、娘たちが、一つの卓を囲んでいる一家の団撲を見たいのだ。『井上靖全集』第1巻より。

Oradan o'ttiz yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa ham, men hali ham Samarqandga borish orzusimdan voz kechganim yo'q. O'tgan yilgi Yangi yil kuni va o'tgan yilgi kabi, bu yil ham u erga borishni istayman[5, B.125].

Ikkinchi marta Moskva, Leningrad va Kiev atrofiga hamda Toshkentdan boshlanib, Ipak yo'li shaharlari (Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Panjakent va boshqalar) ga sayohat qilgan. Keyin ham bir necha marotaba bu hududlarga sayohat qilgan. Yasushi Inoue G'arbiy Turkistonga qilgan beshta sayohatini tasvirlaydigan "Ipak yo'li bo'ylab sayohat" asarini yozgan.

Yasushi Inoue 1977 yil avgust oyida Xitoyning xorijiy do'stlik assotsiatsiyasining taklifiga binoan Yaponiya-Xitoy almashinuvi assotsiatsiyasi delegatsiyasining birinchi a'zosi bo'lib, Shinjon-Uyg'ur avtonom viloyati Sharqiy Turkistonning cho'l hududiga borgan. Keyingi yilning may oyida u Atsushiga tashrif buyurgan. Bu haqda ijodkor shunday yozadi:

15年間に渡るシルクロードの旅をし続けたが、この旅を終えた後、紀行文集『遺跡、の旅・シルクロード(新潮文庫、昭和57)、『私の西域紀行(文義春秋、昭和58)、及び『シルクロード詩集(日本放送出版協会、昭和5)、長篇小説『異国の星(講談社、昭和59)等、数多くの小説や詩、紀行が刊行された。

Inoue Yasushi 1965 yildan beri 15 yil davomida Ipak yo'li bo'ylab sayohat qilib, sayohatni tugatgandan so'ng, "Ipak yo'li tarixiy obidalariga sayohat, [Shincho Bunko, Showa 57]", "Mening g'arbiy sayohatnomam" sayohatnomalar to'plamini yozgan. [Bunyoshi Haruaki, Showa 58], "Ipak yo'li she'riy to'plami [Yaponiya Broadcasting Publishing Association, Showa 57] va "Chet el yulduzi" [Kodansha, Showa 59] sayohatnomasi nashr etgan.

井上靖は、「この十五年ほど、多少意識して往古の西域の地、今日の言い方で言えばシルクロード地帯を旅している。中国領の東トルキスタン、ソ連領の西トルキスタン、アフガニスタン、パキスタン、イラン、イラク、トルコ、エジプトなどの辺境地帯、砂漠地帯の旅である。

Inoue shunday yozgan: "So'ngi o'n besh yil davomida men ongli ravishda qadimgi zamonlarning g'arbiy mintaqasiga sayohat qilib kelmoqdaman. Bugungi til bilan aytganda, Ipak yo'li hududi. Bu Xitoy hududidagi Sharqiy Turkiston, Sovet hududidagi G'arbiy Turkiston, Afg'oniston, Pokiston, Eron, Iroq, Turkiya, Misr kabi chekka hududlar va cho'l hududlariga sayohat, hayotimdagi voqealardan muhimi bo'lgan[5, B.120]. Darhaqiqat, talabalik davridagi his-tuyg'ular Yasushi Inoue qalbida mujassamlangan. Vaqti kelib bular ro'yobga chiqqan. Uzoq g'arbiy mintaqaga qiziqish Yaponiyada g'arbiy mintaqani o'rganish bilan chambarchas bog'liq ya'ni Meiji davrida O'rta Osiyoda Ipak yo'lini avj oligan o'rganish bo'yicha keyingi davri bilan bog'liq. (Meiji davrining oxiridan Taisho davriga va Shova davrining boshlanishiga qadar). Naito Otani (Korui), Kuvaxara Kozo, Shiratori Kurakichi, Toyohachi Fujita, Mikinosuke Ishida va boshqalar yapon madaniyati va g'arbiy mintaqaga o'rtasidagi munosabatlarga qiziqishgan, Yasushi Inoue so'zlari bilan, o'sha sharq tarixchilari" yapon madaniyatining O'rta Osiyo bilan munosabatlari muammolarini o'rganishga, yechishga harakat qilishgan.

1969 yilda Yaponiyada nashr etilgan "Seiiki-monogatari – Samarqand atrofiga sayohat" asarini yozgan. Asar sayohatnoma janrida yaratilgan. 1971 yilda "Journey beyond Samarkand" nomi bilan ingliz tiliga tarjima qilingan. Yasushi Inoue "Seiiki-monogatari"da Samarqand qiyofasini butun qudrati va jozibadorligi bilan ochib bergan [3, B.85]. U Samarqandni xarakterlovchi so'zlardan foydalangan. Matnda rang-barang sifatlashlar

ishlatilgan bo'lib, ular yordamida Samarqandning go'zalligi ta'kidlangan. Samarqandning havosi va madaniyati bilan tanishish, uning tabiati, naqqoshligi, me'morchiligi, musiqasi va yirik tarixiy shaxslarga bo'lgan qiziqishi - bularning barchasi Yasushi Inoue ijodini boyitgan. Shuni ta'kidlash kerakki, "Seiiki-monogatari – Samarqand atrofiga sayohat" asarida badiiy vaqtning turli shakllarini: kundalik, retrospektiv, tarixiy, biologik, taqvim, kunlik kabilarni aniqlash mumkin. O'tmish, bugun va kelajak o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritib bergan. Asarda ko'rsatilgan vaqt toifalariga vazifalar yuklangan. Demak, tarixiylik zamin yaratadi, kundalik qahramonlarning ichki dunyosini chuqurroq ochib beradi, muqaddas shaxsning ma'naviy-axloqiy makonining ahamiyatini kuchaytiradi. Vaqt farq qiladi, bo'linadi, aniq taqvimdan mavhum badiiygacha farq qiladi. Ular taqdimotining tabiati boshqacha: batafsil tafsilotlardan shartli tasvirga qadar. Ipak yo'li kontsepsiyasi aqliy voqelikning intertekststual makonining bir bo'lagi sifatida tarixiy chegaralarni ochib bergan. Yozuvchi intertekststual ufqlarini kengaytirgan va jahon madaniy merosini bilishga hissa qo'shgan.

Talaba bo'lganida, u g'arbiy mintaqani hayratga solib, Markaziy Osiyodagi eng qadimiy va eng go'zal shahar - Samarqandga sayohat qilishni orzu qilgan. U ilmiy sayohatni amalga oshirish uchun yetarlicha yoshga to'lgan bo'lsa-da, kunlarini rejalashtirib o'tkazishni yaxshi ko'rgan. Quyoshli kunda Tyanshan etagidagi eski shaharga, qachon borshni, tuproqqa ko'milgan toshlarni yoki eski devorlarning xarobalarni qachon ko'rishni jiddiy o'ylab, sayohat rejalarni tuzgan:

私はその町で、黒髪や肌の色を異にした父親や、おふくろや、息、子や、娘たちが、一つの卓を囲んでいる一家の団撲を見たいのだ。タートル、カラカルバリ、タジタ、ウズベク、いろいろな民族の血が入り混じった混血児たちが遊び呆けている幼稚園を見たいのだ。私はウズベク共和国国立大衆食堂で、かつてのこの地の覇者たちが食べたことのない大きなメロンを食べたいのだ。『井上靖全集』第 1 巻より。

O'sha shaharda qora sochli va har xil teriga ega bo'lgan otalar, onalar, bolalar va qizlar bilan birgalikda xontaxta atrofida o'tirib chempionlarning kurashni ko'rmoqchiman. Men tatarlar, qoraqalpoqlar, tojiklar, o'zbeklar va turli irqqa mansub vakillarining millati aralash bolalari o'ynaydigan bolalar bog'chasini ko'rmoqchiman. O'zbek milliy ommaviy choyxonasida katta qovunni iste'mol qilmoqchiman" [4, B.125] - degan rejalari amalga oshgan ijodkor ko'rgan barcha voqealarini asarlariga jo qilgan. "Qashqar kundaligi", "Himolay oyi", "Cho'ldan kelgan maktub", "Amur shahri" va boshqalar "Chet el yulduzi" to'plamidan o'rin olgan. Bu asar shunchaki to'plam emas aytilganidek, chinakam ajoyib nasriy she'riyat. Yasushi Inouening hayotida uchrashgan odamlari, yurgan joylari, o'tmishdagi fikrlar, yirik sarkardalarning ruhlari bilan suhbatlar o'rin olgan. Asarni anglash uchun "yoshligingizni xotirangizda qayta tiklang va hozirgi o'zingiz yoki qadimiy tarixingiz bilan o'zaro aloqada bo'ling. Ular orasida sirli uslub mavjud borligini ko'rasiz; nafaqat tarixiy shaxslar, balki turli xil rivoyatchilar ham paydo bo'ladi" [2, B.95].

"Chet el yulduzi" yoshlar va tarixga sado beradigan turli xil matnlardan iborat, ammo ularning ba'zilar sayohat paytida esdalik yozuvlaridan tuzilgan. Ma'lum qilinishicha, Yasushi Inoue "Ipak yo'li" ning Markaziy Osiyo safari paytida ovqatlanib yoki uxlab yotgan paytlar bundan mustasno, qayerga bormasin, yozib borishni hech qachon unutmagan. Yasushi Inouening "Tarixiy sayohatlar to'plami" (4 jild, Ivanami Shoten) O'rta Osiyodagi Ipak yo'li sayohatlari bilan bog'liq qismi asosan esdalik shaklida yozilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Yasushi Inoue maktab davridagi eng sevimli "Tarix" kitoblari avlodlarga qoladigan tarixiy yozuvlar sifatida qadrlidir, shuning uchun esdaliklar uslubidagi "yozuv" Inoue ijodida rasm chizish bilan bir xil ahamiyatga ega ya'ni mashaqqatli mehnati singan. Xirotoishi Fukuda shunday deydi:

福田宏年は、「異国の星」は何章かから成り立っているが、すべて、山や砂漠のはるかな僻遠の地から、時空をへだてて心を許した誰かに語りかけるという形を取っている。

“Chet el yulduzli” bir necha bobdan iborat. Ammo barchasi olis yerlardagi tog‘lar va cho‘llarda, makon va vaqt ichida qalbidan joy olgan odamlar bilan suhbatlashish shaklida bo‘ladi [1, B.120].

“Tammon Seki qaydlari” nasriy she‘rida Xan Vudi davrida Tammon Seki turli xil etnik guruhlar bilan muzokaralar olib borish uchun g‘arbiy mintaqaning janubiy va shimoliy viloyatlarida Yang Seki bilan birga bo‘lgan. Bu ham harbiy baza, ham savdo bazasi bo‘lgan. Miloddan avvalgi 1-asrdan Xan sulolasi G‘arbiy mintaqada protektoratini tashkil qilgan va g‘arbiy mintaqada Xorta Kashgarni boshqargan. Tarixiy Komon (hozirda Vada, eshitish talaffuzi guruch dalasi bilan bir xil) Shoji, Anzay va Shiji bilan birgalikda “Anzay Shigun” deb nomlangan. Bu hududda 36 ta kichik millatlar bo‘lgan, “Gohansho” da joylashgan “g‘arbiy mintaqalar” tarkibiga ushbu 36 mamlakat ham kirgan. Janubiy Tyanshan yo‘li - Sharqiy Turkiston hududi bo‘lib, u Loyanni o‘z ichiga olgan, bu fantomlar saltanati, mashhur Niya farovonligi va Xo‘tan deb atalgan. U hali ham ko‘plab sirlar bilan o‘ralgan. Shuningdek, “Asosiy magistral yo‘li” (Buyuk Ipak yo‘li) ning g‘arbiy mintaqasida janubiy yo‘lda transport nuqtasi mavjud. Bu savdo hududi sifatida obod bo‘lgan, ammo taxminan XV asrda qadimgi Ipak yo‘li sifatida savdo hududi dengiz savdosi rivojlanib borgan sari pasayib ketgan.

“Yasushi Inouening tarixiy sayohatnomalar” to‘plamida Tammon Seki va “Yang dovoniga tashrif” sayohatnomasi mavjud, unga ko‘ra Yasushi Inoue 1978 yil may oyida Xitoyga taklif qilingan. Men besh kun turdim, lekin bir kun o‘tgach, Tammonseki va Yangsekiqa tashrif buyurdim.

Yasushi Inoyening “Ipak yo‘li” mavzusida nasriy she‘r, hikoya, qaydlar, sayohatnoma., roman kabi janrlarda yaratgan asarlariga yondashsak, ijodkorning har bir kichik detalga ham san‘atkorona munosabatda bo‘lganligini, qismlarni joylashtirish, ishtirok etuvchi shaxslarni guruhlashda, hayot lavhalarini yaratishda ma‘lum bir meyorga amal qilganligini ko‘ramiz.

V.G.Belinskiy badiiy asar haqida fikr yuritar ekan, uning tuzilishini inson organizmining tuzilishi bilan chog‘ishtiradi: “Tabiatning har qanday asarida, uning eng past, kichik uzvi-mineraldan tortib to oliy organizm insongacha – ana shularning hammasida hech qanday yetishmovchilik ham, ortiqchalik ham yo‘q, balki, hatto, oddiy ko‘zga ko‘rinmaydigan har qanday organ, har qanday tomir, zaruriy va o‘z joyidadir. Xuddi shunday san‘at asarlarida ham yoki tugallanmagan yoki nuqsonli yoki oshiqcha hech narsa bo‘lmasligi kerak; har bir belgi, har bir obraz zaruriy va o‘z o‘rnida bo‘lishi lozim” [6, B.92] . Shuningdek, asarlarda real topografik tafsilotlar, yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlanadi, shuning barobarida o‘zgacha ma‘no kasb etib, ma‘naviy nuqtalari butun olamni qamrab oladi. Makon qat’iy chegaralanganligi, aniq bir joy olinganligi bilan tushuncha kengaytiriladi, uning har bir ifoda obraziga muayyan umumfalsafiy ilohiy ma‘nolar singdiriladi. Shu nuqtai nazardan ijodkorning badiiy mahorati, turli janrlarda badiiy makon tasviri va talqinini, betakror obrazlar yarata olishi jihatlaridan e‘tiborlidir.

Xususan, Xurshid Davronning asarlarining yaratilishi adabiy hayotimizning shu sohadagi an‘analarini o‘ziga xos badiiy tajribalar bilan boyitdi. Shu jihatdan qaraganda, muallifning individual uslubi, xususan badiiy-uslubiy izlanishlarini, uning tarixiy janrning rivojiga qo‘shgan hissasini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish o‘zbek yaponshunosligi oldida turgan vazifalardan biri va biz imkon qadar shu masalani yoritishga harakat qilamiz.

Yozuvchi asarda rang-barang poetik manzara va ko‘p qirrali badiiy-estetik fikrlar guldastasini vujudga keltiragan bo‘lib, ular yordamida Samarqandning go‘zalligi ta’kidlangan. Samarqandning havosi va madaniyati bilan tanishish, uning tabiati, naqqoshligi, me‘morchiligi, musiqasi va yirik tarixiy shaxslarga bo‘lgan qiziqishi - bularning barchasi Yasushi Inoue ijodini boyitgan. Shuni ta’kidlash kerakki, “Seiikimonogatari – Samarqand

atrofiga sayohat" asarida badiiy vaqtning turli shakllarini: kundalik, retrospektiv, tarixiy, biologik, taqvim, kunlik kabilarni aniqlash mumkin. O'tmish, bugun va kelajak o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yoritib bergan. Asarda ko'rsatilgan antroponim toifalariga vazifalar yuklangan. Demak, tarixiylik zamin yaratadi, kundalik qahramonlarning ichki dunyosini chuqurroq ochib beradi, shaxsning ma'naviy-axloqiy makonining ahamiyatini kuchaytiradi.

Xurshid Davron ham o'zining "Samarqand xayoli" tarixiy ramanida antroponimlardan unumli foydalanadi. Har bir shaxsni gavdalanantirar ekan, kerakli joyda, kerakli nomlardan unumli foydalanadi. Asar umumiy to'rtta yirik boblardan iborat bo'lib har bir bob o'z ichiga bir necha fasllarni oladi. Asar davomida "Amir Temur Ko'kcha Tengizda turganida uning oldiga Shohruh sulton bilan Xalil sultonni olib 589 Saroyulkxonim kelgan... ", 1497 sananing erta bahorida Mir Alisher Navoiy Mashhadda edi [8, B.79].

Shuningdek adib mazkur asarida badiiy makon ifodasida toponimlarga keng o'rin beradi: "O'rta Osiyodagi ikki mashhur daryo - Amudaryo va Sirdaryo tarixda Oks va Yaksart (Sayxun) nomlari bilan mashhur. Ular cho'l hududiga xos daryolardir. Sirdaryoni oqim bo'ylab tepadan ko'rganman, uning suv hajmi juda katta. Shunday bo'lishi ham aniq edi, zero, u paxta dalalarini sug'oradigan Farg'ona vodiysidagi kanallarni to'ldiradi, biroq kimdir uning quyi yo'nalishlarini kuzatsa, irmoqlardan kattaroq tuyuladi.

Darhaqiqat, daryo suvi yorqin quyosh nurlarida bug'lanib oqim bo'ylab oqar ekan, bepoyon sahro va daryo qirg'oqlaridagi to'qayzorlar tomonidan yutila boradi. Ayni shunday holat Amudaryoda ham kuzatildi va men uni pastga tomon oqqanini ko'rdim. Ko'hna Samarqandni suv bilan ta'minlaydigan daryo esa tog' irmoqlaridan paydo bo'lgan mo'jizaviy suv oqimi. Tarixda unga zar sochuvchi (Zarafshon daryosi nazarda tutimoqda. Muallif izohi), deb ta'rif berilgani ayni haqiqat!» [4, B.92] Xurshid Davron asarida esa o'z asarida quyidagicha ta'rif keltiradi: Mana endi ajdodlarimiz bo'lmish massagetlarni zabt etish niyatida boshqa bir ikki daryo — Oksi(O'kuz. Amudaryo) bilan Yaksart (Sirdaryo) oralig'idagi yerlarga och nazarini tikkan Kurush haqidagi hikoyamiz boshlanadi [8.205].

Tadqiqotimiz doirasida Xurshid Davronning "Samarqand xayoli", Yasushi Inouening "Seiiki monogatari – Samarqand atrofiga sayohat" asarlarida ifodalangan "Buyuk ipak yo'li" mavzusi o'rganildi va iodkorlar asarlarida mahorat bilan foydalanganligi aniqlandi.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. 井上靖『遺跡の旅・シルクロード』新潮社文庫、昭和57年
2. 井上靖「歴史の通った道」、『井上靖歴史紀行文集』第2巻、岩波書店、平成4年
3. 福田宏年『井上靖の世界』（Yasushi Inoue dunyosi）、講談社、1932年9月。
4. Inoue Y. Seiiki monogatari 西域物語。—USA:Kodansha, 2001.
5. Yasushi Inoue to'liq asarlari to'plami, 1-jild, b.125.
6. Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.I.M., 1953-1959. С. 92. (Belinskiy V.G. Poln.sobr.coch.: V 13 t. T.I.M., 1953-1959. S.92.)
7. Xurshid Davron. Samarqand xayoli. - T. Kamalak, 1991. 320
8. ИНОУЭ Ясуси // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. - С.193. (INOUE Yasusi// Yaponiya ot A do YA. Populyarnaya illyustrirovannaya ensiklopediya. (SD-ROM). М.: Directmedia Publishing, "Yaponiya segodnya", 2008. -S.193.)
9. История всемирной литературы. М.:Наука.1988., том.7 (Istoriya vsemirnoy literature. М.: Nauka. 1988., tom.7)

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Suyunova Khilola

P.f.f.d.(PhD)

hilolasuyunova0@gmail.com

Kadirova M.

Teacher

fraudilka@mail.ru

Safarova Musallam

Senior teacher

musallamsafarova73@mail.com

Normatova Nodira

Teacher

Navoi State University

Navoi, Uzbekistan

nodirasuyudikovna@gmail.com

DEVELOPMENT OF COMPETENCE BASED ON COMPLEX APPROACHES TO LANGUAGE TEACHING

ABSTRACT

This article presents opinions on the existing problems and solutions of competence development on the basis of a complex approach to language teaching, and it is recommended to give assignments based on the nature of integrative education. That is, it is proposed to use tasks with an integrative approach and a complex approach to develop competence. Also, on the basis of a complex approach to language teaching, a structure (partly research and creative) is proposed and the method of its use is explained in detail. At the same time, in this article, the methods and methods of applying the proposed structure for organizing the emergence of integration based on the complex approach to language teaching, developed within the framework of the research, are highlighted. Emerging technologies that can immerse language learners in simulated environments and provide interactive experiences to improve comprehension and speaking skills. Benefits of incorporating technology into language teaching include increased accessibility, personalization, authenticity, collaboration, and data-driven insights to improve outcomes. Of course, it has been scientifically proven that effective implementation requires careful planning and integration with careful pedagogical approaches.

Keywords: Develop, integrate, scientific, components, competence, language, research, professional development, systematic reflection.

Suyunova Xilola

P.f.f.d.(PhD)

hilolasuyunova0@gmail.com

Qodirova M.

o'qituvchi

fraudilka@mail.ru

Safarova Musallam

katta o'qituvchi
musallamsafarova73@mail.com

Normatova Nodira

o'qituvchi
Navoiy davlat universiteti
Navoiy, O'zbekiston
nodirasuyundikovna@gmail.com

TIL O'QITISHDA KOMPLEKS YONDASHUV ASOSIDA KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada til o'rgatishda tizimli yondashuv asosida kompetensiyani rivojlantirishning mavjud muammolari va yechimlari yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan bo'lib, integral ta'lim xarakteridan kelib chiqqan holda topshiriqlar berish tavsiya etiladi. Ya'ni, kompetensiyani rivojlantirish uchun integral yondashuv va kompleks yondashuv bilan vazifalardan foydalanish taklif etiladi. Shuningdek, til o'qitishga kompleks yondashuv asosida struktura (qisman ilmiy-ijodiy) taklif etilib, uni qo'llash usuli atroflicha tushuntiriladi. Shu bilan birga, ushbu maqolada tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan til o'qitishga kompleks yondashuv asosida integratsiyaning paydo bo'lishini tashkil qilish uchun taklif qilingan tuzilmani qo'llash usullari va usullari yoritilgan. Til o'rganuvchilarni simulyatsiya qilingan muhitga singdiradigan hamda tushunish va nutq ko'nikmalarini yaxshilash uchun interfaol tajribalarni taqdim etuvchi rivojlanayotgan texnologiyalar asosi yoritilgan. Til o'rgatishda ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari orasida foydalanish imkoniyatlarini oshirish, shaxsiylashtirish, haqiqiylik, hamkorlik va natijalarni yaxshilash uchun ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar kiradi. Shuningdek, samarali amalga oshirish uchun puxta rejalashtirish va puxta pedagogik yondashuvlar bilan birlashtirish zarurligi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Kalit so'zlar: Rivojlantirish, integratsiyalash, ilmiy, komponentlar, kompetensiya, til, tadqiqot, malaka oshirish, tizimli aks ettirish.

Суюнова Хилола

д.ф.ф.н.(PhD)
hilolasuyunova0@gmail.com

Кадырова М.

Преподаватель
fraudilka@mail.ru

Сафарова Мусаллам

Старший преподаватель
musallamsafarova73@mail.com

Норматова Нодира

Преподаватель
Навоийского государственного университета
Навои, Узбекистан
nodirasuyundikovna@gmail.com

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКАМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены взгляды на существующие проблемы и пути решения развития компетентностей на основе комплексного подхода к обучению языку, а также рекомендуется давать задания, исходя из характера интегративного образования. То есть для развития компетентности предлагается использовать задания с интегративным подходом и комплексным подходом. Также на основе комплексного подхода к обучению языку предлагается структура (частично исследовательская и творческая) и подробно поясняется методика ее использования. В то же время в данной статье выделены методы и приемы применения предложенной структуры для организации возникновения интеграции на основе комплексного подхода к обучению языку, разработанного в рамках исследования. Новые технологии, которые могут погрузить изучающих язык в смоделированную среду и предоставить интерактивный опыт для улучшения понимания и разговорных навыков. Преимущества внедрения технологий в преподавание языка включают повышенную доступность, персонализацию, аутентичность, сотрудничество и понимание данных на основе данных для улучшения результатов. Конечно, научно доказано, что эффективная реализация требует тщательного планирования и интеграции с тщательным педагогическим подходом.

Ключевые слова: Развивать, интегрировать, сциентистичность, компоненты, компетентность, язык, исследование, профессиональное развитие, систематическая рефлексия.

Introduction

In language learning, in addition to memorize vocabulary and grammar rules, it is necessary to have an idea about the word. Integrative approaches aim to develop comprehensive language skills by engaging students in authentic, meaningful communication. This article explores the basic principles and strategies for implementing integrated language teaching. The process of developing components for language teaching involves creating various materials, tools, and resources that can aid in the effective acquisition and learning of a language. These components are designed to support different aspects of the language learning process, such as vocabulary, grammar, pronunciation, listening, speaking, reading, and writing. The development of these components involves collaboration between language experts, instructional designers, content creators, and technology specialists. They work together to ensure that the materials and resources are aligned with the learning objectives, meet the needs of diverse learners, and provide a comprehensive and engaging language learning experience. Continuous research, feedback, and refinement are crucial in the development process to keep the components up-to-date and effectively supporting language acquisition.

Literature review

Developing competency in language teaching is a critical aspect of effective language instruction are researched by these researches. Language teachers must possess a diverse set of skills and knowledge to facilitate meaningful learning experiences for their students. This literature review will explore the key elements of language teaching competency, the factors that influence its development, and the strategies employed to enhance language teachers' abilities. Language teaching competency refers to the knowledge, skills, and dispositions that enable language teachers to effectively plan, deliver, and assess language instruction. It encompasses a range of areas, including pedagogical knowledge, content knowledge, cultural awareness, and the ability to adapt teaching practices to the needs of diverse learners (Darling-Hammond & Bransford, 2005; Richards, 2011) [9]. Several factors have been identified as influencing the development of language teaching competency. These include: Pre-service teacher education: The quality and content of language teacher preparation

programs play a significant role in developing the necessary competencies (Darling-Hammond, 2006; Diaz-Maggioli, 2004). Ongoing professional development continuous learning and engagement in professional development activities, such as workshops, conferences, and collaborative learning communities, can enhance language teachers' competencies (Guskey, 2002; Yoon et al., 2007). Contextual factors the teaching environment, student population, and available resources can shape the development of language teaching competency (Borg, 2003; Kubanyiova & Crookes, 2016). Personal factors individual characteristics, such as teaching experience, beliefs, and reflective practices, can also influence the development of language teaching competency (Farrell, 2015; Tsui, 2003). Researchers have identified several strategies that can be employed to enhance language teaching competency reflective practice: Engaging in systematic reflection on teaching experiences, successes, and challenges can foster professional growth and the development of new competencies (Farrell, 2015; Schön, 1983). Action research conducting small-scale research projects in the classroom can help language teachers identify and address their own professional development needs (Burns, 2010; Nunan & Bailey, 2009). Collaborative learning participating in professional learning communities, peer-to-peer observations, and mentoring programs can facilitate the exchange of ideas and the development of new competencies (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995; Wenger, 1998). Feedback and evaluation receiving constructive feedback from peers, supervisors, and students, as well as engaging in self-evaluation, can help language teachers identify areas for improvement and guide their professional development (Danielson, 2007; Stronge, 2006).

Materials and methods

Online and mobile apps - There are now countless apps, websites, and online courses that use technology to make language learning more accessible, interactive, and personalized. Examples include Duo lingo, and Rosetta Stone. Artificial intelligence and machine learning - AI-powered chat bots, virtual assistants, and language learning apps can provide personalized feedback, adaptive learning, and intelligent tutoring. Speech recognition and text-to-speech - These technologies allow learners to practice speaking and pronunciation with instant feedback. Augmented and virtual reality - Immersive VR and AR experiences can put learners in realistic foreign language environments to practice conversational skills. Studying the laws of language use, its lexical, phonetic, word-forming lingual, grammatical means, forms of verbal expression of content, originality of verbal expressions of content in works of various genera and species[11]. Collaborative online tools - Cloud-based apps let learners practice with native speakers, join language learning communities, and work on projects together remotely. Personalized learning paths - Technology can analyze a learner's progress and adapt the curriculum and materials to their individual needs. Over the past decade, we've seen a significant increase in the integration of technology into language instruction. Some of the key ways that technology is being leveraged include:

1. Online and mobile language learning platforms: Apps, websites, and cloud-based tools that allow students to access lessons, practice activities, and interact with content anytime, anywhere on their devices.
2. Videoconferencing and virtual classrooms: Tools like Zoom, Skype, and Google Meet enable remote language instruction, allowing teachers to connect with students around the world and facilitate real-time conversations and lessons.
3. Multimedia resources: The use of videos, podcasts, interactive exercises, and authentic multimedia content to expose students to the target language in natural contexts.
4. Collaborative writing and editing: Web-based applications that allow students to work together on writing projects, provide peer feedback, and improve their language skills.
5. Language learning management systems: Integrated platforms that combine course materials, assessments, communication tools, and data analytics to support blended and online language programs.

6. Intelligent tutoring systems: Advanced software that can adaptively respond to a student's performance and provide personalized feedback and practice.

7. Virtual and augmented reality: Emerging technologies that can immerse language learners in simulated environments and provide interactive experiences to improve comprehension and speaking abilities. The benefits of incorporating technology into language teaching include increased access, personalization, authenticity, collaboration, and data-driven insights to improve outcomes. Of course, effective implementation requires thoughtful planning and integration with sound pedagogical approaches. Some key components that are typically included in language teaching materials include:

1. Textbooks and course materials: Textbooks with structured lessons, dialogues, exercises, and cultural information; Workbooks for practice and reinforcement of concepts; Audio/video resources for listening comprehension and pronunciation practice.

2. Interactive and digital resources: Language learning software and apps; Online exercises, quizzes, and games; Virtual classrooms and video conferencing tools.

3. Supplementary materials: Flashcards for vocabulary building; Grammar reference guides and handouts; Idiom and expression dictionaries; Authentic materials like newspapers, magazines, and literature.

4. Teaching strategies and methodologies: Communicative language teaching (CLT) approaches; Task-based language teaching (TBLT) techniques; Flipped classroom models; Differentiated instruction methods.

5. Assessments and evaluation tools: Placement tests and proficiency exams; Formative and summative assessments; Rubrics for evaluating language skills.

The development of vocabulary knowledge is crucial for language proficiency. This involves teaching vocabulary in context, using visual aids, and encouraging students to actively engage with new words. Grammar: Explicit grammar instruction, along with opportunities for practical application, helps learners develop a strong understanding of language structure and rules. Pronunciation and Intonation: Focused practice on proper pronunciation, stress, and intonation patterns improves students' oral communication skills and intelligibility. Exposure to authentic audio and video materials, along with targeted listening activities, develops learners' ability to comprehend spoken language. Providing ample opportunities for structured and spontaneous speaking practice, such as dialogues, role-plays, and presentations, fosters the development of oral fluency and communication skills. Engaging with a variety of written texts, from simple to more complex, enhances learners' ability to understand and interpret written language. Systematic instruction in the writing process, including organization, coherence, and grammatical accuracy, helps students develop their written expression abilities. There would be helpful for the students to introduce with these approaches and materials.

1. Communicative Approach: This emphasizes learning language for real-world communication, rather than just memorizing grammar rules and vocabulary. It focuses on developing speaking, listening, reading, and writing skills through interactive activities.

2. Task-Based Learning: This involves having students complete authentic, meaningful tasks (e.g. planning a trip, ordering at a restaurant) that require them to use the target language in a natural way.

3. Comprehensible Input: Providing language input that is slightly above the students' current level, but still comprehensible with context and support, helps facilitate natural language acquisition.

4. Learner-Centered Instruction: Tailoring lessons and materials to students' interests, needs, and learning styles can increase engagement and motivation.

5. Authentic Materials: Using real-world texts, audio, and visuals (rather than textbook dialogues) exposes students to natural language use.

6. Multimodal Instruction: Incorporating a variety of media, technologies, and sensory experiences can appeal to diverse learning preferences.

7. Explicit Instruction: Selectively teaching certain grammar points or vocabulary can be beneficial, particularly for adult learners.

8. Spaced Repetition: Reviewing and recycling language over time, rather than one-time exposure, strengthens retention.

Results and discussion

In English language teaching with IT integration, these approaches mean the joint use of a number of technologies for management, teaching and learning process. These approaches allow English language learners to learn using text, sound, picture, video and other visual materials. In addition to the use of multimodal approaches, with the help of IT integration, students can use different technologies in the process of learning and mastering. Nowadays, we cannot imagine our life without a certain technology tool. Especially in the era when computer technology has developed. This gives you the opportunity to learn exactly the language you want. For example, if you want to learn English through IT, you have several options: 1. You can interview someone who has learned English through online language exchange platforms or virtual language learning communities. Ask them about their experiences, challenges, and how technology has played a role in their language learning journey. 2. Share some statistics or research about the rise in popularity of language learning apps and websites and how they have revolutionized the way people learn languages. 3. Discuss the benefits of using technology in English language learning, such as ease of access to resources anytime, anywhere, personalized learning experiences, interactive exercises, and instant feedback. 4. Talk about how technology has made language learning more fun through games. For example, you might say that you enjoy playing vocabulary games or taking online quizzes to test your language skills.

What is integration? let's dwell on the question. "Integration" (from the Latin word "integration" - restoration, filling, integer - whole) - 1) A concept that expresses the state of interdependence of some parts and functions of a system or organism and the process leading to such a state; 2) The convergence of sciences and the process of interaction; 3) Mutual coordination and unification of the economy of 2 or more countries. Today, the main attention is focused on the student, his personality and unique inner world. Therefore, the main goal of a modern teacher is to choose methods and forms of organization [7]. In recent years, the issues of using new information technologies in schools are increasingly being raised. These are new technical tools, but also new forms and methods of teaching, a new approach to the educational process.

The main goal of teaching foreign languages is to form and develop the communicative culture of schoolchildren, to teach them to learn a foreign language in practice. What is multimedia in the context of language learning? This means using a variety of media such as audio, video, graphics and interactive software to enhance the teaching and learning experience. Multimedia approaches combined with IT integration have the potential to change the way English is taught and learned. First of all, multimedia approaches suit different learning styles and preferences. Some learners are visual learners, while others are auditory or kinesthetic learners. By incorporating multimedia elements into their lessons, teachers can engage a wider range of learners and provide a more inclusive learning environment. Differentiation goes together. For example, visual learners may benefit from watching videos or viewing graphics, while auditory learners may benefit from listening to audio recordings or participating in online discussions. Kinesthetic learners can engage in interactive software or web-based activities that require physical interaction. In addition, multimedia approaches make learning English more interactive and immersive. With the help of IT integration, students can actively engage with the language through various multimedia activities. For example, they can watch real videos or listen to podcasts to improve their

listening skills. They can also use interactive programs or online platforms to practice speaking and writing. These interactive activities create a more dynamic learning experience while keeping students engaged and interested in the subject. Multimedia approaches also provide real language exposure. Through IT integration, students can access authentic English language resources such as news articles, blogs, documentaries and interviews. This exposure to real-life language use helps students develop listening, speaking, reading, and writing skills in a more natural and contextual way. By engaging with authentic materials, students gain cultural understanding and improve general language skills. In addition, multimedia approaches increase cooperation and communication skills. With IT integration, students can collaborate on projects, participate in online forums, and participate in virtual discussions with peers from around the world[6]. These opportunities for communication and collaboration not only improve language skills, but also foster cultural understanding and global citizenship. Students learn to express their thoughts and ideas effectively, respect different points of view, and engage in meaningful communication. However, it is important to remember that although multimedia approaches with IT integration offer many advantages, they must be implemented thoughtfully and in balance with other teaching methods. Teachers must carefully select and integrate appropriate multimedia resources that match their learning objectives and meet the needs of students. In addition, teachers should provide guidance and support to help students select and critically evaluate the vast amount of information available on the Internet. Integrative teaching strategies such as-Task-Based Learning designs tasks that requires learners to use the target language to accomplish meaningful, real-world objectives; Content-Based Instruction integrates language learning with the teaching of academic or professional content, creating authentic language-use contexts; Project-Based Learning engages students in collaborative, culminating projects that involve research, problem-solving, and language application; Flipped Classroom provides direct instruction through pre-class materials, freeing up class time for interactive, communicative activities; Technology Integration leverage digital tools and resources to facilitate authentic language practice and collaboration. Define communicative competence as the ability to use language effectively in real-life situations. Discuss the limitations of traditional methods in developing this competence. Introduce the integrative approach as a means to bridge the gap. Emphasis on authentic language use and interaction[10].Development of functional skills like listening, speaking, reading, and writing. Importance of task-based activities and meaningful, contextualized practice. Explicit instruction on grammar, vocabulary, and language structures. Incorporation of cognitive strategies to enhance language awareness and analysis. Learner-centered activities that promote active engagement and problem-solving. Rationale for blending communicative and cognitive elements. Examples of lesson plans and activities that balance form and meaning. Scaffolding language learning from controlled to open-ended communication. Fostering linguistic competence (accuracy in grammar, pronunciation, etc.). Promoting sociolinguistic competence (appropriate language use in context). Enhancing strategic competence (ability to overcome communication breakdowns). Cultivating discourse competence (coherence and cohesion in extended discourse). Holistic development of communicative competence. Caters to diverse learning styles and cognitive preferences. Enhances learner motivation, confidence, and autonomy. Reiterate the value of an integrative approach for developing communicative competence. Encourage educators to adapt and implement the approach in their language classrooms. Call for continued research and collaboration to refine the integrative methodology. Here are some principles of integrative language instruction analyses by these options:

1. Focus on Communicative Competence: Prioritize the ability to use the language functionally in real-world contexts over isolated linguistic knowledge.
2. Integrate Language Skills: Teach reading, writing, listening, and speaking in an interconnected manner, mirroring natural language use.

3. Emphasize Meaning over Form: While addressing accuracy, place greater emphasis on conveying meaning and achieving communicative goals.

4. Incorporate Cultural Awareness: Embed cultural knowledge and perspectives to deepen learners' sociolinguistic understanding.

5. Foster Learner Engagement: Use interactive, learner-centered activities that motivate students and promote active language use.

Conclusion

Integrative language teaching approaches equip learners with holistic language proficiency, preparing them for successful communication in real-world contexts. By balancing linguistic knowledge and communicative ability, these methods foster learners' confidence and competence as multilingual individuals. When designing language curriculum and lessons, it's often best to draw from a combination of these approaches and techniques to create a well-rounded, effective program. The development of these components is often approached through a combination of teacher-led instruction, guided practice, and opportunities for independent language use. Effective language teaching also emphasizes the integration of these components to enable learners to communicate effectively in real-world situations.

Iqtibosar/ Сноски/ References

1. Komarova Yu. A. A didactic system for developing research competence using a foreign language in the context of postgraduate education. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. St. Petersburg, 2008, 17 p.
2. Babkina M.V. The use of interdisciplinary connections in the process of speech development in Russian language lessons. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences. Moscow, 1998, 15-16 p.
3. Jalolov J. Methodology of foreign language teaching. Textbook for students of higher educational institutions (faculties) of foreign languages. "Teacher" creative publishing house, Tashkent, 2012.
4. Hoshimov O', Yakubov I. Methodology of teaching English. - T.: Sharq, 2003. - 302 p.
5. Yazykova N.V. Collection of tasks and assignments on methods of teaching foreign languages: A manual for students. - JL: Enlightenment, 1977. -265 p.
6. Kolozhvari I., Sechenikova L. How to organize an integrated lesson? [Text] // Folk image calling. - 1996. No. 1. - 87 p.
7. Chapaev N.K. Structure and content of theoretical and methodological support for pedagogical integration. [Text] /N. K. Chapaev. - M., 2006 - 310 p.
8. Idiatulin V. S. Natural science training of students in the system of higher professional education [Internet resource]/ V. S. Idiatulin <http://oim.ru/avtor.asp?nom=190> - 14 emails. With.
9. Jack C. Richards Communicative Language Teaching Today. © Cambridge University Press 2006- p- 215.
10. Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Teaching English to Young Learners. Conference Proceedings No. 11. Jagodina, 2012.
11. Savostikova A.B. Scientific notes. On the issue of integration of methods of teaching Russian language and literature. 2008, p-105.

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Jo'rayeva Ma'mura,
Doktorant
Navoiy davlat universiteti
Navoiy, O'zbekiston
jo'rayevaumida@mail.com

NOFILOLOGIK GURUH TALABALARINING MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nolisoniy guruh talabalarining muloqot madaniyatini rivojlantirish usullari, bosqichlari, ularda uchrydigan muammolar va yechimlari xususida soʻz boradi. Ingliz tilini oʻrganish jarayonida muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan metodikalar koʻrib chiqiladi. Bugungi kun zamonaviy ped texnologiyalaridan sanalmish onlayn platformalarning samaradorligi va ualrning dars jarayonida foydalanish texnikalari yoritilgan. Talabalar oʻrtasida interaktiv mashgʻulotlar tashkil etish, masalan, guruh muhokamalari va rolli oʻyinlar, muloqot koʻnikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu usullar talabalarni faol ishtirok etishga va oʻz fikrlarini ifoda etishga undaydi.

Kalit soʻzlar: Taʼlim, muloqot, madaniyat, intellect, koʻnikma, fikrlash, texnologiya, maqsad.

Juraeva Mamura,
Doktorate student
Navoi state university
Navoiy, Uzbekiston
jo'rayevaumida@mail.com

METHODS OF DEVELOPING THE COMMUNICATION CULTURE OF NON-PHILOLOGICAL GROUP STUDENTS

ABSTRACT

This article talks about methods and stages of communication culture development of students of the non-literate group, problems and solutions they encounter. In the process of learning English, methods aimed at developing communication culture are considered. Today, the effectiveness of online platforms and the techniques of using modern ped technologies in the course of the lesson are highlighted. Organizing interactive activities among students, such as group discussions and role-plays, helps in developing communication skills. These methods encourage students to actively participate and express their opinions.

Keywords: Education, communication, culture, intellect, skill, thinking, technology, purpose.

Жураева Маъмура

докторант

Наваинский государственный университет

Навай, Узбекистан

jo'rayevaumida@mail.com

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о методах и этапах развития культуры общения учащихся неграмотной группы, проблемах и решениях, с которыми они сталкиваются. В процессе изучения английского языка рассматриваются методы, направленные на развитие культуры общения. Сегодня освещена эффективность онлайн-платформ и приемы использования современных педтехнологий в ходе урока. Организация интерактивной деятельности среди учащихся, такой как групповые дискуссии и ролевые игры, помогает в развитии коммуникативных навыков. Эти методы побуждают студентов активно участвовать и выражать свое мнение.

Ключевые слова: Образование, общение, культура, интеллект, умение, мышление, технология, цель.

Kirish

Muloqot madaniyati talabalar uchun muhim ko'nikmalardan biridir, ayniqsa tabiiy fanlar yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun. Ingliz tili, global kommunikatsiyaning asosiy vositasi sifatida, talabalar uchun o'z fikrlarini aniq va ravon ifoda etish imkoniyatini beradi. Muloqot madaniyati - bu insonlarning o'zaro munosabatlarida, fikr almashishlarida va o'zlarini ifoda etishlarida ko'rsatadigan odob-axloq, qoidalar va uslublar majmuasidir. Bu, ayniqsa, ingliz tilida o'z fikrlarini aniq va ravon ifoda etish uchun muhimdir. Muloqot madaniyatining negizini nutq ravonligi, so'z erkinligi tashkil qiladi. Shunday ekan, til o'rganishda muloqot madaniyatining asosiy tarkibiy qismlarini tahlil qilamiz. Muloqot madaniyati quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. Til ko'nikmalari: Talabalar ingliz tilining grammatikasi, leksikasi va fonetikasi bilan tanish bo'lishi kerak.

2. Madaniy tushuncha: Ingliz tilida muloqot qilishda madaniyatni tushunish va qabul qilish muhimdir.

3. Emotsional intellekt: O'z tuyg'ularini va boshqalarining his-tuyg'ularini anglash va ularga mos ravishda javob bera olish.

Muloqot madaniyatini rivojlantiruvchi usul va vositalar:

1. Interaktiv Ta'lim

Interaktiv ta'lim metodlari, masalan, guruhli muhokamalar va rolli o'yinlar, talabalar o'rtasida muloqotni rag'batlantiradi. Bu usullar talabalarni faol ishtirok etishga va o'z fikrlarini ifoda etishga undaydi.

2. Muammoli Ta'lim

Muammoli ta'lim metodida talabalar real hayotdagi muammolarni hal qilishda ingliz tilidan foydalanadilar. Bu usul talabalarni analitik fikrlashga va muloqot madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Madaniy Tadqiqotlar

Ingliz tilidagi madaniy tadqiqotlar, masalan, ingliz tilida yozilgan adabiyotlarni o'rganish, talabalar uchun boshqa madaniyatlarni tushunishga va ularga hurmat ko'rsatishga yordam beradi. Bu, shuningdek, ularning muloqot madaniyatini kengaytiradi. Muloqot Madaniyatini Rivojlantiruvchi usullarni tahlilga tortamiz.

1. Maqsadlarni Belgilash

- Muloqot jarayonining maqsadlarini aniqlash muhimdir. Talabalar o'z maqsadlarini belgilab, ularga erishish uchun strategiyalar ishlab chiqishlari kerak.

2. Interaktiv Mashg'ulotlar

- Talabalar o'rtasida interaktiv mashg'ulotlar tashkil etish, masalan, guruh muhokamalari va rolli o'yinlar, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Bu usullar talabalarni faol ishtirok etishga va o'z fikrlarini ifoda etishga undaydi.

3. Tinglash va Fikr Almashish

- Tinglash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Talabalar boshqalar fikrlarini tinglash va ularni tushunish orqali o'zlarining fikrlarini yanada ravon ifoda etish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

4. Til o'rgatishning Zamonaviy Usullari

- Zamonaviy texnologiyalarni, masalan, onlayn platformalar va multimedia materiallarini qo'llash, talabalarni ingliz tilida samarali muloqot qilishga tayyorlaydi. Videolar, podkastlar va interaktiv dasturlar talabalar uchun qiziqarli va samarali o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi.

5. Savollar Va Munozara

- Talabalar uchun muhokama va savol-javob muloqotlarini tashkil etish, ularning fikrlarini ochiq bayon etishlariga yordam beradi. Bu jarayon, shuningdek, tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Talabalar o'rtasida muloqotni rivojlantirish uchun o'qituvchilar quyidagi usullarni qo'llashlari mumkin:

- Muloqot Klublari: Ingliz tilida muloqot qilish uchun maxsus klublar tashkil etish.

- Onlayn Platformalar: Talabalarni onlayn forumlar va ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishga jalb etish.

- Tadbirlar va Tanlovlar: Ingliz tilida tanlovlar va tadbirlar o'tkazish orqali talabalarni faol ishtirok etishga undash.

Adabiyotlar sharhi

Bu sohada bir nechta olimlar va tadqiqotchilar muloqot madaniyatini rivojlantirish, pedagogik metodlar va ta'lim jarayonida kommunikativ qobiliyatlarni oshirishga bag'ishlangan izlanishlar olib borgan. Vygotsky L.S. - U o'zining "Sotsial rivojlanish nazariyasi" orqali muloqot va ijtimoiy o'zaro ta'sirning ahamiyatini ta'kidlagan. Vygotsky fikriga ko'ra, muloqot jarayoni talabalarning fikrlash va o'rganish jarayonlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bakhtin M.M. - Bakhtin muloqotning dialogik tabiati haqida gapirgan va bu jarayonda til va muloqotning ijtimoiy kontekstda qanday ishlashini o'rganishga e'tibor qaratgan. Goffman E. - U "Harakatlar va munosabatlar" asarida muloqot madaniyatining ijtimoiy kontekstda qanday shakllanishini tahlil qilgan. Hymes D.H. - Hymes muloqot madaniyatining lingvistik va madaniy jihatlarini o'rganib, "kommunikativ kompetensiya" tushunchasini ishlab chiqqan. Zimnyaya I.A. - U pedagogik jarayonlarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqqan. Ushbu olimlarning ishlari, shuningdek, boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlar nofilologik guruh talabalarining muloqot madaniyatini rivojlantirish usullari haqida chuqur tushuncha berishi mumkin. O'qituvchilar va murabbiylar uchun bu usullarni amaliyotga joriy etish, talabalar o'rtasida samarali muloqotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Metod va usullar

Bugungi kun zamonaviy ped texnologiyalaridan sanalmish onlayn platformalarning samaradorligi bir qancha omillarga bog'liq. Quyida eng mashhur platformalarning qisqacha tavsifi va ulardan qaysi biri samaraliroq ekanini ko'rib chiqamiz:

1. Duolingo

- Afzalliklari: Oson interfeys, interaktiv o'yinlar, ko'p tilni o'rganish imkoniyati.

- Kamchiliklari: Asosiy grammatikani chuqur o'rganishga imkon bermaydi.

2. Coursera

- Afzalliklari: Dunyo bo'ylab mashhur universitetlardan kurslar, chuqur bilim olish imkoniyati.

- Kamchiliklari: O'z-o'zini boshqarish qiyin bo'lishi mumkin, kurslar ba'zan murakkab.

3. Tandem

- Afzalliklari: O'zaro muloqot va til almashish imkoniyatlari, autentik muloqot tajribasi.

- Kamchiliklari: O'zaro muloqot uchun sherik topish qiyin bo'lishi mumkin.

4. HelloTalk

- Afzalliklari: Til almashish, yozma va og'zaki muloqotni rivojlantirish, autentik muloqot.

- Kamchiliklari: Asosiy ta'lim resurslari yo'q.

Samaradorlik ko'p jihatlarga bog'liq:

- Maqsadlar: Agar siz grammatika va chuqur bilimni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Coursera yoki italki samaraliroq bo'lishi mumkin.

- Muloqot: Agar siz real hayotda muloqot qilishni xohlasangiz, Tandem yoki HelloTalk yaxshi tanlovdir.

- Osonlik va qiziqarli o'rganish: Duolingo yoki HelloTalk oddiy va qiziqarli dasturlar.

Ingliz tili darslarida talabalarning muloqot madaniyatini oshirishga yordam beradigan ba'zi strategiyalar:

1. Interaktiv tadbirlar

- Rol o'ynash: Talabalar ovqatga buyurtma berish yoki ish uchun intervyu olish kabi real vaziyatlarda ingliz tilidan foydalanishlari kerak bo'lgan stsenariylarni yaratish.

- Munozara va munozaralar: Tegishli mavzular bo'yicha bahslarni tashkil qilish, talabalarni o'z fikrlarini bildirishga va boshqalarni tinglashga undash.

2. Hamkorlikdagi loyihalar

- Guruh ishi: Talabalar umumiy maqsadga erishish uchun samarali muloqot qilishlari kerak bo'lgan jamoaviy ishlarni talab qiladigan loyihalarni tayinlash.

- Tengdoshlarni o'qitish: Talabalarga muayyan mavzular bo'yicha bir-birlarini o'rgatishlariga imkon berish, muloqot va hamkorlikni rivojlantirish.

3. Madaniy almashinuv

- Mehmon ma'ruzachilar: ona tilida so'zlashuvchilarni yoki turli madaniyatlarga mansub shaxslarni o'z tajribalari bilan o'rtoqlashish va talabalar bilan suhbatlashish uchun taklif qilish.

- Xorijlik Do'stlar: boshqa mamlakatlardan kelgan talabalar bilan yozma yozishmalar uchun aloqa o'rnatish va ularga ingliz tilidan real dunyo kontekstida foydalanishga yordam berish.

4. Texnologiyalar integratsiyasi

- Onlayn forumlar: talabalar darsdan tashqari ingliz tilida mavzularni muhokama qilishlari mumkin bo'lgan platformalardan foydalanish, norasmiy muloqotni targ'ib qilish.

- Videokonferensiya: Nutqni mashq qilish uchun boshqa mamlakatlardan kelgan talabalar bilan virtual uchrashuvlar tashkil qilish.

5. Asl materiallar

- Haqiqiy dunyoviy materiallar: Hozirgi voqealar va madaniy hodisalarni aks ettiruvchi, munozaralarni keltirib chiqaradigan gazetalar, podkastlar va videolardan foydalanish.

- Adabiyot va kino: talabalar bilan rezonanslashadigan mavzular, personajlar va madaniy kontekstlarni o'rganish uchun ingliz adabiyoti va filmlarini qo'shish.

6. Munozara va mulohaza

- O'z-o'zini baholash: Talabalarni muloqot qobiliyatlari haqida fikr yuritishga va yaxshilash uchun shaxsiy maqsadlarni belgilashga undash.

- Tengdoshlarning fikr-mulohazalari: Talabalarga nutqi va yozishi haqida konstruktiv fikr bildirish va qabul qilish imkoniyatini yaratish.

7. Tavakkal qilishni rag'batlantirish

- Xavfsiz muhit: Sinf muhitini yaratish, unda xatolar o'rganish imkoniyati sifatida qaraladi va talabalarni qo'rqmasdan gapirishga undaydi.

- Gap formatlarining xilma-xilligi: Talabalarga o'zlarining qulaylik darajasini tanlash imkonini beruvchi rasmiy taqdimotlar va norasmiy muhokamalar uchun imkoniyatlarni taklif etish.

8. E'tiborni tinglash mahoratiga qaratish.

- Faol tinglash mashqlari: Talabalarining kommunikativ kompetensiyasini oshirib, diqqat bilan tinglash va to'g'ri javob berishni talab qiladigan tadbirlarni o'z ichiga oladi.

- Tinglash jurnallari: Talabalarga ingliz ommaviy axborot vositalarida eshitganlari haqida jurnal yuritish, bu til bilan faol ishtirok etishga yordam beradi.

Ushbu strategiyalarni amalga oshirish orqali biz talabalarga ingliz tilida muloqot madaniyatini rivojlantirishga yordam bera olamiz, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samaraliroq qiladi.

Natija va muhokama

Nofilologik guruh talabalarining muloqot madaniyatini rivojlantirish usullari haqida olib borilgan tadqiqotlar va natijalar, shuningdek, muhokamalar quyidagicha bo'lishi mumkin: Muloqot ko'nikmalarining oshishi: Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar orqali talabalar o'zaro muloqot qilishda ishtirok etishlari va fikrlarini aniq ifodalashlari ko'paygan. Bu, o'z navbatida, ularning o'z-o'zini ifoda etish qobiliyatini oshiradi. Ijtimoiy ko'nikmalarining rivojlanishi: Muloqot madaniyati usullari orqali talabalar ijtimoiy ko'nikmalarni (masalan, tinglash, munosabatlar o'rnatish) rivojlantiradilar. Bu ko'nikmalar, kelajakda professional muhitda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarurdir. O'zaro hurmat va empatiya: Muloqot jarayonida talabalarda o'zaro hurmat va empatiya hissi shakllanadi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy muhitda sog'lom munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Tanqidiy fikrlashning oshishi: Muloqot madaniyatini rivojlantirish orqali talabalar tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Ular turli nuqtai nazarlarni baholash va muhokama qilishga o'rganadilar. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi aloqaning yaxshilanishi: O'qituvchilar tomonidan muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqani mustahkamlashga yordam beradi. Pedagogik yondashuvlar: Muloqot madaniyatini rivojlantirishda qaysi pedagogik usullar eng samarali? O'qituvchilar qanday metodlarni qo'llashlari kerak? Ushbu savollar atrofida muhokamalar olib borilishi mumkin. Kontekstual yondashuv: Har bir guruhning o'ziga xos xususiyatlari bor. Shuning uchun muloqot madaniyatini rivojlantirishda kontekstual yondashuvni qanday qo'llash mumkin? Texnologiyaning roli: Zamonaviy texnologiyalar (masalan, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar) muloqot madaniyatini rivojlantirishda qanday rol o'ynaydi? Ularni qanday qilib samarali ishlatish mumkin? Madaniy farqlar: Turli madaniy kontekstlarda talabalar orasidagi muloqot madaniyati qanday farqlanadi? Madaniy farqlarni hisobga olish muloqot jarayonini qanday ta'sir qiladi? Natijalarni baholash: Muloqot madaniyatini rivojlantirish dasturlarining samaradorligini qanday baholash mumkin? O'lchov vositalarini qanday ishlab chiqish kerak? Ushbu natijalar va muhokamalar kelajakdagi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni tanlay bulish kompetensiyalarini belgilaydi.

Xulosa

Nofilologik ta'limiy o'nalishi talabalarining jumladan, tabiiy fanlar yo'nalishidagi talabalar uchun ingliz tilida muloqot madaniyatini rivojlantirish muhimdir. Interaktiv, muammoli va madaniy jihatlarni o'z ichiga olgan metodikalar orqali talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Ushbu metodologiyalar yordamida talabalar nafaqat ingliz tilini, balki muloqot madaniyatini ham muvaffaqiyatli rivojlantiradilar. Tabiiy fanlar yo'nalishidagi talabalar uchun ingliz tilida muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularning

kelajakdagi professional faoliyatlari uchun muhim ahamiyatga ega. Yuqorida ta'kidlangan metodologiyalar va amaliy usullarni qo'llash orqali talabalar o'z muloqot ko'nikmalarini rivojlantirib, yanada muvaffaqiyatli bo'lishlari ayon. Muloqot madaniyatini yaxshilash - bu nafaqat til o'rganish jarayoni, balki shaxsiy va professional o'sishning muhim omilidir.

Iqtibosar/ Сноски/ References

1. Boranov J.B. Ingliz va o'zbek tillarining qiyosiy grammatikasi. Tashkent, „Oqituvchi“, 1973, S.135

2. Jack C. Richards Communicative Language Teaching Today. © Cambridge University Press 2006- p- 215.

3. Jalolov J. Methodology of foreign language teaching. Textbook for students of higher educational institutions (faculties) of foreign languages. "Teacher" creative publishing house, Tashkent, 2012.

4. Samoff J., Leer J. and Reddy M. (2016), Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education, Report Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), No.3

5. Fayzievna, H. M. (2012). Ways Of Professional Training Of Children With The Limited Opportunities. Social and Natural Sciences Journal. <https://doi.org/10.12955/snsj.v4i0.289>.

Internet sources:

1. <https://www.biologyonline.com/>

2. <https://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-biology-0610/>

3. <https://en.wikipedia.org/wiki/biology>

4. <https://medtalk.up.seesaa.net/image/ASSESSMENT207.pdf>

5. <http://www.english-practice.at/b1/grammar/b1-grammar-index.htm>

ТИЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

T A R J I M A S H U N O S L I K

Туракулова Ситора,
Самарқанд давлат чет тиллар институти
Корейс филологияси кафедраси ўқитувчиси
stella1409@mail.ru

НУТҚ ЖАРАЁНИДА ЭМОЦИОНАЛЛИКНИ ИФОДАЛАШ ФОРМАЛАРИ (Корейс тили материаллари асосида)

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада мулоқот жараёнида эмоционалликни ифодалайш формалари кўриб чиқилган бўлиб, одамлар орасидаги мулоқотга киришишдан мақсад, ҳар бир индивиднинг мулоқот орқали ўзаро бир-бирига таъсири, яъни асихологик таъсири, ҳатти-ҳаракатига таъсир, фикр алмашинувига таъсирини ўганилади. Мавзу юзасидан мақолада қатор олимларнинг фикрлари илгари сурилганлигига гувоҳ бўламиз. Қисқача қилиб шунни айтиш мумкинки, ҳар қандай тилда инсоннинг эмоционал ҳолатини ифодаловчи лексик қатлам унинг катта қисмини ташкил қилади. Улар феъллар, сифатлар, фразеологизмлар, ундов сўзлар орқали ифодаланиб, сўзловчи шахснинг бирор воқеликка муносабатини ва айни пайтда тингловчи шахснинг эмоционал таъсирлантирадиган, мулоқотга ундовчи стимуляторлар вазифасини бажаради. Коммуникация жараёнида ҳар қандай киши ўз нутқининг экспрессивлигини, таъсир кучини ошириш мақсадида лексик бирликларни муболаға (гипербола) тарзида ҳам ишлатади. Эмоционал-экспрессив лексиканинг бу туридан кўпинча сўзлашув тилида фойдаланилади ва тингловчида жавоб реакциясининг қўзғалишига сабаб бўлади.

Тянч сўз ва иборалар: паралингвистик, вербал, эмоция, твёсир, вазият, коммуникация, стимулятор, индивид, маъно, психология.

Turakulova Sitora,
Samarkand State Institute
of Foreign Languages
Teacher of the department
Korean philology
stella1409@mail.ru

FORMS OF EXPRESSING EMOTIONALITY IN THE SPEECH PROCESS (based on Korean language materials)

ABSTRACT

This article discusses the forms of expression of emotionality in the process of communication, the purpose of participation in communication between people, the influence of each individual on each other through communication, that is, the axiological effect, the

influence on behavior and the influence on the exchange of ideas. We see that the article presents the opinions of a number of scientists. In short, we can say that in any language, most of it is made up of a lexical layer that reflects the emotional state of a person. They are expressed through verbs, adjectives, phraseological units, exclamations and act as stimulators of the speaker's attitude to reality and at the same time an emotional impact on the listener, encouraging communication. In the process of communication, any person uses lexical units in the form of exaggeration (hyperbole) in order to increase the expressiveness and impact of his speech. This type of emotionally expressive vocabulary is often used in colloquial speech and evokes a response from the listener.

Keywords: paralinguistic, verbal, emotion, effectiveness, situation, communication, stimulus, individual, meaning, psychology.

Туракулова Ситора,
Самаркандский государственный
институт иностранных языков
Преподаватель кафедры
корейской филологии
stella1409@mail.ru

ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В РЕЧЕВОМ ПРОЦЕССЕ (на материале корейского языка)

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются формы выражения эмоциональности в процессе общения, цель участия в общении между людьми, влияние каждого индивида друг на друга посредством общения, то есть аксиологический эффект, влияние на поведение и влияние на обмен идеями. Мы видим, что в статье изложены мнения ряда ученых. Коротко говоря, можно сказать, что в любом языке большую его часть составляет лексический пласт, отражающий эмоциональное состояние человека. Они выражаются через глаголы, прилагательные, фразеологизмы, восклицания и выступают стимуляторами отношения говорящего к действительности и одновременно эмоционального воздействия на слушателя, побуждая к общению. В процессе общения любой человек использует лексические единицы в форме преувеличения (гиперболы) с целью повышения выразительности и воздействия своей речи. Этот тип эмоционально-экспрессивной лексики часто используется в разговорной речи и вызывает у слушателя ответную реакцию.

Ключевые слова: паралингвистический, словесный, эмоция, эффективность, ситуация, коммуникация, стимулятор, индивид, значение, психология.

Мулоқотга ўргатишда эмоционал таъсир воситалари ҳақида фикр билдиришдан олдин эмоция ва унинг инсон нутқ фаолиятидаги ўрнига оид психология ва нейрофизиология фанларидаги таърифи билан танишсак. Рус психолого олими А.Н.Леонтьевнинг тарифича эмоция психологик ҳолат бўлиб, содир бўлаётган ва бўлажак воқеа ҳодисаларга, вазиятларга нисбатан индивиднинг баҳоловчи шахсий муносабатини ифодалайди [1: 37].

Бошқа бир рус олими С.Л.Рубинштейн эмоциянинг моҳияти ва функциялари ҳақида гапириб бу жараёнда индивиднинг талаб ва эҳтиёжлари ва бу эҳтиёжларни қондиришга нисбатан бўлган нутқий фаолияти рўй беришини таъкидлайди [2: 59].

Кишилар бир бирлари билан мулоқотга киришар эканлар, уларнинг асосий мақсадларидан бири ўзаро бир-бирларига таъсир кўрсатиш, яъни фикр-ғоялар алмашиш, ҳаракатга чорлаш, кўрсатмаларни ўзгартириш ва яхши таассурот

колдиришдир. Мулоқотнинг айнан мана шу мақсади хорижий тилда ўзаро фикр алмашувга ўргатишда қўл келади. Бундай психологик таъсир мулоқот жараёнида турли воситалардан фойдаланиб суҳбатдошнинг фикрларига, ҳиссиётларига, ҳатти-ҳаракатларига таъсир қилишни кўзда тутати.

Профессор М.Маҳмудованинг фикрича, психологияда, психологик таъсирнинг уч воситаси фарқланади: [3: 11]

1. Вербал таъсир- сўз ва нутқ орқали кўрсатиладиган таъсир. Бу ўринда асосий восита сўзлар бўлиб, улар ёрдамида ташкил қилинган нутқ мулоқотни ҳосил қилади. Ҳар қандай мулоқотда коммуникатор ўз фикрини янада таъсирчан қилиш учун энг маънодор, таъсирчан сўзларни топиб гапиришга, шу орқали ўз суҳбатдошига эмоционал таъсир қилишга уринади.

2. Паралингвистик таъсир - нутқнинг атрофидаги уни безовчи, кучайтирувчи ёки сусайтирувчи омиллардир. Бунга нутқнинг баланд ёки паст товушда ифодаланганлиги, товушлар, тўхталишлар, дудукланиш, йўтал, тил билан амалга ошириладиган ҳаракатлар, нидолар, хитоблар киради. Бундай омилларга кўра тингловчи коммуникаторнинг ўзига нисбатан ижобий ёки салбий ёки нейтрал муносабатда эканлигини билиб олади.

3. Новербал таъсир воситалари, яъни суҳбатдошларнинг ҳолатлари, қилиқлари, мимикаси, пантомимикаси, бир-бирларини бевосита ҳис қилишлари, ижобий ёки салбий ташқи қиёфа ва ҳақозалар киради. Уларнинг барчаси мулоқот жараёнида кучайтиришга, суҳбатдошларнинг бир - бирларини яхшироқ тушунишларига имкон яратади. Америкалик олим Меграбяннинг фикрича, биринчи марта кўришиб турган суҳбатдошлардаги таассуротларнинг ижобий бўлишига гапирган гапларининг 7% ини, паралингвистик омиллар 38% ини ва новербал ҳаракатлар 58% гача бўлган миқдорни ташкил қилар экан [4: 99].

Демак, индивиднинг ҳар қандай нутқий фаолияти эҳтиёж туфайли рўй беради, бу эҳтиёжни қондириш жараёнида нутқ фаолияти рўй беради. Бу нутқ фаолиятининг таъсирчанлиги, суҳбатдошга нисбатан гапирилган жумланинг эмоционал функцияларига боғлиқ. Ана шу нуқтаи назардан эмоционал лексика ижобий, салбий ва нейтрал турларга бўлинади. Салбий эмоция индивид эҳтиёжининг нарса ва ҳодисаларга мос келмаганида, конфликт ҳолатларда рўй бериб, унинг фаоллашувига йўл очиб беради. Агар салбий эмоция индивиднинг ғазаб, нафрат, қаҳр, жаҳл, беписандлик, кўркув, хавотир, безовталиқ ва ҳоказо ҳолатларини ифодаловчи лексик бирликлар билан ифодаланиб, индивидни нутқ фаолиятига йўлласса, ижобий эмоция қувонч, шодлик, хайрат, ҳамдардлик, миннатдорчилик кабиларни тасвирловчи лексик бирликлар билан ифодаланиб, мақсадга эришувнинг мукофоти, объект ва субъект ўртасидаги муносабатларнинг ўзаро тенг иззат-ҳурмати ҳисобига қурилганини кўрсатиб, ҳар иккала ҳолатда ҳам фаолиятга йўлловчи стимуляторлар вазифасини бажаради.

Ҳар қандай тилда инсоннинг эмоционал ҳолатини ифодаловчи лексик қатлам унинг катта қисмини ташкил қилади. Улар феъллар, сифатлар, фразеологизмлар, ундов сўзлар орқали ифодаланиб, сўзловчи шахснинг бирор воқеликка муносабатини ва айни пайтда тингловчи шахснинг эмоционал таъсирлантирадиган, мулоқотга ундовчи стимуляторлар вазифасини бажаради.

Нутқ жараёнида эмотив муносабат қуйидаги усуллар билан ифодаланади:

1. Нутқ фаолиятидаги эмоционаллик шу нутқ бирлигининг интонацияси (оҳанги) орқали ифодаланиши мумкин. Масалан:

Сизни бу ерда учратганимдан ҳайронман. - 당신을 여기서 만나서 놀랐어요.

2. Эмоционаллик айнан шу нутқ бирлигининг эллипсли формалари билан ҳам ифодаданиши мумкин.

- *Ие! Сиз ҳам шу ердамисиз? 아이고! 당신도 여기 있나요?*

- *Ие! Бу сизми? 아이고! 당신이예요?*

- *Сиз!?! 당신!?!?*

3. Эмоционаллик экспрессив функциядаги ясама сўроқ (Ш.Балли таърифича - риторик сўроқ) формаси орқали ифодаланади. Аслида ясама сўроқ формаси гапнинг сўроқ формадалигини эмас, балки индивиднинг бирор нарсадан таажжубга тушганидаги эмоционал ҳолатини, ўз фикрига жавоб кутмаётган вазиятни ифодалайди. Иккинчи пунктда келтирилган эллипсли ясама сўроқлар фикримизга мисол бўла олади.

4. Эмоционал ҳолат – *қандай, ҳудди, айна, қанчалик етмалге, баро, елмана* сифатлари билан бошланадиган ундов отлар ва сифатлар орқали ифодаланади.

- *О, бу қандай мамлакат! 아이고, 이건 어떤 나라야!*

- *О, бу қандай аёл! 아이고, 어떤 여성이야!*

- *Қанчалик ахмоқлик! 얼마나 어리석은 행위야!*

5. Эмоционаллик феъл сўз туркумига кирмаган ҳар қандай лексик бирликларнинг такрори орқали амалга оширилади. Бундай эмоционал такрорни Жек Лондоннинг “Оқ сукунат” асаридан олинган куйидаги мисолда кўрамиз. Ўлим талвасасида ётган Мейсон дўсти Кидга сўнгги васиятини айтаётган эмоционал ҳолати:

- *Нет!...Ну ладно; один день, и ни минуты больше. И еще, Кид, только... только не оставляй меня умерать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это, помни!* (64-бет).

- *Йўқ!... Ҳа майли. Фақат бир кун, бир дақиқа ҳам кўп эмас. Ҳа яна, Кид, фақат... фақат менинг ёлғиз ўлишимга йўл қўйма. Фақат биргина ўқ, фақат бир марта тепкини боссанг бас. Тушундингми? Буни эсингдан чиқарма, ҳа чиқарма!* (65-бет).

Мисолнинг корейсча таржимаси:

아니!..... 좋아. 그러나 하루라도 1분이라도 더 하면 안돼. 또, 그러나..... 그러나 난 혼자 죽고 싶지 않아. 다만 한 게 총알, 다만 한번만 총을 쏘면 돼. 알았어! 이것을 잊지 마, 잊지 마!

6. Эмоционалликнинг предмет-логик маъноси контекстга боғлиқ бўлган кесатик сўзлар, ундов маъносидаги фразеологизмлар орқали ҳам ифодаланади:

- *Подумаешь! – Сени қара-ю! - 아이씨!*

- *Шутишь! – Ҳазиллашмаяпсанми! 장난치고 있니!*

- *Ну это уж слишком! - Энди бу ҳаддан ошиш! 이젠 너무 한계를 넘어섰다!*

- *Нашли дурака! – Ахмогингни топибсан! - 진짜 바보를 찾았구나!*

- *Не может быть! – Бўлиши мумкин эмас! - 그럴 수가 없지!*

- *Наплевать! – Тупурдим!- 지겹다!*

Нутқ жараёнида лексик бирликларнинг эмоционал бўёқдорлиги стилистик нуқтаи назардан экспрессив бўлган иккита катта гуруҳга бўлинади:

1. Стилистик маъноси аниқ баҳоловчи компонентга эга бўлмаган иборалар, феълли образли фразеологизмлар, қиёслашлар:

мафтун бўлиб қолмоқ -(아름다움 등의) 매료 되어 있다 кимнингдир жисига тегмоқ- 초조하게 하다, калака қилмоқ-웃음거리가 되다, муҳтож бўлмоқ, бир чақасиз қолмоқ- 부족하다, 돈이 부족하다

2. Стилистик нуқтаи назардан кўчирма маънода ишлатиладиган сўзлар: эшак! - 당나귀!, чўчқа!- 돼지!, тошбақа!- 거북!, сизир!- 소!, товуқ - 닭! тилини тишлашга (жим бўлишга) мажбур қилмоқ- 조용히 할 수 밖에 없게 하다, кўзига чўп суқмоқ- 거짓말을 하다.

Коммуникация жараёнида ҳар қандай киши ўз нутқининг экспрессивлигини, таъсир кучини ошириш мақсадида лексик бирликларни муболаға (гипербола) тарзида ҳам ишлатади. Эмоционал-экспрессив лексиканинг бу туридан кўпинча сўзлашув тилида фойдаланилади ва тингловчида жавоб реакциясининг кўзғалишига сабаб бўлади.

Бир зарба билан буқани ҳам ағдарадиган одамсану, аҳволингга қара! - 한 번 때리고 항소를 뒤엎을 수 있는 힘이 있어도 왜 이렇게 자신이 없어!

Сўзлар воситасида ифодаланадиган ҳар қандай конкрет ёки абстракт маъно мулоқот жараёнида ё ижобий, ёки салбий маънода ишлатилиши мумкин. Бундай эмоционал-баҳоловчи стилистик маъно бир томондан “покизалик, ақллилик, гўзаллик, вафодорлик, маълумотлилик, соғлик, ботирлик, севмоқ ва ҳ.”- 말쑥함, 똑똑함, 아름다움, 충절, 요약 있음, 건강함, 대담함, 사랑함 сингари ижобий оттенкали сўзлар билан ифодаланса, иккинчи томондан уларнинг антонимлари бўлган “ифлослик, тентаклик, хуниклик, бевафолик, саводсизлик, касаллик, қўрқоқлик, кўролмаслик”- 비열함, 어리석음, 분명함, 의심이 많음, 문맹, 아픔, 소심, 질투 сингари салбий оттенкали сўзлар билан ифодаланеди.

Мулоқотга киришган инсон баҳоловчи компонентларга эга бўлган сўзларни ишлатар экан (яхши, ажойиб, завқли, ёмон, жирканч, севмоқ, ёмон кўрмоқ- 좋다, 신기하다, 즐겁다, 나쁘다, 구역질나다, 사랑하다, 싫어하다, ёки баҳоловчи элементлари мавжуд лексик бирликларни ишлатар экан, бу билан ўз суҳбатдошига, воқеа ва ҳодисаларга муносабатини ифодалайди ва уни фикр билдиришга ундайди. Бундай муносабат интонация ёрдамида имплицит, ёки экспрессивликни ифодаловчи бирорта сўз ёки синтактик модел орқали ифодаланади. Масалан:

Собир ахмоқ бола – 소비르는 어리석은 남자야.

Салбий муносабат интонация ёрдамида ифодаланапти.

Собир ўтакетган ахмоқ бола. Собир қип-қизил ахмоқ бола- 소비르는 너무나 어리석은 남자야. 소비르는 너무나 바보야.

Бу жумлаларга «ахмоқ»- 바보, 미친 사람 сўзи олдига “ўтакетган, қип-қизил”- 너무나 сўзларини қўшиш орқали лексик маънонинг кучайтирилиши кузатиляпти. Бу ўринда кўчирма стилистик салбий баҳоловчи маънода ишлатиладиган “эшак, ит, чўчқа, сизир” ва ҳ. сўзлардаги баҳоловчи компонентлар шу сўзнинг лексик маъноси замирида яширинган бўлади.

Айрим ҳолларда сўзларнинг кўчирма маънода ишлатилиши сўз ифодалаган маънонинг тескарисини ифодалаши мумкин. Бу стилистикада антифраза деб

юритилади. Масалан, кўполлик қилган кишига нисбатан “Қандай хушмуомалалисан-а!” *얼마나 예의 바른 사람이야!* -дея киноя қилинади.

Баъзан эса салбий эмоционал муносабат яшрин ҳолатда, кўпол сўз ўрнига нейтрал маъно ифодаловчи сўз билан ҳам ифодаланиши мумкин. Масалан, “Ишингиз жуда ёмон бажарилган”- *일을 너무 나쁘게 이루었어.* дейиш ўрнига, “Иш талабларга жавоб бера олмайди”- *일이 조건에 맞지 않아* дейиш мумкин.

Кичрайтириш, эркалаш маъносида ишлатиладиган лексик бирликка махсус кўшимчалар қўшиш орқали эмоционал муносабат ифодаланади. Масалан: *уй-уйча, қиз-қизча-қизимжоним, миттигинам, - 집, 딸, 내 딸.*

Эмоционал таъсир қилувчи лексик бирликлар турли тилларда турлича ўзига хос ифода воситаларда ва усулларда қўлланиши мумкин. Хорижий тилларни ўрганаётган ўқувчи уни айнан хорижий тилга хос оҳангда, усулда ўрганиши, улар воситасида ифода этилган эмоционал ахборотни, таъсирчанликни ўша тилда шаклланган восита ва усулларда қайта тиклагани маъкул. Чунки нутқ таркибида қўлланилган эмоционал компонентларнинг мулоқотга чорловчи хусусияти, сўзловчи шахсинг эмоционал ҳолатини ҳам ифодалаб келади. Мулоқот иштирокчиси бундай хусусиятдан таъсирланган ҳолда унга жавоб беришга рағбатланади.

Ҳозирги замон тилшунослигида лисоний бирликлар орқали ифодаланган деннотатив (коммуникатив ситуацияга боғлиқ) функциясидаги ахборот мазмунига эга тил бирликларининг семантикаси ва уларнинг нутқ жараёнида ишлатилиши бўйича ўтказилаётган тадқиқотларда тил бирлигининг эмотив ва экспрессив функциялари ҳам маълум маънода ахборот узатиши, яъни коммуникатив жиҳатдан рулатив эканлиги, тилнинг эмотив ва экспрессив бирликлари семантик жиҳатдан маълум бир ахборот ташувчи воситалар эканлиги таъкидланмоқда. Шундан келиб чиқиб, бундай ахборотни мулоқот жараёнида қайта тикланиши унинг таъсирчанлигини, эмоционаллик даражасини белгилайди.

Демак, тилларнинг лексик, фразеологик структурасига оид экспрессив-эмотив компонентлари, шунингдек, паралингвистик воситаларининг қўлланишини қиёсий ўрганилиши стилистикага ҳам, умумий тилшуносликка ҳам, хорижий тилларни ўргатиш методикасига ҳам назария ва амалиётни бойитишга бирдек фактик материаллар бера олади.

Iqtiboslar/ Snoski/ References

1. Выражение экспрессии в языке и речи. Новосибирск, 1976, Вып.107. (Virajeniye ekspressi v yazike i rechi. Novosibirsk, 1976, Vip.107.)
2. Кулинич М.А. Структура и семантика лингвистических средств выражения комического. //Журнал «Иностранные языки в школе». Москва, 1999, №4. 73 с. (Kulinich M.A. Struktura i semantika lingvisticheskix redstv virajeniya komicheskogo. // Jurnal "Inostranniye yaziki v shkole". Moskva, virajeniya komicheskogo.//).
3. Махмудова М.А. Мулоқот психологияси. Тошкент, 2006. 119 б. (Maxmudov M.A. Muloqot psixologiyasi. Toshkent, 2006. 119 b.)
4. Мильруд Р.П., Максимова И.Р. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам. //Журнал «Иностранные языки в школе». Москва, 2000, №4, -С.9-15; №5 -С.17-22. (Milrud R.P., Maksimova I.R. Sovremenniye konseptualniye prinsipi kommunikativnogo obuchniya inostrannim yazikam. // Jurnal "Inostranniye yaziki v shkole" . Moskva, 2000, №4, -S.9-15; №5 -S.17-22.)
5. Ғозиев Э. Муомала психологияси. -Т., 2001. (G'oziyev E. Muomala psixologiyasi. – Т., 2001.)

TIL, TA'LIM, TARJIMA

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000